

Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades am Fachbereich
Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin

Einsatz racemischer Gemische bei der Spiegelevolution

vorgelegt von
Susanne Hollmann
aus Frankfurt/Main
1999

Diese Arbeit wurde in der Zeit von Oktober 1997 bis August 1999 am Institut für Biochemie der FU-Berlin angefertigt. Die Verfasserin versichert, die Arbeit eigenständig durchgeführt und alle Hilfsmittel angegeben zu haben.

Gutachter: Prof. Dr. V. A. Erdmann
Prof. Dr. B. Wittmann-Liebold

Titelbild: Fotografie von Kristallen einer tRNA-Akzeptorstamm-Mikrohelix.

Meinen Eltern,
Christiane, Peter,
Mogli, Lisa und Carlos

Danksagungen

Mein aufrichtiger Dank gilt Professor Dr. V.A. Erdmann, der mir die Ausführung dieser Arbeit durch seine wohlwollende Unterstützung ermöglicht hat. Für die Anregungen und Ratschläge sowie die Betreuung meiner Arbeit, danke ich Dr. Jens Peter Fürste. Frau Prof. Dr. Wittmann-Liebold danke ich für die Bereitschaft, diese Arbeit zu begutachten.

Desweiteren möchte ich mich herzlich bei Frau Dr. Helga Hoier, Dr. Uwe Müller, Dr. Charlotte Förster und Dr. Markus Perbandt bedanken, die mir bei der Durchführung und Ausführung der röntgenkristallographischen Messungen geholfen haben. Bei Frau Dr. Hoier möchte ich mich herzlich für die gute Zusammenarbeit und die exzellente Einführung in das Gebiet der Kristallographie bedanken. Ebenso gilt mein besonderer Dank Herrn Dr. Uwe Müller für die Aufnahme und Auswertung des Datensatzes von der tRNA^{Sec} Mikrohelix.

Für die Bereitstellung von Geräten und Material zur Klonierung und Sequenzierung bedanke ich mich herzlich bei Dr. Uwe Mammat und seinen Mitarbeitern vom Forschungszentrum Borstel.

Herrn Michael Nündel (AG Prof. Dr. E. Riedel) und Frau Dr. G. Bixel (AG Prof. Dr. F. Hucho) danke ich für die Durchführung hochdruckflüssigkeitschromatischer Messungen.

Bei Dr. Rosel Kretschmer-Kazemi Far, Prof. Dr. Roland Hartmann und Dr. Christiane Hollmann bedanke ich mich für die ständige Diskussionsbereitschaft, Unterstützung und Aufmunterung. David Schubert möchte ich für seine Hilfsbereitschaft während seiner studentischen Mitarbeit bedanken. Für das Korrekturlesen des Manuskripts danke ich meiner Freundin Anja Peuker.

Bei Prof. Dr. V.A. Erdmann, Dr. J. P. Fürste, meinem Vater und meiner Schwester möchte ich mich für die finanzielle Unterstützung meiner Arbeit aufrichtig bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Ribonukleinsäuren	1
1.2 RNA-Strukturaufklärung	2
1.3 RNA-Selektionsexperimente	3
1.4 Stabilität von Aptameren	9
1.5 Spiegeldesign	10

2 Zielsetzung 13

3 Material und Methoden 14

3.1 Verwendete Materialien

3.1.1 Puffer und Lösungen	14
3.1.2 Enzyme und Kits	15
3.1.3 Chemikalien	16
3.1.4 Geräte	17

3.2 Methoden

3.2.1 Chemische DNA-Synthesen	18
3.2.2 Chemische RNA-Synthesen	19

3.3 Reinigung von Oligonukleotiden

3.3.1 HPLC	19
3.3.2 Gelelektrophoresen	20
Native Polyacrylamidgele	20
Denaturierende Polyacrylamidgele	21
Sequenzgele	21
Gele für Spaltungsanalysen	22
Agarosegele	22
3.3.3 Darstellung von Nukleinsäuren	22
UV-Shadowing	20
Ethidiumbromidfärbung	20
Autoradiographie	20
3.3.4 Gelelution	23
3.3.5 Ethanol-Fällung	24
3.3.6 Butanol-Fällung	24
3.3.7 Phenol-/Chloroformextraktion	24
3.3.8 Gelfiltration	25
3.3.9 Affinitätschromatographie	25

3.4 Quantifizierung von Oligonukleotiden

3.4.1 Bestimmung der optischen Dichte	26
3.4.2 Bestimmung des Extinktionskoeffizienten	26
3.4.3 Quantifizierung durch Peakintegration	27
3.4.4 Messung der Radioaktivität	27

3.5 Markierung von Oligonukleotiden	
3.5.1 Kinasierung (5'-Markierung)	27
3.5.2 Ligation (3'-Markierung)	28
3.6 Molekularbiologische Reaktionen	
3.6.1 T7-Transkription	28
3.6.2 PCR	29
Präparative PCR	29
PCR nach reverser Transkription	30
PCR zur Amplifikation klonierter Sequenzen	30
PCR für Sequenzanalysen/Cycle Sequencing	31
3.6.3 Reverse Transkription	31
3.6.4 Klonierung	32
Ligation	33
Transformation	33
Selektion und Expression positiver Klone	34
3.7 Biochemische Methoden	
3.7.1 Sekundärstrukturanalysen	35
Spaltung mit Ribonuklease T ₁	35
Spaltung mit Ribonuklease T ₂	35
Spaltung mit Nuklease S ₁	36
Spaltung mit Ribonuklease V ₁	36
Partielle alkalische Hydrolyse von RNA	36
3.7.2 Nukleosidanalyse	37
3.7.3 Dephosphorylierung der 5' Phosphatgruppe von Oligonukleotiden	37
3.8 Vorbereitung der Selektion	
3.8.1 Immobilisierung von D/L-Cystein mit Thiopropyl Sepharose 6B	37
3.8.2 Silanierung der Säulen und Fritten	38
3.8.3 Bestimmung der Dissoziationskonstanten	39
3.8.4 Charakterisierung der Aptamere	40
3.9 Kristallisation von tRNA-Microhelices	40
4 Ergebnisse	41
4.1 In vitro-Selektion	
Synthese der RNA-Bibliothek	41
Immobilisierung des enantiomeren Gemisches	44
4.2 Durchführung der Selektion	
4.2.1 Optimierung des Bindungspuffers	47
4.2.2 Durchführung der Selektion	47
4.3 Charakterisierung der hochaffinen Moleküle	
Sequenzanalyse	50
Sekundärstrukturanalyse	51
Bestimmung der Extinktionskoeffizienten	56

4.4 Bestimmung der Dissoziationskonstanten	57
Modifikation des D-Cysteins	58
Bestimmung der apparenten Dissoziationskonstanten an immobilisiertem D-Cystein	60
Bestimmung der apparenten Dissoziationskonstanten durch Konkurrenz mit freiem D- und L-Cystein	61
4.5 Strukturaufklärung von tRNA-Mikroheliices	63
Chemische RNA-Synthesen	64
5 Diskussion	69
5.1 Spiegelevolution	69
5.2 Kristallisation von Oligoribonukleinsäuren	73
5.3 Ausblick	75
6 Zusammenfassung	77
Summary	78
7 Literaturverzeichnis	79
8 Anhang	
Verzeichnis der Abkürzungen	84

1 Einleitung

1.1 Ribonukleinsäuren

Nukleinsäuren gehören mit den Proteinen und Kohlehydraten zu den wichtigsten makromolekularen Biomolekülen der Zelle. Während die Proteine wesentliche Funktionsträger der Zelle darstellen, wird die genetische Information in allen pro- und eukaryontischen Zellen in Form von Desoxyribonukleinsäuren (deoxyribonucleic acid, DNA) gespeichert. Das Bindeglied zwischen Information und Funktion bilden die Ribonukleinsäuren (ribonucleic acid, RNA). Die genetische Information wird in Form von messenger RNA (mRNA) zu den Ribosomen transportiert, wo mit Hilfe der transfer RNA (tRNA) die Proteine aufgebaut werden. Ribosomen wiederum bestehen zu zwei Dritteln aus ribosomaler RNA (rRNA), die einen essentiellen strukturellen und funktionellen Bestandteil des Ribosoms darstellen.

Über lange Zeit wurden die Ribonukleinsäuren lediglich als Botenmoleküle (mRNA, tRNA) bzw. als Strukturmoleküle (rRNA) betrachtet, obgleich schon in den sechziger Jahren über die mögliche Existenz einer präbiontischen RNA-Welt diskutiert wurde, in der ausschließlich RNA-Moleküle zur Aufrechterhaltung des Lebens notwendig waren (Woese, 1967; Crick, 1968; Orgel, 1968). Durch die Entdeckung katalytisch aktiver Ribonukleinsäuren (Ribozyme) durch Cech (1982) und Altman (1983) wurden erstmals Moleküle beschrieben, die sowohl Genotyp als auch Phänotyp in sich vereinen.

Die Entdeckung der Ribozyme bildete die Grundlage für die Hypothese einer präbiontischen RNA-Welt (Gilbert, 1986). Die Hypothese knüpft an frühere Diskussionen an und postuliert, daß RNA-Moleküle zunächst ihre eigene Replikation katalysierten und ein Repertoire an enzymatischen Aktivitäten entwickelten. Auf der nächsten Stufe der Evolution begann die RNA Proteine zu synthetisieren, die sich als die besseren Katalysatoren erwiesen. In der letzten Evolutionsstufe bildete sich durch reverse Transkription die DNA. Durch ihre größere Stabilität im Vergleich mit RNA erwies sich die DNA als zuverlässiger Informationsspeicher. Mit dem Erreichen dieser Entwicklungsstufe beschränkte sich das Aufgabengebiet der RNA im wesentlichen nur noch auf die Tätigkeiten, die sie bis heute noch ausführt. Der Übergang von der RNA-Welt in die heutige von Proteinen dominierte Welt ist jedoch nach wie vor ungeklärt. Diese Hypothese der präbiontischen RNA-Welt wird bis heute kontrovers diskutiert, und es bedarf noch einer Vielzahl an Experimenten um die Bedeutung der RNA auf dem Weg zum Beginn des Lebens zu erleuchten.

1.2 RNA-Strukturaufklärung

Im Gegensatz zu der als Doppelstrang vorliegenden DNA, liegen RNA-Moleküle einzelsträngig in der Zelle vor. Die funktionelle Diversität von RNA kann den komplexen dreidimensionalen Faltungsmustern zugeschrieben werden, die sie über eine große Zahl von Sekundärstrukturen und Wechselwirkungen innerhalb der Tertiärstruktur einnehmen kann. Diese Strukturvielfalt ermöglicht zusammen mit der räumlichen Anordnung funktioneller Gruppen und der RNA-Faltung, die Bildung von Bindungstaschen für Ionen, kleine Moleküle und Proteine (Tor, 1999). Von großem Interesse für das Verständnis von Biomolekülen sind daher alle Erkenntnisse, die eine direkte Aussage über die Tertiärstruktur zulassen, und so z.B. zum Design neuer RNA-bindender Moleküle als Modulatoren zellulärer Funktionen beitragen. Die Strukturaufklärung von funktionellen RNA-Molekülen nimmt deshalb einen wichtigen Platz in der heutigen Forschung ein.

Neben verschiedenen Methoden der Molekularbiologie, wie spezifische Enzymreaktionen oder Rekonstitutionsexperimente (chemische Deletion, Insertion oder Substitution einzelner Nukleotide) spielen physikalische Methoden wie NMR-Spektroskopie und Röntgenstrukturanalyse eine große Rolle bei der Klärung dreidimensionaler Strukturen. Zur Klärung der Struktur von kleineren RNA-Molekülen bedient man sich zunehmend der ^1H -NMR-Spektroskopie. Größere Moleküle lassen sich durch diese Methode jedoch nur begrenzt untersuchen, da man für hochauflösende NMR-Studien große Mengen von Molekülen benötigt, die mit ^{15}N und ^{13}C -Isotopen angereichert sind. Aufgrund der im Vergleich zur NMR benötigten geringeren Menge an aufgereinigtem Oligonukleotid, wird die Röntgenstrukturanalyse der NMR-Spektroskopie bisher vorgezogen.

Im Vergleich zu den Proteinen kennt man bis heute nur sehr wenige Strukturen von Ribonukleinsäuren. Transfer RNAs gehören neben ribosomalen RNAs zu den am besten untersuchten RNA-Molekülen. 1965 wurde von Robert Holley als erste tRNA die Basensequenz der Alanyl-tRNA aus Hefe bestimmt (Abb. 1). Durch seine Arbeiten konnte man einen ersten Einblick in die Funktion der tRNA gewinnen. Die Struktur einer tRNA (tRNA^{Phe}) wurde jedoch erst zehn Jahre nach Erhalt der ersten Sekundärstruktur 1974 durch die Gruppen von A. Rich und A. Klug gelöst. Durch den erhaltenen Datensatz mit einer Auflösung von 2.5-3 Å konnte Sung-Hou Kim das dreidimensionale Strukturmodell der tRNA berechnen (Kim *et al.*, 1974). Es dauerte noch weitere 25 Jahre bis die Struktur der ribosomalen RNAs gelöst werden konnte (Ban, N. *et al.*, 1999, Clemons Jr., W.M. *et al.*, 1999). Detaillierte Strukturanalysen auf atomarer Ebene zur Beschreibung der Konformation spezieller Basenpaare oder zur Lokalisation von Metallbindungsstellen fehlen jedoch weiter-

hin. Die Erfahrung zeigt, daß die Auflösung von Ribonukleinsäuren mit zunehmender Kettenlänge abnimmt. Aus diesem Grund verfolgt man die Strategie, größere Moleküle in Domänen einzuteilen und separat zu untersuchen (Nolte, 1995; Perbandt, 1998; Förster, 1999). Wichtige Voraussetzung dieser Strategie ist jedoch die detaillierte Kenntnis der Primär- und Sekundärstruktur des zu untersuchenden Moleküls, die es ermöglicht, sinnvolle Domänen eines Moleküls zu definieren.

Abb. 1: Sekundärstrukturmodell der tRNA^{Ala} aus *Saccharomyces cerevisiae*.

Die Abbildung zeigt die Basensequenz der tRNA^{Ala} aus der Hefe *Saccharomyces cerevisiae*. Die tRNA^{Ala} besteht aus 76 Ribonukleotiden. Etwa die Hälfte der Basen liegen gepaart vor und bilden Doppelhelices. Das 5'-Ende liegt phosphoryliert vor. Allen tRNAs gemein ist die Basenfolge -CCA an ihrem 3'-Ende. Das Adenosin verfügt über eine freie Hydroxylgruppe an die die aktivierte Aminosäure gebunden wird. Es kommt zur typischen Kleeblatt- bzw. Faltblattstruktur. In der Abbildung sind modifizierte Basen als Kreis dargestellt.

1.3 RNA-Selektionsexperimente

Aufgrund der funktionellen und strukturellen Diversität von Nukleinsäurebibliotheken finden sich darin häufig Moleküle, die aus verschiedenen Faltungsmotiven stabile intramolekulare Strukturen ausbilden und mit anderen Molekülen spezifisch in Wechselwirkung treten können. Nachdem dieses Potential erkannt wurde, suchte man nach Wegen RNA-Moleküle mit bestimmten Eigenschaften aus einer RNA-Bibliothek zu isolieren. Joyce beschrieb 1989 erstmals ein Evolutionsschema, mit dessen Hilfe neue katalytische RNA selektiert werden sollte (Joyce, 1989). 1990 wurde fast zeitgleich von den Arbeitsgruppen um Gold, Joyce und Szostak ein Verfahren veröffentlicht, das es ermöglicht strukturelle

und funktionelle Eigenschaften von Nukleinsäuren zu untersuchen, und Moleküle mit bestimmten Eigenschaften herzustellen (Tuerk & Gold, 1990; Robertson & Joyce, 1990; Ellington & Szostak, 1990). Dieses "design" von RNA-Molekülen ist möglich, da RNA genotypische und phänotypische Eigenschaften in sich vereint. RNA bildet also nicht nur bestimmte dreidimensionale Strukturen aus, sondern codiert sie auch selber. Analog zur natürlichen Evolution werden bei dem Verfahren durch zyklische Wiederholung eines Selektionsprotokolls diejenigen Sequenzen aus einer kombinatorischen Nukleinsäure-Bibliothek isoliert, die die gewünschten Eigenschaften oder Funktionen aufweisen.

Nach diesem Verfahren isolierten Kinzler und Vogelstein DNA-Sequenzen aus genomischer DNA, die den Transkriptionsfaktor TFIIIA binden konnten (Kinzler & Vogelstein 1989). 1990 gelang es Gold durch Sequenzvariation von nur acht Nukleotiden innerhalb eines Hairpins einer RNA, die als Wildtyp T4 DNA-Polymerase bindet, mit Hilfe der *in vitro*-Selektion eine Variante zu identifizieren, die die gleichen Bindungseigenschaften wie die natürliche RNA hatte. Gold prägte das Synonym SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment) für *in vitro*-Selektionsexperimente (Tuerk & Gold 1990). Durch Ellington und Szostak wurde der Begriff der Aptamere eingeführt (lat. von *aptus* passend). Sie hatten aus einer chemisch synthetisierten RNA-Bibliothek Sequenzen selektiert, die verschiedene Farbstoffe erkennen konnten (Ellington & Szostak, 1990).

Die Grundlage der durchgeführten *in vitro*-Selektionsexperimente bildet ein Pool (Bibliothek) verschiedenster Moleküle. Diese molekulare Bibliothek wird dadurch erhalten, daß man Bereiche eines strukturell bekannten RNA-Moleküls variiert bzw. randomisiert. In diesem Fall geht man von einer stabilen Grundstruktur aus, die nur geringfügig verändert wird. Durch die Variation von nur zehn Nukleotiden, kann man eine Poolkomplexität von 4^{10} verschiedenen Molekülen generieren. Wesentlich größere Bibliotheken werden jedoch durch die chemische Synthese erhalten, bei der man Moleküle mit bis zu 120 randomisierten Nukleotiden herstellt. Experimentell werden jedoch nur Größenordnungen von 10^{12} bis 10^{18} verschiedenen Molekülen erreicht (Joyce, 1994).

Die Durchführung der *in vitro*-Selektions-/Evolutionsexperimente umfaßt im wesentlichen drei Abschnitte (Abb. 2): Konstruktion des Ausgangspools (I), Selektion der RNA-Moleküle mit den gewünschten Eigenschaften (II) und Charakterisierung der erhaltenen Moleküle (III). Die Selektion affiner RNA Moleküle gehört zu den gebräuchlichsten Anwendungen der *in vitro*-Selektion. Um den RNA-Ausgangspool mit dem Zielmolekül in Kontakt zu bringen, werden affinitätschromatographische Methoden und Filtrations-Verfahren angewendet.

I. Synthese des DNA Startpools

Abb. 2: Allgemeines Schema der *in vitro*-Selektion von Aptameren. Um eine RNA-Bibliothek zu erzeugen, wird als erster Schritt ein DNA-Strang nach dem Phosphoramiditverfahren hergestellt. Der synthetisierte DNA-Strang enthält im Kernbereich eine randomisierte Region, in der die Nucleotide nach dem Zufallsprinzip eingebaut werden. Die Gesamtlänge des DNA-Moleküls ist durch die Syntheseausbeute limitiert, kann aber z.B. enzymatisch durch verschiedene Ligationsstrategien noch verlängert werden. Mit Hilfe der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) wird aus der einzelsträngigen DNA (ssDNA) eine doppelsträngige DNA (dsDNA) hergestellt. Die aus der PCR hervorgehende dsDNA dient als Ausgangsmaterial für die T7-Transkription, aus der der RNA-Startpool für die Selektionsexperimente hergestellt wird. In einer zyklischen Prozedur werden aus diesem Pool diejenigen Moleküle angereichert, die eine Affinität für das an das Säulenmaterial gekoppelte Zielmolekül besitzen.

Bei der Affinitätschromatographie wird zusätzlich zum Säulenmaterial mit dem immobilisierten Targetmolekül auch noch gleichbehandeltes Säulenmaterial ohne Targetmolekül als Vorsäule hergestellt, um während der Selektion eine Anreicherung von Säulenmaterial-affiner RNA zu verhindern. Nach De- und Renaturierung der RNA in entsprechenden Puffern um eine reproduzierbare Konformation der Moleküle zu erhalten, beginnt die Selektion durch Auftragung der RNA auf die Vorsäule. Während die Säulenmaterial-affinen Moleküle auf der Vorsäule verbleiben, binden Target-affine RNA-Moleküle auf der Hauptsäule. Die Isolierung dieser Moleküle kann durch verschiedene Strategien erfolgen, wie z.B. Affinitätselution, Abspaltung des Targets oder Elution durch denaturierende Puffer. Die so erhaltenen Moleküle können durch die Methoden der reversen Transkription, der PCR und T7-Transkription einer erneuten Selektionsrunde ausgesetzt werden. Durch zyklische Wiederholung dieser Selektionsrunden kommt es zu einer Anreicherung der Target-bindenden Moleküle. Nach erfolgter Anreicherung der Target-bindenden Moleküle werden die in der letzten Runde erhaltenen dsDNAs in Plasmide ligiert, kloniert und sequenziert. Man erhält so den Bauplan der selektierten Moleküle und kann diese entsprechend nachsynthetisieren. Die Bindungsmotive der Aptamere werden nun durch den Vergleich der Primär- und Sekundärstruktur der erhaltenen Sequenzen ermittelt. Abschließend erfolgt die Bestimmung der Dissoziationskonstanten.

Durch *in vitro*-Evolutionsexperimente ist es möglich, die Affinität der Aptamere noch weiter zu optimieren. Bei *in vitro*-Evolutionsexperimenten werden mutagene Reaktionsbedingungen während der Amplifikation gewählt, um neue Varianten mit zum Teil höherer Affinität zu erzeugen. Durch Verfahren wie z.B. durch *counter-selection* (Gegenselektion), konnte die Methode zusätzlich verbessert werden. Ziel der *counter-selection* ist es, durch kompetitive Bedingungen während der Selektion die Spezifität der affinen Moleküle zu erhöhen. Die Methode wurde 1994 erstmals von Jenison angewandt. Durch Präelution der Affinitätssäule mit einer ähnlichen aber unerwünschten Spezies, selektierte Jenison gezielt diejenigen Spezies, die ein deutlich höheres Diskriminationsvermögen hatten. Sein durch *counter-selection* erhaltenes Aptamer ist in der Lage, die sich nur durch eine Methylgruppe unterscheidenden Purinderivate Theophyllin und Coffein mit einem Diskriminationsfaktor von über 10^4 zu unterscheiden (Jenison *et al.*, 1994). Klußmann und Nolte konnten durch Waschen mit dem jeweiligen Enantiomer hochaffine RNA-Moleküle gewinnen, die nur das L-Enantiomer des Adenosins erkennen (Klußmann *et al.*, 1996) bzw. zwischen D- und L- Form des Arginins unterscheiden (Nolte *et al.*, 1996).

In vitro-Selektions- und Evolutionsexperimente werden auch genutzt, bekannte RNA-Moleküle zu analysieren. Durch partielle Randomisierung bekannter Sequenzen lassen sich z.B. zu einer vorhandenen Sequenz ähnliche Varianten finden, die durch weitere Charakterisierung zu einem besseren Verständnis der Wechselwirkung führen. Weitere Zielsetzung der partiellen Randomisierung bekannter Sequenzen, ist es, zu einer verbesserten Bindung bzw. katalytischen Aktivität vorhandener Moleküle zu gelangen.

Neben der Selektion affiner RNA-Moleküle gehört auch die Auffindung von Ribozymen zu dem Anwendungsgebiet der SELEX-Experimente. Seit der Entdeckung eines RNA-spleißenden Ribozyms war das Interesse groß, neue katalytisch aktive Ribonukleinsäuren zu finden. Die Entwicklung eines neuen Ribozyms gehörte daher mit zu den ersten SELEX-Experimenten. Robertson und Joyce fanden durch Sequenzvariation des Ribozyms aus *Tetrahymena* ein neues Ribozym, das in der Lage war, DNA anstelle von RNA zu spalten (Robertson & Joyce 1990). Das erste, aus einem synthetischem RNA-Pool isolierte Ribozym wurde von Bartel und Szostak gefunden (Bartel & Szostak, 1993). Sie selektierten eine RNA mit Ligaseaktivität. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der wichtigsten durch diese Verfahren erhaltenen Aptamere bzw. Ribozyme.

Analog zu den RNA-Bibliotheken bieten auch DNA-Bibliotheken eine gute Basis für Selektionsexperimente. Bei Selektionen gegen kleine Zielstrukturen sind DNA-Aptamere jedoch aufgrund ihrer fehlenden 2'-Hydroxylgruppe den RNA-Aptameren unterlegen. Das Proton der 2'-Hydroxylgruppe von RNA kann als Protonendonator bei der Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen des Aptamers dienen. Gerade bei kurzen Molekülen kommt es dadurch bei RNA zu einer größeren Vielfalt stabiler Strukturen.

Bei DNA-Selektionsexperimenten wird das gezeigte Selektionsschema so abgewandelt, daß anstelle der T7-Transkription eine asymmetrische PCR durchgeführt wird, um einzelsträngige DNA zu erhalten. Die selektierten DNA-Moleküle werden PCR-amplifiziert, in einzelsträngige DNA überführt, und in weitere Selektionszyklen eingesetzt. Die ersten DNA-Aptamere wurden 1992 gegen kleinere organische Farbstoffe (Ellington & Szostak, 1992) und gegen menschliches Thrombin (Bock *et al.* 1992) selektiert. Während bislang noch keine natürlichen DNA-Enzyme isoliert werden konnten, gelang es Breaker und Joyce durch *in vitro*-Selektionsexperimente katalytisch aktive DNA herzustellen. Ihr synthetisches Desoxyribozym ist in der Lage Pb^{2+} -abhängig RNA-Moleküle zu spalten (Breaker & Joyce, 1994).

Tabelle 1: Wichtige Aptamere und Ribozyme

Substanz- bzw. Molekülklasse	Target	Referenz
Aminosäure	D-Tryptophan	Famulok & Szostak (1992)
	D-Arginin	Nolte <i>et al.</i> (1995)
	L-Citrullin	Famulok <i>et al.</i> (1994)
	L-Arginin	Famulok <i>et al.</i> (1994)
Nukleotid	Guanin	Connell&Yarus (1994)
	FMN, FAD (Flavinmono- Flavina- denindinukleotid)	Burgstaller & Famulok (1994)
	NAD (Nicotinadeninnukleotid)	Lauhon & Szostak (1995)
Vitamin	Biotin	Wilson & Szostak (1995)
	Vitamin B ₁₂	Lorsch & Szostak (1994)
	Theophyllin, Coffein	Jenison <i>et al.</i> (1994)
Antibiotika	Aminoglykosid	Wang <i>et al.</i> (1995)
	Neomycin	Wallis <i>et al.</i> (1995); Famulok <i>et al.</i> (1996)
Protein	T4-DNA-Polymerase	Tuerk <i>et al.</i> (1990)
	Rous Sarkom Virus	Pan <i>et al.</i> (1995)
	<i>E. coli</i> rho-Faktor	Schneider <i>et al.</i> (1993)
	Substanz P	Nieuwland <i>et al.</i> (1995)
	HIV-1 Rev	Bartel <i>et al.</i> (1991); Tuerk <i>et al.</i> , (1992)
Wachstumsfaktor	EF-TU	Hornung <i>et al.</i> (1998)
	NGF (nerve growth factor)	Binkley <i>et al.</i> (1995)
	KGF (keratinocyte growth factor)	Pagratis <i>et al.</i> (1997)
	VEGF (vascular endothelial growth factor)	Jenison <i>et al.</i> (1994)
Ribozym	Hairpin	Berzal-Herranz <i>et al.</i> (1993)
	Hammerhead	Nakamaye & Eckstein (1994)
	HDV (human-hepatitis-delta-virus)	Nishikawa <i>et al.</i> (1996)
	RNaseP	Pan & Zhong (1994)
	<i>Tetrahymena</i>	Green <i>et al.</i> (1990); Beaudry & Joyce (1992); Williams <i>et al.</i> (1994)
	3'-5', 5'-5' Ligaseaktivität	Bartel & Szostak (1993) Ekland <i>et al.</i> (1995)
	Autoaminoacylierungsaktivität	Illangesekare <i>et al.</i> (1995)
	Selbstsplicing	Williams <i>et al.</i> (1995)
	Polynukleotidkinaseaktivität	Lorsch & Szostak (1995)
	Autoalkylierungsaktivität	Wilson & Szostak (1995)
	Acyltransferaseaktivität	Lohse & Szostak (1996)
	Amidspaltungsaktivität	Dai <i>et al.</i> (1995); Joyce <i>et al.</i> (1996)
	Nukleotidsyntheseaktivität	Unrau & Bartel (1998)
	Diels-Alderase	Tarasow <i>et al.</i> (1997)
Estertransferierungsaktivität	Jenne & Famulok (1998)	
Abzym (Ribozym, Antikörperanaloga)	Diels-Alder Übergangszustand	Morris <i>et al.</i> (1994)

1.4 Stabilität von Aptameren

Mit dem Verfahren der *in vitro*-Selektion ist es möglich geworden, neue Interaktionen zwischen Nukleinsäuren und nahezu beliebigen Molekülen zu generieren. Dabei spielt die Kenntnis der Struktur des Zielmoleküls, ähnlich wie bei der Gewinnung von Antikörpern, bei der Entwicklung von hochaffinen Molekülen eine untergeordnete Rolle (Tor, 1999). Ein großes Problem beim Einsatz von Aptameren und Ribozymen ist jedoch ihre große Instabilität in physiologischen Flüssigkeiten durch die weit verbreiteten RNasen. Die 2'-Hydroxylgruppe der Ribonukleinsäuren ist das bevorzugte Angriffsziel für Ribonukleinsäure-abbauende Enzyme. Die Halbwertszeit von RNA in physiologischen Flüssigkeiten beträgt nur wenige Sekunden. Ihr Einsatzgebiet ist daher auf nicht biologische Systeme limitiert und wird so für die pharmazeutische Industrie uninteressant. Um den Einsatz von Aptameren als potentielle Therapeutika, Diagnostika und Biosensoren dennoch zu ermöglichen, wird intensiv an Modifikationen der RNA-Moleküle geforscht, die ihre Stabilität gegenüber RNasen erhöhen. Man unterscheidet im wesentlichen zwei Ansätze der Modifikation - die inkompatible und die kompatible Modifikation.

Inkompatible Modifikationen

Bei inkompatiblen Modifikationen werden die schon selektierten Aptamere nachträglich modifiziert. Man verwendet z.B. 2'-O-methyl- oder 2'-O-ethyl-modifizierte Amidite zur Synthese. Diese modifizierten Bausteine können an ausgewählten Positionen des Aptamers eingeführt werden. Großer Nachteil der nachträglichen Modifikation von Aptameren ist, daß die Verwendung veränderter Bausteine zu einer Veränderung der dreidimensionalen Struktur führen kann. Führt man die Modifizierung an jeder möglichen Position des Moleküls ein, hat dies oftmals einen Verlust der Affinität des Aptamers gegenüber seinem Zielmolekül zur Folge. Führt man die Modifikation dagegen nur an ausgewählten Positionen ein, erhält man zwar eine größere Stabilität gegen RNasen, der Abbau in kürzere Fragmente ließe sich jedoch nicht verhindern. Der Einsatz der inkompatiblen Modifikation ist deshalb nur begrenzt möglich.

Kompatible Modifikationen

Bei dieser Art der Modifizierung werden schon veränderte Bausteine für den Aufbau einer RNA-Bibliothek verwendet. Um mit diesem veränderten Ausgangspool SELEX-Experimente durchführen zu können, müssen diese Veränderungen von den während der Selektion verwendeten Enzymen toleriert werden. Die Auswahl der möglichen Modifizierungen wird dadurch begrenzt. Die für kompatible Modifikation verwendeten Bausteine

sind 2'-Amino- und 2'-Fluoro-modifizierte Nukleotide. 2'-Amino- substituierte Cytidin- und Uridinbausteine wurden erfolgreich in der Selektion gegen die menschliche neutrophile Elastase (HNE) (Lin *et al.*, 1994), und gegen die Wachstumsfaktoren bFGF (basic fibroplast growth factor) (Jellinek *et al.*, 1995) und VEGF (vascular endothelial growth factor) (Green *et al.*, 1995) eingesetzt. Sehr gute Erfolge erzielte Davis mit der Verwendung von 2'-Fluoro-2'-desoxypyrimidinen als Modifizierung bei der Selektion gegen das menschliche CD4-Glycoprotein (Davis *et al.* 1998). Nachteil dieser Methode ist jedoch, daß die verwendeten Bausteine aufgrund ihrer Kompatibilität gegenüber natürlich vorkommenden Enzym im Organismus metabolisiert werden können und somit potentielle Mutagene darstellen.

1.5 Spiegeldesign

Eine der elegantesten Entwicklungen zur Stabilisierung von Ribonukleinsäuren stellt die Methode des Spiegeldesigns von affinen RNA-Molekülen dar. Für das Verständnis der Funktionsweise des Spiegeldesigns ist die Betrachtung der räumlichen Anordnung des Moleküls als ganzes aber auch das Betrachten der einzelnen Untereinheiten mit ihrer genauen Atomanordnung von großer Bedeutung. In der Natur unterliegen alle Biomoleküle einer strengen räumlichen Symmetrie. Alle Makromoleküle, ob Proteine, Zucker oder Nukleinsäuren setzen sich aus monomeren Bausteinen gleicher Chiralität zusammen. Der Begriff der Chiralität (Händigkeit) wird abgeleitet vom griechischem Wort "cheir" für Hand und beschreibt die Eigenschaft von Molekülen oder Gegenständen, sich nicht mit ihrem Spiegelbild zu Deckung bringen zu lassen. Chiralität tritt immer dann auf, wenn ein Atom eines Moleküls vier verschiedene Substituenten trägt. Ist dies der Fall, so lassen sich zwei Moleküle konstruieren, die sich wie Bild und Spiegelbild (Enantiomer) zueinander verhalten. Nur durch das Aufbrechen von Bindungen, jedoch nicht durch einfache Drehung, lassen sich diese beiden Moleküle zur Deckung bringen. Die wohl bekanntesten Vertreter für chirale Gegenstände sind Hände und Füße. An ihnen läßt sich die Problematik der Chiralität am anschaulichsten darstellen (Abb. 3).

Die Notwendigkeit geordneter Strukturen in der Mikrobiologie und Chemie erklärt sich aus der Betrachtung der einzelnen Molekülgruppen. Nur durch die Verwendung homochiraler Bausteine ist eine sinnvolle Ordnung und damit auch Interaktion zwischen den Molekülen gewährleistet. Im Sinne der stereochemischen "Schlüssel-Schloss-Hypothese" von Emil Fischer (1894) ist die chirale Homogenität die Voraussetzung für einen effizienten, ökonomischen und metabolischen Umsatz. So werden zum Aufbau von Proteinen aus

Abb. 3 : Chiralität. Jedes Objekt, das mit seinem Spiegelbild nicht zur Deckung gebracht werden kann, ist chiral. Diese Definition läßt sich auf makroskopische Objekte (oben links: Hand) und Moleküle (oben rechts: Milchsäure) gleichermaßen anwenden. Die menschliche Hand ist ebenso wie ein Handschuh chiral, denn der Handschuh für die linke Hand, ist mit seinem Spiegelbild, dem Handschuh für die rechte Hand nicht kongruent.

schließlich L-Aminosäuren und zum Aufbau von langkettigen Nukleinsäuren ausschließlich D-Nukleoside verwendet. Die Methode des Spiegeldesigns nutzt die von der Natur vorgegebene Homochiralität der Substanzklassen zur Konstruktion von Nuklease-stabilen Molekülen. Beim Spiegeldesign von RNA wird die Selektion von hochaffiner RNA nicht gegen das natürliche Zielmolekül durchgeführt, sondern gegen sein Enantiomer (Abb. 4). Man erhält bei der Selektion so eine natürliche RNA gegen eine unnatürliches Zielmolekül. Die so selektierte natürliche RNA liefert den Bauplan für eine spiegelbildliche RNA, ein Spiegelmer. Das Spiegelmer ist nun in der Lage das natürliche Zielmolekül zu binden. Alle bekannten RNasen können jedoch nur natürliche RNA-Moleküle, also D-Ribonukleotide erkennen und verdauen. Die Spiegelmer, die aus den enantiomeren L-Bausteinen aufgebaut sind, werden von ihnen nicht erkannt. Diese Methode führt zu RNase-stabilen Liganden (Klußmann et al., 1996, Nolte et al., 1996). Nachteil der Methode ist jedoch, daß sie bislang nur auf Zielmoleküle anwenden läßt, bei denen das Enantiomere zugänglich ist oder die achiral sind.

Gewinnung von “Spiegelmeren” durch die Methode des Spiegeldesings

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Methode des Spiegeldesigns. Über die etablierten Methode der *in vitro*-Selektion werden RNA-Moleküle gegen die Spiegelbilder der Zielmoleküle selektiert (a-d). Die erhaltenen hochaffinen RNAs werden dann in ihrer enantiomeren Form synthetisiert (e). Diese Spiegelmere sind dann in der Lage das natürliche Zielmolekül zu binden (f).

2 Zielsetzung

Durch die Methode der Spiegelevolution lassen sich L-RNA-Moleküle (Spiegelmer) gewinnen, die mit hoher Affinität an beliebige Zielmoleküle binden und zugleich außergewöhnliche Stabilität gegenüber Nukleasen aufweisen. Das Verfahren beruht zunächst auf der Selektion natürlicher D-RNA-Moleküle, die ein spiegelbildliches Target erkennen. Die spiegelbildlichen L-RNA-Moleküle mit identischer Sequenz binden dann zwangsläufig an das natürliche Zielmolekül. Die Methode des Spiegeldesign ist jedoch limitiert, da die für das Verfahren notwendigen enantiomeren Zielverbindungen nur durch chemische Synthese und aufwendige Racematspaltung zu erhalten sind. Ziel dieser Arbeit ist deshalb eine Weiterentwicklung der Methoden, die es ermöglicht, Spiegelmer ohne den Einsatz spiegelbildlicher Zielmoleküle zu finden, und somit die prinzipielle Limitation des Spiegeldesigns zu überwinden. Als einfaches Modellsystem dient die Aminosäure Cystein als Target.

Das Verfahren beruht zunächst auf der Selektion natürlicher RNA Moleküle, die ein racemisches Gemisch der Aminosäure Cystein als Target erkennen. Durch Gegenselektion mit dem natürlich vorkommenden L-Cysteins werden diejenigen Moleküle abgereichert, die über eine Affinität zu dieser enantiomeren Form verfügen. Analog dazu kommt es zu einer Anreicherung von D-spezifischen RNA-Molekülen. Nach systematischer Anreicherung dieser Moleküle werden die Sequenzen einzelner Varianten ermittelt. Primär- und Sekundärstrukturanalysen sollen Hinweise auf das Bindungsmotiv liefern. Die charakterisierten Sequenzen sollen dann als Bauplan für die Synthese von L-RNA-Molekülen mit identischer Sequenz dienen. Diese Spiegelmer sollen dann die natürliche Aminosäure mit hoher Affinität und Spezifität binden können.

Weiterhin ist die Strukturaufklärung von Aptameren von großem Interesse für das Verständnis der Wechselwirkung zwischen hochaffiner RNA und Zielmolekül. Aus diesem Grund ist es eine zusätzliche Aufgabe dieser Arbeit, die chemische Synthese und Kristallisation von Oligoribonukleotiden für die Untersuchung durch Röntgenstrukturanalyse zu optimieren. Der Akzeptorstamm verschiedener tRNAs dient hierbei als RNA-Strukturmotiv, das näher untersucht werden soll. Neben der chemischen Synthese der Microhelices, ihrer Aufreinigung und ihrer biophysikalischen Charakterisierung, sollen Kristallisationsbedingungen gefunden werden, die dann auch auf andere chemisch synthetisierte Oligonukleotide, wie z.B. Aptamere und Spiegelmer angewendet werden können.

3 Material und Methoden

3.1 Material

3.1.1 Puffer und Medien

Agar-Platten

12 g Agar ad 1l LB-Medium
20', 120°C, Abkühlen auf 50°C
5 µg/ml Kanamycin

Bindungspuffer

25 mM Tris/HCl pH 7,5
200 mM NaCl
5 mM MgCl₂
0,5 mM EDTA

Immobilisierungspuffer

25 mM Tris/HCl pH 7,5
200 mM NaCl
5 mM MgCl₂
0,5 mM EDTA
15 mM D-/L-Cystein

LB-Medium

1% (w/v) Pepton Nr.:140
0,5% (w/v) Yeast extract
1% (w/v) NaCl
20', 120°C, Abkühlen auf 50°C
5 µg/ml Kanamycin

SA-Bindungspuffer

20 mM Kalium-Phosphat-Puffer pH 7,5
0,15 M NaCl

Silanierungslösung (5%)

2,5 ml Dimethyldichlorsilan
47,5 ml Toluol

SOB-Medium

2% (w/v) Bactotrypton 140
0,5% (w/v) Yeast extract
10 mM NaCl
20', 120°C
2,5 mM KCl
10 mM MgCl₂, 10 mM MgSO₄

T-Puffer (10x)

800 mM HEPES/KOH pH 7,5
220 mM MgCl₂
10 mM Spermidin

Puffer A

100 mM TEAAc pH 7

Puffer B

100 mM TEAAc pH 7
80%-Acetonitril

10x DP-Puffer

0,5 mM Tris/HCl pH 8,5
50 mM MgCl₂

Elutionspuffer

25 mM Tris/HCl pH 7,5
200 mM NaCl
5 mM MgCl₂
0,5 mM EDTA
15 mM DTT

Pwo-Puffer (10x)

100 mM Tris/HCl pH 8,8
500 mM KCl
15 mM MgCl₂
0,01% w/v Gelatine

Spaltungspuffer

25 mM NaOH
0,5 mM EDTA
1 µg /ml tRNA

SAP-Puffer

0,5 M Tris/HCl pH 8,5
1 mM EDTA

SOC-Medium

1 ml Glucose (2 M, steril filtriert)
ad 100 ml SOB-Medium

T₁-Spaltungspuffer

33 mM NaCitrat pH 5,0
7 M Harnstoff
1,7 mM EDTA
1 mg/ml tRNA

Probenpuffer 2

Formamid / 25 mM EDTA pH8.0
5/1 + Dextran

5 x TBE

220,4 g Tris
110,0 g Borsäure
14,88 g EDTA

T₂-Puffer

50 mM Tris/HCl pH 7
25 mM MgCl₂

T4 Kinase Puffer (10x)

500 mM Tris/HCl pH 7,6
100 mM MgCl₂
50 mM DTT
1 mM Spermidin
1 mM EDTA

Probenpuffer 1

Xylene Xyanol
Bromphenolblau
Formamid

5 x First Strand Buffer

(Gibco, LifeTechnologies, ohne Herstellerangaben)

Taq-Puffer (10x)

0,8 M HEPES
220 mM MgCl₂
10 mM Spermidin

T4-Ligase-Puffer (10x)

0,5 M HEPES-NaOH pH 8,0
100 mM MgCl₂
100 mM DTT

Probenpuffer (nativ)

Xylene Xyanol
Bromphenolblau
Glyzerin 30%

Waschpuffer

25 mM Tris/HCl pH 7,5
200 mM NaCl
5 mM MgCl₂
0,5 mM EDTA
15 mM L-Cystein

3.1.2 Verwendete Enzyme und Kits

Taq DNA-Polymerase	Stratgene, Heidelberg
Pwo DNA-Polymerase	AGS, Ashford, Middlesex, UK
Pfu DNA-Polymerase	Stratgene, Heidelberg
T7 RNA Polymerase	Stratgene, Heidelberg
T4 Polynukleotid Kinase	Stratgene, Heidelberg
T4 RNA Ligase	MBI, Fermentas, St. Leon-Rot
Ribonuklease T ₁	Pharmacia, Freiburg
Ribonuklease T ₂	Pharmacia, Freiburg
Ribonuklease S ₁	Pharmacia, Freiburg
Ribonuklease V ₁	Pharmacia, Freiburg
DNase I	MBI, Fermentas, St. Leon-Rot
Shrimp alkalische Phosphatase	Boehringer, Mannheim
Superskript II reverse Transkriptase	Gibco, Life Technologies
Plasmid Minipräp Kit	BioRad, München
Klonierungskit	Clontech, Heidelberg
Centri-Sep Säulen	Applied Biosystem, Weiterstadt
Sequenzierungskit AmpliTaq FS BigDyeTerminator	Applied Biosystem, Weiterstadt

3.1.3 Chemikalien

Acetonitril	J.T. Baker, Phillipsburg, USA
Acrylamid	Gerbu, Gaiberg
Agarose	Eurogentec, USA
APS (Ammoniumperoxosulfat)	Merck, Darmstadt
Bacto-Trypton (Pepton Nr.:140)	Gibco, Life Technologies
Bacto-Yeast (Yeast-Extract)	Gibco, Life Technologies
Borsäure	Riedel de Haën, Seelze
Bromphenolblau	Sigma, Fluka, Aldrich
Butanol	Serva, Heidelberg
D-Cystein	Sigma, Fluka, Aldrich
L-Cystein	Sigma, Fluka, Aldrich
S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein	Biogenes, Berlin
Desoxynukleotidtriphosphate	Boehringer, Mannheim
Dithiothreitol (DTT)	MBI, Fermentas, St. Leon-Rot
EDTA	J.T. Baker, Phillipsburg, USA
Ethanol	Sigma, Fluka, Aldrich
Ethanolamin	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Ethidiumbromid	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Essigsäure	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Formamid	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Glykogen	Boehringer, Mannheim
Harnstoff	Gerbu, Gaiberg
HEPES	Carl Roth, Karlsruhe
N,N'-Methylen-bisacrylamid	Serva, Heidelberg
Nukleosidtriphosphate	Boehringer, Mannheim
Phenol	Carl Roth, Karlsruhe
Spermidin	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Steptavidin Magnetpartikel	Boehringer, Mannheim
Salzsäure	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Thiopropyl-Sepharose 6B	Pharmacia, Freiburg
TEMED	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Toluol	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen
Tris (hydroxymethyl)-aminomethan	AppliChem, Darmstadt
Triethylamin	BASF, Ludwigshafen
tRNA	Boehringer, Mannheim
X-Gal (5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl- β -D-Galactopyranosid)	Bissendorf Biochemicals, Hannover
Xylene Xyanol Blau	Serva, Heidelberg

Chemikalien für die Oligonukleotidsynthese

DNA-Phosphoramidite	Applied Biosystems, Weiterstadt
RNA-Phosphoramidite	ChemGenes, USA
CPG (500/1000 Å)	ChemGenes, USA
Reagentien für die Synthese	Carl Roth, (Applied Biosystems, Weiterstadt) Karlsruhe
33%-Ammoniak	Merck, Darmstadt
1.1 M Tetrabutylammoniumfluorid	Sigma, Fluka, Aldrich, Deisenhofen

Radioisotope

$\alpha^{32}\text{P}$ -Desoxy-Adenosin-5'-triphosphat	ICN, Meckenheim
$\gamma^{32}\text{P}$ -Adenosin-triphosphat	ICN, Meckenheim
$\alpha^{32}\text{P}$ -Cytidin-triphosphat	ICN, Meckenheim
5'- ^{32}P -Cytidin 3'-, 5'-diphosphat (pCp)	ICN, Meckenheim

3.1.4 Geräte

Agarosegelkammern	BioRad
Autoklav	Sterico, 500-D
Counter	LS 6000 SC, Beckmann
DNA,RNA-Sythesizer	Modell 394 Applied Biosystems, Weiterstadt
Gefriertrockner	Beta A, Christ
Gelkammern	IBI
HPLC	System Gold, Beckmann
Feinwaage	Mettler
Kühlzentrifugen	Heraeus
PCR	Biometra
Pipetten	Gilson
pH-Meter	Knick, Ingold (Elektrode)
Photometer	Hewlett Packard
Power Supplies	ECPS 3000/150, Pharmacia, Freiburg
Schüttler	Vortex Genie 2, Scientific Industries
Sequenzier ABI PRISM™ 377	Applied Biosystems, Weiterstadt
Thermoblock	Eppendorf, Hamburg
UV-Transilluminator	CAMAG Reprostar II
Waagen	Satorius
Zentrifugen	Heraeus Sepatech

3.2 Methoden

Chemische Synthesen

Alle Synthesen wurden am 394 RNA/DNA Synthesizer der Firma Applied Biosystems angefertigt. Die DNA- und RNA-Synthesen wurden nach dem Phosphoramidit-Verfahren (Beaucage & Caruthers, 1981) mit kommerziell erhältlichen Phosphoramiditen und Lösungsmitteln durchgeführt.

3.2.1 Chemische DNA-Synthese

Synthese des DNA-Pools

Die Synthese des DNA-Template Stranges wurde im 0,2 μmol Maßstab mit Säulenmaterial (CPG) der Porengröße 1000 Å durchgeführt. Bei der Synthese des DNA-Templates wurde der randomisierte Bereich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Reaktivitäten der einzelnen Phosphoramidite hergestellt ($T > G > C > T$, Angaben des Herstellers, Applied Biosystems). Es wurde ein Gemisch aus allen vier DNA-Phosphoramiditen mit den Verhältnissen $dA : dG : dC : dT = 3 : 2,5 : 2,5 : 2$ erstellt. Der synthetisierte randomisierte Bereich umfaßte eine Länge von 60 Nukleotiden (N_{60}) (theoretisch entspricht das 4^{60} also $1,329 \times 10^{36}$ möglichen verschiedenen Molekülen). Flankiert wurde der randomisierte Bereich von zwei konstanten Regionen mit je 20 Nukleotiden Länge. Diese zwei konstant gehaltenen Bereiche stellten die Hybridisierungsregionen für die Primer A und B dar. Sie enthalten die Erkennungssequenzen für die Restriktionsendonukleasen EcoRI und PstI, um spätere Klonierungsexperimente zu ermöglichen. Die Sequenz des DNA-Templates lautete: $5' \text{d}(\text{CCA AGC TTG CAT GCC TGC AG-}N_{(60)}\text{-GGT ACC GAG CTC GAA TTC CC})3'$. Nach der Synthese wurde das Produkt zunächst mit Argongas getrocknet und in 2,5 ml Schraubdeckelgläsern überführt. Anschließend wurde die Probe mit 1,5 ml 33%-Ammoniak überschichtet und für 36 Stunden im Wasserbad bei 55°C geschützt. Das Rohprodukt wurde in destilliertem Wasser aufgenommen und über vier 10%-denaturierende Polyacrylamidgele aufgereinigt (3.3.2). Das Produkt wurde mit Hilfe von UV-Shadowing dargestellt (3.3.3), ausgeschnitten, eluiert und über Gelfiltration (3.3.8) und Ethanol-Fällung (3.3.5) entsalzt. Das erhaltene Produkt wurde in Wasser aufgenommen und bei -20°C gelagert.

Primersynthese

Die Primer wurden ebenfalls am Synthesizer mittels Phosphoramid-Verfahren hergestellt. Die Synthesen erfolgten im 1 μmol Maßstab mit Säulenmaterial (CPG) der Porengröße

1000 Å. Die Entschützung erfolgte für 24 Stunden bei 55°C in 33%-Ammoniak. Die Aufreinigung des langen Primers (A) erfolgte mittels 8%-PAA-Gele. Der kurze Primer (B) wurde über HPLC (3.3.1) aufgereinigt.

Primer A: 5'd(TAA TAC GAC TCA CTA TAG GGA ATT CGA GCT CGG TAC C)3'

Primer B: 5'd(CCA AGC TTG CAT GCC TGC AG)3'

3.2.2 Chemische RNA-Synthese

Kristallisationssynthesen

Die Synthese sämtlicher RNA-Stränge wurde mit den käuflich zu erwerbenden Phosphoramiditen der Firma ChemGenes am Synthesizer durchgeführt. Alle Synthesen wurden mit CPG-gekoppeltem Säulenmaterial der Porengröße 500 Å im 0,2 µmol Maßstab dargestellt. Die Entschützung der Produkte erfolgte aufgrund der zusätzlichen OH-Gruppe an der Ribose in zwei Stufen. Zunächst wurde 24 Stunden bei 55°C in ethanolischem Ammoniak (EtOH/NH₃^(33%); 3:1) entschützt. Nach dem Abziehen des Ammoniaks wurde die zusätzliche Schutzgruppe (tBDSilyl-Schutzgruppe) mit Triethylaminhydrofluorid (TEAF) abgespalten. Dazu wurden zunächst die A₂₆₀ des Produkts bestimmt (3.4.1). Pro A₂₆₀-Rohprodukt wurde mit 10µl TEAF überschichtet und für 72 Stunden bei RT auf einem Schüttler inkubiert. Zu diesem Gemisch wurde je 100 µl Butanol/A₂₆₀ gegeben (Sproat *et al.*, 1995). Es folgte eine Fällung bei -20°C ÜN. Nach Zentrifugation der Probe bei maximaler Umdrehung und 4°C wurde der Überstand in ein neues Gefäß überführt und erneut bei -20°C gefällt. Der Niederschlag wurde in destilliertem Wasser aufgenommen, vereint und durch Hochdruck-Flüssigkeits-Chromatographie (High Performance Liquid Chromatographie, HPLC) aufgereinigt. Die Proben wurden nach der HPLC an der Vakuumzentrifuge eingeeengt und mehrmals mit destilliertem Wasser gewaschen. Zur Lagerung wurden die Proben in wässriger Lösung bei -20°C eingefroren. Die Reinheitskontrolle der erhaltenen Stränge erfolgte durch Nukleosidanalysen (3.4.3) an der HPLC

3.3 Reinigung von Oligonukleotiden

3.3.1 Hochdruck-Flüssigkeits-Chromatographie

Die Hochdruck-Flüssigkeits-Chromatographie ist eine chromatographische Trennmethode, die erlaubt, eine Trennung von Stoffgemischen unter Verwendung verschiedenster Säulenmaterialien als stationäre Phase in Kombination mit verschiedenen Lösungsmitteln als mobile Phase zu erhalten. Das Trennprinzip beruht auf der unterschiedlichen Aufenthaltszeit der zu trennenden Substanzen auf dem Säulenmaterial. Die verwendete HPLC der

Firma Beckman Instruments bestand aus einem programmierbaren Pumpenmodul mit zwei Pumpen, einer Detektoreinheit, einem programmierbaren Säulenofen und der Rechneinheit (System Gold 7.1). Verwendet wurden ausschließlich die Reversed Phase (RP-) Säulen Ultrasphere ODS C₁₈, mit 8 mm Porengröße. Die Aufreinigung erfolgte bei einer Flußrate von 1 ml / Minute. Die Säule hatte eine konstante Temperatur von 45.45°C. Als Lösungsmittel für die Trennung bzw. Analyse der Oligonukleotide wurden ausschließlich Puffer A und B verwendet.

3.3.2 Gelelektrophoresen

Die Gelelektrophorese stellt ein wesentliches Werkzeug zur Charakterisierung, Reinheitskontrolle und Reinigung geladener Moleküle dar. Das Prinzip der Elektrophorese beruht darauf, daß Makromoleküle wie RNA, DNA und Proteine elektrisch geladen sind und somit im elektrischen Feld wandern. Geladene Moleküle wandern im elektrischen Feld in Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke und ihrer elektrophoretischen Beweglichkeit mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zur Elektrode. Die Geschwindigkeit eines Moleküls ist proportional zu seiner Ladung und zur angelegten Feldstärke sowie umgekehrt proportional zu seiner Größe und der Viskosität des verwendeten Mediums. Die Wandergeschwindigkeit eines Moleküls im Gel wird darüber hinaus von der Porengröße der Gelmatrix bestimmt. Zur Trennung von Nukleinsäuren bis zu einer Größe von 500 Basen werden Polyacrylamidgele (PAA-Gele) verwendet. Polyacrylamidgele bestehen aus Acrylamidsträngen, die mit N,N'-Bisacrylamid quervernetzt sind. Die Polymerisation führt zu einem Netz von Acrylamidketten, deren Porengröße von der verwendeten Menge an Acrylamid und N,N'-Bisacrylamid und der eingesetzten Menge an Vernetzer (N,N'-Methylen-bisacrylamid) abhängt. Bei Polyacrylamidgelen besteht zusätzlich die Möglichkeit, Nukleinsäuren nativ (d.h. unter weitgehender Beibehaltung der Tertiärstruktur), oder denaturierend (d.h. nach ihrer Kettenlänge), aufzutrennen. Für die Trennung von Molekülgrößen von 150 bis 20.000 Basen werden Agarosegele verwendet, deren Matrix aus linear veresterten D-Galaktose- und 3,6,-Anhydro-L-Galaktose-Einheiten bestehen.

Native Polyacrylamidgele

Native Polyacrylamidgele wurden zur Analyse von dsDNA-Produkten durchgeführt. Es wurden 8%-Gele präpariert. Die Polymerisation des Gels wurde durch Zugabe von N,N, N',N',-Tetramethyldiamin (TEMED) und 10%-Ammoniumperoxosulfat (APS) gestartet. Nach Polymerisation der Gelmatrix

wurden die Proben in Probenpuffer (nativ) gelöst und aufgetragen. Es wurde bei 450 V über einen Zeitraum von 2,5 Stunden elektrophoretisiert.

Gel-Lösung:

10 ml Acrylamid/Bisacrylamid
(40% / 2%)
10 ml 5xTBE
ad 50 ml
40 µl TEMED
400 µl APS

Denaturierende Polyacrylamidgele

Bei der Trennung einzelsträngiger Oligonukleotidgemische arbeitet man unter denaturierenden Bedingungen, um die Ausbildung von Sekundär- und Tertiärstrukturen, die zu unterschiedlichem Laufverhalten führen können, zu vermeiden. Hierzu wurden 8-12%-Gele mit Zusatz von 7 M Harnstoff unter den genannten Bedingungen präpariert. Im Unterschied zu nativen PAA-Gelen, muß das denaturierende PAA-Gel mindestens 20 Minuten präelektrophoretisiert werden. Die Proben wurden in 30%-Formamid aufgetragen und bei 500 bis 700 V getrennt.

	8%	10%	12%
Acrylamid/Bisacrylamid (40%/2%)	10 ml	12,5 ml	15 ml
5 x TBE Puffer	10 ml	10 ml	10 ml
Harnstoff	21 g	21 g	21 g
H ₂ O	ad 50 ml	ad 50 ml	ad 50 ml
APS	400 µl	400 µl	400 µl
TEMED	40 µl	40 µl	40 µl

Tabelle 2: PAA-Gele

Sequenzgele

Nach den Sequenzierungsreaktionen wurden die Produkte auf 4,5% denaturierenden PAA-Gelen (6 M Harnstoff) aufgetrennt. Die Sequenzierung wurde am ABI PRISM™ 377 durchgeführt. Zur Vermeidung von Verunreinigungen wurden für die Gellösung nur reinste Chemikalien verwendet. Zusätzlich wurde die Lösung vor der Zugabe von APS und TEMED filtriert. Mit Hilfe einer Spritze wurde die Gellösung schließlich zwischen die Glasplatten gespritzt. Das Sequenzgel mußte 45 bis 60 Minuten polymerisieren. Nach Polymerisation wurde das Gel in den ABI eingespannt und für ca. 30 Minuten bei 1000 V (12,5 mA; 15 W) und 51°C präelektrophoretisiert.

Nach dem Vorlauf wurden die Proben aufgetragen und für 4 Stunden bei 2700 V (35,2 mA; 95 W) und 51°C elektrophoretisiert. Die Sequenzen konnten nach dem Lauf mit Hilfe des Computers gelesen und ausgewertet werden.

Gel-Lösung 4,5%:

18 g Harnstoff (Bio-Rad)
7,5 ml Acrylamid/Bisacrylamid
(29% / 1%) (Bio-Rad)
6 ml 10xTBE Puffer (Bio-Rad,
Merck, Sigma)
23 ml H₂O (Merck)
350 µl APS (Aldrich)
15 µl TEMED (Bio-Rad)

Gele für Spaltungsanalysen

Für die Sekundärstrukturanalyse der Aptamere durch enzymatische RNA-Spaltung wurden 25%-denaturierende PAA-Gele verwendet. Die Gele wurden für eine Stunde bei 1250 V präelektrophoretisiert. Nach dem Probenauftrag wurde zunächst eine Stunde bei 1250 V und anschließend bei 2500 V elektrophoretisiert. Zur Darstellung und Detektion der Banden wurde das Gel auf einen alten Röntgenfilm gelegt, in Frischhaltefolie eingewickelt und autoradiographiert.

Gel-Lösung:

42 g	Harnstoff
50 ml	Acrylamid/Bisacrylamid (50%/2%)
20 ml	5xTBE ad 100 ml
40 µl	TEMED
400 µl	APS

Agarosegele

Verglichen mit Polyacrylamidgelen verfügen Agarosegele über eine geringere Trennleistung. Großer Vorteil der Agarosegele ist jedoch, daß man auf ihnen DNA-Moleküle in einem Größenspektrum von 20 bp bis zu 200 kb auftrennen kann. Die Agarosegelelektrophorese eignet sich vorwiegend zur Analyse von PCR-Reaktionen und zur Separation und Analytik von großen Molekülen, wie z.B. Plasmiden. Als Matrix wurde eine 1-2% (w / v) Agaroselösung in 1 x TBE verwendet. Die Proben wurden in nativem Probenpuffer aufgetragen und bei 60 bis 110 V elektrophoretisiert. Die getrennten Proben wurden anschließend mittels Ethidiumbromid-Färbung sichtbar gemacht.

3.3.3 Darstellung von Nukleinsäuren

UV-Shadowing

Bei dieser Methode zum Nachweis von Nukleinsäuren macht man sich die hohe Absorption der Oligonukleotide bei einer Wellenlänge von 254 nm zunutze. Im Vergleich zur Ethidiumbromid- oder Silberfärbung ist sie zwar weniger sensitiv ($0,5-1 A_{260}$), hat jedoch den Vorteil, daß keine störenden Wechselwirkungen mit Farbstoffen entstehen. Beim UV-Shadowing legt man das Gel auf eine mit Frischhaltefolie umwickelte DC-Platte mit dem Fluoreszenzfarbstoff (60F₂₅₄). Bestrahlt man diese Platte mit UV-Licht der Wellenlänge 254 nm, werden Nukleinsäuren als dunkle Schatten sichtbar. Die so dargestellten Banden wurden schnellstmöglich ausgeschnitten, um UV-induzierte Schäden zu vermeiden. Aufgrund ihrer geringen Empfindlichkeit wurde diese Methode hauptsächlich zur gelelektrophoretischen Reinigung von Nukleinsäuren verwendet.

Ethidiumbromidfärbung

Die Ethidiumbromidfärbung gehört zu den schnellsten und gebräuchlichsten Nachweismethoden von Oligonukleotiden. Sie eignet sich sowohl für Agarose- als auch für Polyacrylamidgele. Bei dieser Methode werden die Gele für 5-10 Minuten in Laufpuffer mit Ethidiumbromid (0,5-1 µg/ml) geschwenkt. Anschließend werden die Gele auf einen Transiluminator gebracht, bei dem die Nukleinsäuren im Durchlicht bei 306 nm als leuchtende Banden sichtbar werden. Die Färbung mit Ethidiumbromid ist im Vergleich zum UV-Shadowing hoch sensitiv (0,01 A₂₆₀).

Autoradiographie

Eine der sensitivsten Nachweismethoden ist die Autoradiographie. Bei dieser Methode macht man sich die Eigenschaft radioaktiver Substanzen zunutze, Röntgenfilme zu schwärzen. Je nach ihrer spezifischen Aktivität lassen sich radioaktiv markierte Nukleinsäuren (³²P, ³³P, ³⁵S) in Polyacrylamidgelen, durch Auflegen, Exponieren und Entwickeln eines Röntgenfilms im femto-molaren Bereich nachweisen. Für diese Methode wurden Polyacrylamidgele von der Glasplatte genommen und in Frischhaltefolie gewickelt. Durch Aufbringen von Fluoreszenzmarkern wurde die zweidimensionale Orientierung des Gels markiert. Anschließend wurde das Gel in eine Expositions-kammer überführt, und ein Röntgenfilm (Fuji) aufgelegt. Je nach Dauer der Exposition wurde die Kassette bei -80°C oder bei Raumtemperatur gelagert. Zur Entwicklung und Fixierung des Röntgenfilms wurde der Röntgenentwickler G150 (Agfa-Gaefert N.V.) und der Fixierer G350 (Agfa-Gaefert N.V.) verwendet. Zum eluieren der detektierten Banden, wurde mit Hilfe des Röntgenfilms eine Schablone angefertigt und die Banden wurden ausgeschnitten. Die zuvor auf das Gel gebrachten Fluoreszenzmarker dienten hierbei als Orientierungspunkte.

3.3.4 Gelelution

Die über Gelelektrophorese erhaltenen Nukleinsäuren wurden über Diffusionselution aus dem Gel eluiert. Dazu wurden die detektierten Banden aus dem Gel ausgeschnitten und in ein Eppendorfgefäß überführt. Das Gelstück wurde mit 1-1.5 ml einer Lösung aus 0,3 M NaOAc pH 5,5 überschichtet. Nach einer Stunde Inkubation bei 55°C, wurde der Überstand entnommen und durch Ethanol-Fällung oder Gelfiltration entsalzt. Um möglichst viel Substanz aus dem Gel zu eluieren wurde zwei bis dreimal mit je 1 ml 0,3 M NaOAc pH 5,5 und bei geringer Ausbeute noch einmal ÜN bei 4°C nacheluiert.

3.3.5 Ethanol-Fällung

Die Ethanol-Fällung von Nukleinsäuren ist eine einfache Methode zur Isolierung von Nukleinsäuren aus Reaktionsgemischen. Nukleinsäuren präzipitieren aus wässrigen Lösungen in Anwesenheit von Natriumacetat (pH 5,5) und Ethanol. Der Reaktionsansatz wurde zur Fällung mit 3 M NaOAc pH 5,5 auf 0,3 M NaOAc eingestellt und mit dem eineinhalb- bis zweieinhalbfachen Volumen Ethanol überschichtet. Das Gemisch wurde durchmischt und anschließend für mindestens 30 Minuten auf -20°C abgekühlt. Es folgte eine Zentrifugation für 30–45 Minuten bei 4°C und $12800 \times g$. Der Überstand wurde vorsichtig entnommen. Das Pellet wurde einmal mit 70-80%-Ethanol gewaschen. Nach erneuter Zentrifugation für 5-10 Minuten wurde der Überstand entnommen. Das Pellet wurde durch Lyophilisation getrocknet. Beim Einengen der Proben war darauf zu achten, daß RNA-Proben möglichst nicht bis zur Trockne eingengt werden, da ihre Löslichkeit in aq. Millipore ansonsten stark herabgesetzt werden kann. Bei geringen Mengen oder kurzen Nukleinsäuren im Ansatz hat sich die Zugabe von Glykogen als Carriers als hilfreich erwiesen.

Standardansatz:

1/10 Volumen 3 M NaOAc pH5,5
1,5 - 2,5-faches Volumen EtOH_{abs}

3.3.6 Butanol-Fällung

Bei der Reinigung von kurzen Oligoribonukleotiden hat sich die Fällung der RNA mit Butanol anstelle von Ethanol bewährt. Zu dem Reaktionsansatz wurden hierzu je 100 μl Butanol gegeben, durchmischt und ÜN bei -20°C gefällt. Die Zentrifugation der Probe wurde bei 4°C und $12800 \times g$ zentrifugiert.

3.3.7 Phenol- /Chloroformextraktion

Mit Hilfe der Phenol- /Chloroformextraktion ist es möglich, Proteine aus enzymatischen Reaktionsansätzen zu entfernen. Hierzu wurde der Reaktionsansatz nach erfolgter Reaktion mit dem gleichen Volumen Phenol versetzt und kräftig durchmischt. Nach Zentrifugation bei maximaler Drehzahl konnte die wässrige nukleinsäurehaltige Phase entnommen werden. Die phenolische Phase konnte mit 1/10 Volumen aq. Millipore gewaschen werden. Um mitgetragenes Phenol aus dem Ansatz zu entfernen, wurde zweimal mit je einem Volumen Chloroform gewaschen. Die wässrige Phase wurde ethanolgefällt. Für DNA-haltige Lösungen wurde ein Gemisch aus Phenol, 50 mM Tris-HCl pH-Wert 7-8, und für RNA-haltige Lösungen ein Gemisch aus Phenol, NaOAc pH 5,5 verwendet.

3.3.8 Gelfiltration

Die Gelfiltration ist eine chromatographische Methoden. Sie macht sich das unterschiedliche Wanderungsverhalten der Moleküle verschiedener Größe zunutze. Wie bei der Ethanol-Fällung erreicht man mit Hilfe der Gelfiltration eine Abtrennung der niedermolekularen Bestandteile aus einer wässrigen Nukleinsäurelösung. Die in dieser Arbeit durchgeführten Gelfiltrationen wurden ausschließlich mit den käuflich erwerblichen standardisierten NAP-Säulen von *Pharmacia* durchgeführt. Die Auftrags-, Wasch- und Elutions-schritte entsprachen denen des Herstellers. Nach der Gelfiltration wurden die Proben durch Lyophilisation bis zur Trockne eingengt.

Standardprotokoll NAP™ 25	Standardprotokoll NAP™ 10	Standardprotokoll NAP™ 5
Waschen der Säule mit 25 ml aq.Dest.	Waschen der Säule mit 10 ml aq.Dest.	Waschen der Säule mit 5 ml aq.Dest.
Probenauftrag V = 2,50 ml	Probenauftrag V = 1 ml	Probenauftrag V = 0,50 ml
Elution mit 3,5 ml aq.Dest	Elution mit 1,5 ml aq.Dest	Elution mit 0,75 ml aq.Dest

3.3.9 Affinitätschromatographie

Die Affinitätschromatographie beruht auf der reversiblen und biospezifischen Wechselwirkung zwischen den funktionellen Gruppen des zu bindenden Liganden und seines meist niedermolekularen Substrats, der an einen löslichen inerten Träger immobilisiert ist. In einigen Fällen ist die Verwendung eines Spacers sinnvoll, der das Substrat mit der Matrix verknüpft. Der Spacer hat im wesentlichen die Aufgabe, einen genügend großen Abstand zwischen Substrat und Matrix herzustellen, um die Bindungskapazität zu erhöhen und die Zugänglichkeit des Substrats zu gewährleisten. Dabei sollte das Substrat nach erfolgter Bindung an die Matrix seine Affinität zum Liganden beibehalten. Durch die hohe Selektivität der Wechselwirkung gelingt die Isolierung eines Proteins aus einem Gemisch häufig in einem Reinigungsschritt, da alle übrigen Begleitstoffe unadsorbiert die Säule verlassen. Aufgrund dieser Eigenschaften ist die Wiederfindung von Substanzen aus Substanzgemischen sehr hoch und es ist möglich eine Anreicherung bis zum 1000-fachen zu erreichen.

3.4 Quantifizierung von Oligonukleotiden

Für die meisten enzymatischen Reaktionen, Bindungsstudien und für Kristallisationsexperimente ist die genaue Kenntnis der Oligo(ribo)nukleotidkonzentration von essentieller Bedeutung. Nur durch die Bestimmung der Konzentration ist es möglich die Komponenten einer Reaktion im richtigen Verhältnis zu mischen. Das Verhältnis Oligo - Enzym ist in

den meisten Fällen reaktionsbestimmend. Bei vielen Aufreinigungsschritten vermeidet man ebenfalls nur durch eine vorangegangene Konzentrationsbestimmung unerwünschte Nebeneffekte (wie z.B. das Mitschleppen freier Nukleotide, die durch Überladung der Taschen bei der Gelelektrophorese entstehen).

3.4.1 Bestimmung der optischen Dichte

Zur Bestimmung der Konzentration wässriger Nukleinsäurelösungen, macht man sich zunutze, daß alle Basen im UV-Bereich um 260 nm ein starkes Absorptionsmaximum haben. Zur Konzentrationsbestimmung wurden daher Absorptionsmessungen wässriger Lösungen in Quarzküvetten bei 260 nm am Diode Array Spectrophotometer 8452A der Firma Hewlett Packard durchgeführt. Zur Abschätzung der Nukleinsäuremenge gelten die folgenden Werte: 1 A_{260} ds DNA entspricht 50 μg , 1 A_{260} RNA entspricht 40 μg und 1 A_{260} ssDNA entspricht 30 μg (Sambrook *et al.*, 1989).

3.4.2 Bestimmung des Extinktionskoeffizienten

Da die absolute Menge an RNA in der Regel nicht gewogen werden kann, werden Absorptionsmessungen von gelösten Oligonukleotiden bei einer Wellenlänge von 260 nm durchgeführt. Die Umrechnung der gemessenen Absorption in molare Konzentrationen erfolgt durch das Lambert-Beer'sche Gesetz. Für die genaue Berechnung der RNA-Konzentration mit Hilfe des Lambert-Beer'schen Gesetzes werden jedoch die Extinktionskoeffizienten der jeweiligen Oligonukleotide benötigt. Diese lassen sich experimentell bestimmen, indem man die Absorption einer Probe vor und nach totaler alkalischer Hydrolyse ermittelt (Sambrook *et al.*, 1989). Bei Kenntnis der Basenzusammensetzung des Oligonukleotids sowie der Extinktionskoeffizienten der einzelnen 2'-bzw 3'-Nukleosid-monophosphate läßt sich durch Umformung des Lambert-Beer'schen Gesetzes aus dem erhaltenen Absorptionswert der Extinktionskoeffizient berechnen. Die alkalische Hydrolyse erfolgte gemäß dem aufgeführten Schema. Zur Ermittlung der Extinktionskoeffizienten wurden grundsätzlich Doppelbestimmungen bei pH 7 durchgeführt.

Standardprotokoll:

25 μl RNA (ca. 0,1 OD)

25 μl NaOH (0,1 M)
45 Minuten 90°C
Wasserbad

25,2 μl HCl (0,1 M)

50 μl TEAAc pH7 (2 M)
ad 1000 μl H₂O

UV-Messung bei 260 nm

3.4.3 Quantifizierung durch Peakintegration

Die Bestimmung der Konzentration von Substanzen mittels Peakintegration gehört zu den Quantifizierungsmethoden. Durch Verwendung einer genormten Referenzsubstanz läßt sich die Konzentration der Probe genau ermitteln. Angewendet wurde diese Methode zur Bestimmung der Konzentration an Liganden auf dem Säulenmaterial und zur Bestimmung der Basenzusammensetzung der synthetisierten Oligoribonukleotide bei der Nukleosidanalyse (3.7.2) Hierzu wurde zunächst eine bestimmte Menge der Referenzsubstanz eingewogen und auf die HPLC gegeben. Die bei dem Lauf entstandene Peakfläche entsprach der eingesetzten Konzentration. Anschließend wurde die zu untersuchende Probe aufgetragen. Die Konzentration der Probe konnte aus dem Verhältnis der Peakflächen zueinander berechnet werden.

3.4.4 Messung der Radioaktivität

Durch Modifikation von Nukleinsäuren mit radioaktiven Nukleotiden ist der Nachweis geringster Mengen durch Szintillationsmessungen möglich. Zur Bestimmung der Radioaktivität von ^{32}P - und ^{33}P -markierten Oligonukleotiden wird die Probe in ein Szintillationsvial überführt und einer Cerencov-Messung unterzogen (LS 6000C der Firma Beckmann). Die Meßzeit pro Vial betrug eine Minute. Das Ergebnis wurde in *counts per minute* (cpm) angegeben. Durch Messung von Referenzsubstanzen (100%-Wert) konnte die Einbaurrate bestimmt und daraus die Konzentration der Probe berechnet werden.

3.5 Markierung von Oligonukleotiden

3.5.1 Kinasierung (5'-Markierung)

Zur Markierung von RNA- und DNA- Oligonukleotiden können die Oligonukleotide an ihrem freien 5'-Ende mit $\gamma^{32}\text{P}$ -ATP phosphoryliert werden. Bei dieser durch das Enzym T4-Polynukleotid-Kinase regulierten Reaktion wird das γ -Phosphat des ATP's mit dem 5'-Hydroxylende des Oligonukleotids verestert.

Die Kinasierung wurde für 90 Minuten bei 37°C im Wasserbad durchgeführt. Durch Hinzugabe von Formamid wurde die Reaktion gestoppt. Das Reaktionsprodukt wurde über ein 8%-denaturierendes Polyacrylamidgel aufgereinigt.

Standardsansatz (30 μl)

10 μl	H ₂ O
3 μl	T4-Kinase Puffer (10x)
12 μl	Oligonukleotidgemisch nach Dephosphorylierung
2,5 μl	$\gamma^{32}\text{P}$ -ATP
2,5 μl	T4-Polynukleotid Kinase 90', 37°C, Wasserbad

3.5.2 Ligation (3'-Markierung)

Mit Hilfe der T4-RNA-Ligase wird unter ATP-Hydrolyse die Veresterung von Ribonukleotiden mit freier 3'-Hydroxylgruppe und 5'-Monophosphat katalysiert. Diese Reaktion wird u.a. zur 3'-Markierung von Oligonukleotiden mit Cytidin-3'[5'-³²P]-diphosphat (pCp) genutzt. Die Ligation erfolgte über Nacht bei 30°C. Die Reaktion wurde durch Hinzugabe von Formamid gestoppt. Das Reaktionsprodukt wurde über ein 8%-denaturierendes Polyacrylamidgel aufgereinigt.

Standardsatz (20 µl)

2,5 µl	³² P pCp
2,0 µl	Ligase-Puffer (10x)
5,0 µl	RNA (2 pmol/µl)
1,5 µl	ATP (150 µM)
2,5 µl	T4-RNA- Ligase (12 U/µl)
6,5 µl	H ₂ O
	ÜN, 30°C

3.6 Molekularbiologische Reaktionen

3.6.1 T7-Transkription

RNA-Polymerasen erlauben die Abschrift von DNA-Sequenzen in ihre komplementären RNA-Sequenzen. Bei der T7-Transkription handelt es sich um die Transkription mit der aus dem Bakteriophagen T7 isolierten DNA-abhängigen RNA-Polymerase (Milligan & Uhlenbeck, 1989). Voraussetzung für die T7-Transkription ist ein Erkennungsbereich bestehend aus 17 Basen am 3'-Ende der DNA-Matrize, dem sogenannten T7-Promotor. Bei der T7-Transkription wird im Gegensatz zur chemischen RNA-Synthese die RNA-Kette in 5' → 3' Richtung synthetisiert. Die Verwendung von α³²P-markiertem CTP im Reaktionsansatz ermöglicht die Detektion des Produkts im Polyacrylamidgel und eine genaue Detektion der affinen Moleküle im Selektionsansatz. Die T7-Transkription erfolgte in silanierten Tubes für 4 Stunden im Wasserbad bei 37°C. Nach der T7-Transkription wurde für 30 Minuten mit 20 U DNaseI die Template DNA verdaut. Das Produkt wurde über ein 8% denaturierendes (7 M Harnstoff) Polyacrylamidgel aufgereinigt. Die Detektion des T7-Transkriptes erfolgte über autoradiographische Darstellung. Durch Gelelektion wurde das Produkt isoliert, und mittels Ethanol-Fällung aufgereinigt. Mit Ausnahme der ersten Selektionsrunde (präparative T7-Transkription) wurden die T7-Transkriptionen während der Selektionsrunden in analytischen Reaktionsansätzen à 100 µl durchgeführt.

Standardsatz (100 µl):

20-25 µl	Template
10 µl	T-Puffer 10x
10 µl	DTT (100 mM)
12 µl	BSA (1 mg/ml)
40 µl	NTP-Mix (10 mM)
1 µl	Rnasin (20 U/µl)
1-5 µl	α ³² P-CTP (3000 mCi/mmol)
1 µl	T7-RNA-Polymerase
	ad 100 µl H ₂ O
	4h 37°C
1 µl	Dnase I (20 U)
	30' 37°

3.6.2 Polymerase-Ketten-Reaktion

Die Polymerase-Ketten-Reaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR) ist eine enzymatische Methode zur Amplifikation einzelsträngiger DNA-Fragmente mit einer Kettenlänge bis zu einer Größe von 15 Kilobasen. Neben dem zu amplifizierenden DNA-Strang werden für die Reaktion zwei Primer mit definierter Sequenz benötigt, die zu dem 3'-Ende des DNA-Stranges, und dem aus der Reaktion resultierenden Gegenstrang komplementär sind. In einem aus drei Temperaturen bestehenden Reaktionszyklus wird aus dem DNA-Einzelstrang ein DNA-Doppelstrang erstellt, der als Ausgangs-template für zwei neue DNA-Stränge dient. Im Idealfall erhält man aus jedem Doppelstrang zwei neue DNA-Stränge, und somit durch mehrmaliges Wiederholen des Zyklus eine exponentielle Zunahme der DNA. Nach dem ersten Reaktionsschritt, dem Denaturieren, hybridisieren die Primer mit dem DNA-Einzelstrang im sogenannten Annealing-Schritt. Die Annealing-Temperatur wurde so gewählt, daß keine unspezifische Hybridisierung auftritt. Im letzten Reaktionsschritt, dem Elongationsschritt, erfolgt eine Verlängerung des Primers entlang des Templates in 5'-3'-Richtung mit Hilfe einer thermostabilen DNA-Polymerase. Als Ausgangstemplate für die PCR kann sowohl einzelsträngige als auch doppelsträngige DNA verwendet werden. Durch die Verwendung von einem überhängenden Primer kann durch die PCR der für die T7-Transkription benötigte T7-Promotor eingeführt und der DNA-Strang verlängert werden. War eine möglichst kleine Fehlerrate bei der Amplifikation der DNA erwünscht, z.B. bei Klonierungsexperimenten und Sequenzierungsreaktionen, wurde eine Polymerase mit *proof-reading*- und Exonuklease-Aktivität wie die Pfu- oder Pwo-DNA-Polymerase verwendet. Für Reaktionen, bei denen eine exakte Leserate nicht notwendig war, oder gar Punktmutationen erwünscht waren wurde die Taq-DNA-Polymerase mit einer relativ hohen Fehlerrate verwendet. Nach der PCR-Reaktion erfolgte zur Abtrennung der Proteine eine Phenol-Chloroform-Extraktion mit anschließender Ethanol-Fällung. Die Güte der PCR-Reaktion wurde durch Agarosegelelektrophorese mit anschließender Ethiumbromidfärbung und UV-Shadowing überprüft.

Präparative PCR

Die Präparative PCR wurde zur Amplifizierung des synthetisierten DNA-Templates durchgeführt. Bei der präparativen PCR wurde mit erhöhten Primer-, Nukleotid- und Magnesiumkonzentrationen gearbeitet. Es wurden 100 µl-Ansätze in Tube Plates der Firma Advanced Biotechnologies LTP (5 x 96 x 0,2ml) pipettiert. In der Uno II PCR-Machine der Firma Biometra wurden acht Zyklen nach dem aufgeführten Schema durchgeführt. In

der letzten Amplifikationsrunde wurde die Elongationsphase auf fünf Minuten verlängert. Die Qualität der PCR wurde durch analytische Agarosegelelektrophorese überprüft. Nach der PCR wurden die Proben vereinigt und die PCR Tubes mit 100 µl destilliertem Wasser gewaschen. Es wurde eine Phenol/Chloroform Extraktion durchgeführt. Das Produkt wurde anschließend über NAP25-Säulen entsalzt und ethanolgefällt. Das Pellet wurde in destilliertem Wasser aufgenommen und bis zur weiteren Bearbeitung bei -20°C gelagert.

Template-DNA	60 ng	5'	94°C Vortemperieren
Primer A	0,5 µM	1'	94°C Denaturierung
Primer B	0,5 µM	2'	59°C Hybridisierung
dNTP-Mix	0,2 mM	1,5'	72°C Elongation
MgCl ₂	2,5 mM		
10 x Taq Puffer (ohne MgCl ₂)	1 x Puffer		
Taq-DNA-Polymerase	2,5 U		

PCR nach reverser Transkription

Die Zykluszahl der PCR nach reverser Transkription richtete sich nach der Menge der selektierten RNA. Grundsätzlich wurden aus dem Ansatz der reversen Transkription 15 Runden nach dem aufgeführten Schema durchgeführt. Nach Kontrolle des PCR-Produkts durch analytische Agarosegelelektrophorese wurden je nach Ausbeute bis zu 15 weitere Zyklen durchgeführt. Auch hier wurde der Elongationszyklus auf 5 Minuten bzw. bei 25 Zyklen auf 10 Minuten verlängert. Die PCR wurde in 0,2 ml Micro-Strips der Firma Advanced Biotechnologies LTP (8 x 0,2 ml) in der Uno II PCR-Machine der Firma Biometra durchgeführt. An die PCR schloß sich eine Phenol-/Chloroformextraktion und eine Ethanol-Fällung an. Die Pellets wurden in 100 µl dest. Wasser aufgenommen bei -20°C gelagert. Während der Selektion wurde ausschließlich die Taq-DNA-Polymerase verwendet.

Template DNA	20 µl	2'	94°C Vortemperieren
Primer A (100 µM)	2 µl	1'	94°C Denaturierung
Primer B (100 µM)	2 µl	1'	59°C Hybridisierung
dNTP-Mix (je 10 mM)	2 µl	2'	72°C Elongation
10 x Taq Puffer (15 mM MgCl ₂)	10 µl		
Taq-DNA-Polymerase (5 U/µl)	0,5-1 µl ad 100 µl		

PCR zur Amplifikation klonierter Sequenzen

Wurde die PCR zur Amplifikation klonierter Sequenzen durchgeführt, wurden 25 Zyklen nach dem aufgeführten Schema durchgeführt und anstelle der Taq- die Pwo-DNA-Polymerase benutzt, da diese *proof-reading*- und Exonukleaseaktivität besitzt.

Plasmid DNA	0,8 µg	2'	94°C Vortemperieren
Primer A (100 µM)	2 µl	0,5'	94°C Denaturierung
Primer B (100 µM)	2 µl	0,5'	59°C Hybridisierung
dNTP-Mix (je 10 mM)	2 µl	1'	72°C Elongation
10 x Pwo Puffer	10 µl		
Pwo-DNA-Polymerase (5 U/µl)	0,5-1 µl	ad 100 µl	

PCR für Sequenzanalysen / Cycle-Sequencing

Die PCR-Reaktionen für die Sequenzierungsreaktionen wurden in der Arbeitsgruppe von Herrn Dr. U. Mamat am Forschungszentrum Borstel durchgeführt. Für diese PCR wurde der ABI Prism BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit der Firma PE Applied Biosystems verwendet. Im Gegensatz zur normalen PCR wird bei der PCR für Cycle-Sequencing lediglich ein Primer in den Reaktionsansatz gegeben (Vorwärts- (Fwd) bzw. Rückwärts- (Rev) Primer), so daß die Polymerase nur einen Strang des DNA-Templates vervielfältigen kann. Durch die Beimengung von Didesoxynukleotiden wird ein statistischer Abbruch der Kettenverlängerung an jeder Stelle des Templates erreicht. Die PCR wurde nach dem unten aufgeführten Schema in 20 µl Ansätzen durchgeführt. Nach der PCR wurde mit Hilfe der Centri-Sep Spin Columns (Princeton Separations, Gebrauch gemäß Anleitung) freie ddNTP's abgetrennt. Die Proben wurden eingengt, in Probenpuffer 2 aufgenommen und auf das Sequenzierungsgel aufgetragen.

Plasmid DNA	0,8 µg	25 Zyklen
Primer (Fwd oder Rev)	1 µl	10'' 95°C Denaturierung
Mix	4 µl	5'' 45°C Hybridisierung
DMSO	1 µl	4' 60°C Elongation

3.6.3 Reverse Transkription

Die reverse Transkription ist eine enzymatische Methode zur Übersetzung einer RNA-Sequenz in ihre entsprechende cDNA. Die reverse Transkription wurde nach jeder Selektionsrunde durchgeführt. Verwendet wurde die SuperScript™ II RNase H⁻ Reverse Transkriptase der Firma GibcoBRL, die durch eine eingeführte RNase H-Deletion in der Lage ist, mehrere cDNA-Kopien pro RNA-Strang herzustellen. Die reverse Transkription wurde in drei Teilschritten durchgeführt. Nach Annealing der Template RNA mit dem Primer B bei 70°C für 10 Minuten wurde bei 39°C für 60 Minuten revers transkribiert und das

Enzym durch fünfminütiges Erhitzen bei 98°C inaktiviert. Nach der reversen Transkription wurde sofort eine PCR durchgeführt

Standardprotokoll:

RNA als Pellet
10 µl aq. Millipore
2 µl Primer B
 10' 70°C Annealing
4 µl 5xFirst Strand Buffer
2 µl DTT (100 mM)
1 µl dNTP-Mix (10 mM)
 Vortemperieren 2' 39°C
1 µl Superscript II
 1h. 39°C

3.6.4 Klonierung

Sämtliche Klonierungsarbeiten wurden in der Arbeitsgruppe von Dr. Uwe Mamat am Forschungszentrum Borstel durchgeführt.

Um kleinere DNA-Fragmente aus einem Gemisch unterschiedlicher Sequenzen näher charakterisieren zu können ist es zunächst nötig, einzelne Fragmente zu isolieren und anschließend zu amplifizieren. Dazu werden üblicherweise die kleineren DNA-Fragmente in Plasmide eingeschleust, die dann als Vektor zur Klonierung in Bakterien dienen. Plasmide sind natürlich vorkommende ringförmige doppelhelikale DNA-Moleküle. Die Klonierung wird in drei Schritten durchgeführt:

- Ligation des DNA-Fragments in die „*multiple cloning site*“ eines Plasmids.
- Transformation des Plasmids in kompetente Zellen.
- Selektion und Expression der positiven Klone.

Im ersten Schritt werden die Plasmide mit Restriktionsendonukleasen geschnitten und das DNA-Fragment wird mit Hilfe einer DNA-Ligase eingefügt. Im zweiten Schritt wird die Plasmid-DNA in einen geeigneten Wirt eingeschleust (transformiert). Als Wirtsorganismus werden üblicherweise Bakterien verwendet, deren Zellmembran durch eine spezielle Salzbehandlung und eine zusätzliche Hitze-Kälte-Behandlung (Hitzeschock) oder durch elektrische Pulse (Elektroporation) durchlässig für Plasmid-DNA sind. Im dritten Schritt werden die klonierten Bakterien auf Agarplatten ausgestrichen und ÜN im Brutschrank bei 37°C inkubiert. Positive Klone können „gepickt“ werden und in ÜN-Kulturen bei 37°C vermehrt werden. Um zu erkennen, welche Klone das Plasmid mit der Fremd-DNA beinhalten, werden während der Klonierung Selektionsmerkmale eingeführt. Vektoren tragen zumeist Gene, die eine Antibiotika-Resistenz vermitteln. Durch Ausstreichen der transformierten Bakterien auf eine Agar-Platte mit dem entsprechendem Antibiotikum werden deshalb nur solche Bakterien selektiert, die das Plasmid aufgenommen haben. Alle anderen Bakterien können sich nicht vermehren. Zusätzlich zur Antibiotika-Resistenz kann das Plasmid ein Gen (Lac-Z Gen) für das Enzym β -Galaktosidase beinhalten. Dieses Enzym

setzt den Stoff X-Gal zu einem blauen Farbstoff um. Im Lac-Z Gen befindet sich die „*multiple cloning site*“ des Plasmids, so daß durch die Ligation des PCR-Produktes in das Plasmid das Lac-Z Gen unterbrochen wird. Als Folge wird β -Galaktosidase inaktiviert. Diese Bakterien können X-Gal nicht umsetzen und die Kolonien auf dem Agar bleiben weiß (α -Komplementation). Durch Picken der positiven Klone und der Anzucht von $\bar{U}N$ -Kulturen werden die positiven Klone vermehrt. Zum Lagern der Kulturen werden diese in Glycerin eingefroren.

Ligation

Für die Ligation mußten zunächst die Primer, Nukleotide und die Polymerase vom PCR-Produkt entfernt und die Menge an Template DNA bestimmt werden. Für die Isolierung der Template-DNA aus dem PCR-Gemisch wurde der QuiaquickTM Kit der Firma Quiagen verwendet. 45 μ l PCR-Produkt wurden mit 5 μ l NaOAc (3 M) pH 4,8 und 250 μ l PB Puffer (Kit) vermischt und auf einen Spinfilter (Kit) gegeben. Es wurde für eine Minute bei 8000 x g zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und der Spinfilter wurde mit 750 μ l PE Puffer (Kit) gewaschen. Der Überstand wurde verworfen und das Tube wurde für eine Minute bei 128000 x g zentrifugiert. Anschließend wurde das Pellet für 10 Minuten getrocknet. Danach wurde der Spinfilter in ein neues Tube überführt, und die DNA mit 30 μ l 10 mM Tris/HCl pH 8.0 durch Zentrifugation (12800 x g 1 Minute) eluiert. 1 μ l wurde entnommen und die A_{260} wurde bestimmt. Für die Ligation wurde der AdvanTAGETM PCR Cloning Kit der Firma Clontech verwendet. Das Plasmid pT-Adv verfügt über eine Antibiotikaresistenz und das lacZ- α Gen. Das Screening der positiven Klone erfolgte durch blau-/weiß-Selektion. Es wurden zwei Ligationsansätze mit 1,75 ng (Probe 1) und 0,875 ng (Probe 2) Produkt nach dem abgebildeten Schema durchgeführt.

Pipettierschema

1,75 ng	Template DNA
	ad 6,5 μ l aq. Millipore
1 μl	10xPuffer
2 μl	pT-Adv
0,5 μl	T4-DNA-Ligase
	16°C, $\bar{U}N$

Transformation

Für die Transformation wurden die Ligationsansätze zunächst für 10 Minuten auf 70°C erhitzt, um die Ligase zu inaktivieren. Anschließend wurden die Probe auf Eis gestellt. Je 2 μ l der Probe wurden entnommen und mit 2 μ l β -Mercaptoethanol und 50 μ l *E.coli* TOP10F für 30 Sekunden auf Eis inkubiert. Nach 30 Sekunden bei 42°C („Hitzeschock“)

wurden die transformierten Zellen vor der Zugabe von 500 µl SOC-Medium für 2 Minuten bei 4°C inkubiert. Die Zellsuspension wurde für eine Stunde bei 37°C auf dem Schüttler inkubiert, und anschließend in 100 µl-Portionen auf Agarplatten (LB-Medium mit 5 µg/ml Kanamycin; IPTG/X-Gal) ausgestrichen. Mit den verbliebenen Ligationsansätzen wurde eine Ethanol-Fällung durchgeführt. Dazu wurde 1 µl Glykogen (30 mg/ml) zu den vereinigten Ligationsansätzen gegeben und mit 42.5 µl EtOH_{abs} überschichtet. Die Probe wurde für 60' bei -70°C gefällt und anschließend für 30 Minuten bei 4°C und max. Drehzahl zentrifugiert. Der Überstand wurde entnommen und das Pellet wurde mit 100 µl EtOH (70%) gewaschen. Nach Entnahme des Überstand wurde das restliche EtOH an der Vakuumzentrifuge abgezogen. Das Pellet wurde in 4 µl aq. Millipore aufgenommen und mit 50 µl *E.coli* XL1 blue versetzt. Die Probe wurde einer Elektroporation unterzogen (Wert: 4,7) und sofort mit 1 ml SOC-Medium vermengt. Es folgte eine Inkubation der Zellen im Schüttler bei 37°C. Die Probe wurde auf Agarplatten (LB-Medium mit 5 µg/ml Kanamycin; IPTG/X-Gal) ausgestrichen und ÜN bei 37°C im Brutschrank inkubiert.

Selektion und Expression positiver Klone

Die weißen (positive) Klone wurden mit einer Impföse gepickt, in 3 ml LB-Medium (5 µg/ml Kanamycin) überimpft und ÜN bei 37°C im Schüttler inkubiert. Zur Präparation der Plasmid-DNA wurde der Quantum Prep Plasmid Miniprep Kit der Firma Bio-Rad verwendet. Die ÜN Kulturen wurden dazu in 10 ml Nunc-Tubes überführt und für 10 Minuten bei 4°C und 8000 x g zentrifugiert. Der Überstand wurde entnommen und verworfen. Die Zellsuspension wurde in 200 µl Cell Resuspension Solution (Kit) aufgenommen. Die Zellsuspension wurde in ein 2 ml Eppendorfgefäß überführt und durch Schwenken des Eppendorfgefäßes mit 250 µl Cell Lysis Solution (Kit) vermischt (nicht durchmischt). Nach Zugabe von 250 µl Neutralisationslösung (Kit) und erneutem Schwenken des Gemisches wurde für 5 Minuten bei 12800 x g zentrifugiert. Der Überstand wurde in Spin Filter Tubes überführt und mit 200 µl Matrix-Lösung (Kit) gut vermengt. Es wurde für 30 Sekunden zentrifugiert. Das Eluat wurde verworfen. Der Spinfilter wurde mit 500 µl Waschpuffer (Kit) gewaschen und 2 Minuten zentrifugiert. Abschließend wurde der Spinfilter in ein neues Eppendorfgefäß überführt, mit 100 µl aq. Millipore überschichtet und eine Minute zentrifugiert. Der Spinfilter wurde entfernt und die Proben wurden nach Überprüfung der Reinheit und Größe der Plasmide durch Agarosegelelektrophorese bei -20°C gelagert.

3.7 Biochemische Methoden

3.7.1 Sekundärstrukturanalysen

Bei dieser Methode nutzt man die unterschiedlichen Spaltungspräferenzen der Ribonukleasen, die RNA-Moleküle an bevorzugten, exponierten Stellen in der Sekundärstruktur hydrolisieren. Die Analyse des Spaltungsmusters eines Oligonukleotids nach dem limitierten Verdau durch verschiedene Nukleasen erlaubt eine Aussage über die zweidimensionale Struktur des Oligonukleotids. Die Enzymkonzentration und die Inkubationszeit müssen zur Analyse so gewählt werden, daß die RNA nur limitiert verdaut werden. Zur Sekundärstrukturanalyse wurden die RNA-Moleküle an ihrem 3'- und 5'-Ende radioaktiv markiert. Anschließend wurden die RNA-Moleküle für 10 Minuten bei 70°C denaturiert, auf RT abgekühlt und mit 4 x Bindungspuffer auf 1 x Bindungspuffer eingestellt. Nach der Spaltungsreaktion wurden die Proben auf ein 25% denaturierendes PAA-Gel aufgetragen und die Ergebnisse durch Autoradiographie sichtbar gemacht.

Spaltung mit Ribonuklease T₁

Ribonuklease T₁ (aus *Aspergillus oryzae*) spaltet RNA spezifisch auf der 3'-Phosphodiester an Guanosin-Nukleotiden in Einzelstrangregionen. Die Ribonuklease T₁ kann unter nativen und denaturierenden Bedingungen spalten. Die Spaltung unter denaturierenden Bedingungen ermöglicht eine Zuordnung der Basen auf dem Gel, während die Spaltung unter nativen Bedingungen nur diejenigen Bereiche erkennen läßt, die einzelsträngig im RNA-Molekül vorliegen. Aus der Kombination der Spaltung des Enzyms unter nativen und denaturierenden Bedingungen erhält man Aussagen über die einzelsträngigen Bereiche des zu untersuchenden Oligonukleotids. Die Spaltung mit Ribonuklease T₁ wurde nach dem in der Tabelle 3 aufgeführten Schema durchgeführt.

Spaltung mit Ribonuklease T₂

Ribonuklease T₂ spaltet einzelsträngige Oligoribonukleotide unter Freisetzung von Nukleosid- bzw. Oligonukleosid-3'-Phosphaten. Die Ribonuklease T₂ spaltet basenunspezifisch, kann jedoch nur 3'-5'-verknüpfte Oligoribonukleotide hydrolisieren. Sie wird deshalb auch für die Nukleosidanalyse von Ribonukleotiden (Bestimmung der Basenzusammensetzung) nach der chemischen Synthese eingesetzt. Die Spaltung zur Sekundärstrukturanalyse wurde nach dem in der Tabelle 3 aufgeführten Schema durchgeführt.

Spaltung mit Nuklease S₁

Nuklease S₁ (aus *Aspergillus oryzae*) ist eine Zn²⁺-abhängige Ribonuklease mit Endo- und Exonukleaseaktivität. Nuklease S₁ spaltet sequenzunabhängig einzelsträngige RNA- und DNA-Moleküle auch in Hairpinregionen in 5'-Phosphat-Mononukleotide. Nuklease S₁ wurde als Ergänzung zu Ribonuklease T₂ verwendet, um einzelsträngige Bereiche des RNA-Moleküls zu identifizieren (Pipettierschema siehe Tabelle 3).

Spaltung mit Ribonuklease V₁

Ribonuklease V₁ (aus *Cobra Venom*) spaltet bevorzugt doppelsträngige Bereiche. Wie bei der Spaltung mit Nuklease S₁ entstehen 5'-Phosphat-Mononukleotide. Ribonuklease V₁ wurde zur Charakterisierung helikaler Bereiche des Aptamers verwendet (Pipettierschema siehe Tabelle 3).

	T ₁ (nativ)	T ₁ (denat.)	T ₂ (nativ)	S ₁ (nativ)	V ₁ (nativ)
RNA	ca. 10 ⁵ cpm	ca. 10 ⁵ cpm	ca. 10 ⁵ cpm	ca. 10 ⁵ cpm	ca. 10 ⁵ cpm
tRNA (6µg/µl)	1 µl	1 µl	1 µl	1 µl	1 µl
Puffer	2 µl T ₁ Spaltungspuffer	-	-	-	-
ZnCl ₂ (30mM)	-	-	-	1 µl	-
H ₂ O	ad 6 µl	ad 6 µl	ad 6 µl	ad 6 µl	ad 6 µl
Enzym	1 µl (1 U)	1 µl (0,3 U)	1 µl (1 U)	1 µl (7,5 U)	1 µl (7,5 U)
Temperatur	20°C	55°C	20°C	20°C	20°C
Inkubation	8'	10'	8'	5'	5'

Tabelle 3: Pipettierschema Enzymatischer RNA-Verdau

Partielle alkalische Hydrolyse von RNA

Im Vergleich zu DNA-Molekülen sind RNA-Moleküle aufgrund ihrer zusätzlichen 2'-OH-Gruppe alkalilabil. Setzt man RNA basischen Bedingungen aus, kommt es über einen zyklischen 2',3'-Phosphat-Übergangszustand zu einer alkalischen Hydrolyse des Moleküls. Es entstehen 5'-OH-Spaltprodukte. Durch eine limitierte Inkubation in RNA-Spaltungspuffer erzielt man Spaltprodukte jeder Kettenlänge. Aufgetragen auf ein denaturierendes Polyacrylamidgel erhält man so eine Leiter der entstandenen Spaltprodukte. Die Reaktion wurde mit frisch angesetztem Spaltungspuffer nach dem aufgeführten Schema durchgeführt. Nach Stoppen der Reaktion mit Formamid wurde die Probe bis zum Auftrag auf Eis gestellt. Die Alkalileiter wurde für die Zuordnung der Basen bei der Interpretation der Spaltungsmuster verwendet.

Standardprotokoll

- ca. 10⁵ cpm RNA
- 3 µl** tRNA (5 µg/ml)
- 4,5 µl** Spaltungspuffer
- 60''-90'' 90°C
- 5 µl** Formamid

3.7.2 Nukleosidanalyse

Im Gegensatz zur Sekundärstrukturanalyse mit Ribonuklease T₂ wurde die RNA für die Nukleosidanalyse einer totalen enzymatischen Hydrolyse durch das Enzym unterzogen. Anschließend wurden die entstandenen Nukleotide durch *Shrimp alkalische Phosphatase* (SAP) dephosphoryliert. Die einzelnen Nukleoside ergaben nach einer RP-HPLC-Analyse vier diskrete Peaks. Durch Peakintegration unter Berücksichtigung der einzelnen Extinktionskoeffizienten der Nukleoside konnte man die genaue Basenzusammensetzung des Oligoribonukleotids berechnen werden. Für die Nukleosidanalysen zur Qualitätskontrolle von Syntheseprodukten wurde nebenstehendes Schema verwendet.

Nukleosidanalyse:
0,2 OD RNA
2 U Rnase T₂
2 U SAP
 ad 20 µl T₂-Puffer
 1 h, 37°C

3.7.3 Dephosphorylierung der 5'-Phosphatgruppe von Oligonukleotiden

Für einige Reaktionen wie z.B. zur Kinasierung von Oligonukleotiden oder bei bestimmten Ligationsreaktionen, muß vor der Reaktion die vorhandene 5'-Phosphatgruppe des Oligos entfernt werden. Die Dephosphorylierungsreaktionen wurden mit der *Shrimp alkalische Phosphatase* der Firma Boehringer durchgeführt. SAP katalysiert die Dephosphorylierung des 5'-Phosphats von DNA und RNA. Im Vergleich zu anderen Phosphatasen wird SAP durch Erhitzen für 15 Minuten bei 65°C inaktiviert.

Standardprotokoll:
5 µl 10 pmol RNA
1 µl 10 x DP-Puffer
2 µl SAP
 ad 10 µl
 60', 37°C; 15' 65°C
2 µl EDTA (100 mM)

3.8 Vorbereitung der Selektion

3.8.1 Immobilisierung von D-/L-Cystein mit Thiopropyl Sepharose 6B

Die Immobilisierung des racemischen Cysteingemisches wurde gemäß Herstellerangaben durchgeführt (Pharmacia). Dazu wurden 2 g Säulenmaterial in eine Säule mit einem Volumen von 15 ml eingewogen und in entgastem entmineralisiertem und autoklaviertem Wasser quellen gelassen. Die Verwendung von entgastem Puffern und Lösungsmitteln war nötig, um eine Oxidation der Sulfidgruppen des Säulenmaterials und des Substrats zu verhindern. Anschließend wurde das Säulenmaterial mit 200 ml entgastem, entmineralisiertem und autoklaviertem Wasser pro Gramm eingewogenem Material gewaschen. Die Immobilisierung des D-/L-Cysteins erfolgte in Bindungspuffer. Dazu wurde eine Lösung von 25 mM D-/L-Cystein in Bindungspuffer hergestellt und zu dem Säulenmaterial gegeben.

Nach Inkubation des Gemisches ÜN bei 4°C wurde das Säulenmaterial mit Bindungspuffer gewaschen. Die Eluate wurden aufgefangen und photometrisch zur Bestimmung der Bindung des Cysteingemisches am Säulenmaterial bei einer Wellenlänge von 343 nm vermessen. Das Säulenmaterial wurde anschließend unter Argon im Kühlschrank bei 4°C gelagert. Die Bestimmung der Beladung des Säulenmaterials erfolgte auf zwei Wegen:

Bestimmung der Konzentration der Abgangsgruppe:

Die Konzentration der 2-Thiopyridon-Abgangsgruppe im Eluat ist ein Maß für die Beladung des Säulenmaterials mit dem Liganden. Aus dem vom Hersteller (Pharmacia) angegebenen molaren Extinktionskoeffizienten der 2-Thiopyridon-Abgangsgruppe ($8,08 \times 10^3 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ bei 343 nm) läßt sich die Konzentration der Abgangsgruppe berechnen. Aus dem erhaltenen Wert kann man direkt auf die Konzentration des Liganden rückschließen.

Bestimmung der Konzentration des Substrats:

Hierzu wurde der Ligand durch reduktive Spaltung der Disulfidbindung mit 20 mM Dithiothreitol (DTT) in Bindungspuffer (Elutionspuffer) vom Säulenmaterial entfernt. 100 µl des Säulenmaterials wurden mit dem 10-fachen Volumen Elutionspuffer gewaschen. Das Eluat wurde aufgefangen, auf zwei Eppendorfgefäße (je 500 µl) verteilt und eingeeengt. Die Konzentration des Cysteins wurde durch chromatographische Methoden bestimmt. Da Cystein nicht UV-aktiv ist, mußte es für die Konzentrationsbestimmung an der HPLC entsprechend modifiziert werden. Die chromatographische Aufarbeitung und Messung der Proben wurden durch Herrn Michael Nündel (AG Prof. E. Riedel) durchgeführt. Dazu wurde das Cystein mit Ameisensäure zur Cysteinsäure oxidiert und anschließend mit ortho-Phthalaldehyd (OPA) umgesetzt. Anschließend konnte man durch Peakintegration und Vergleich mit Referenzchromatogrammen die Beladung des Säulenmaterials bestimmen.

3.8.2 Silanierung der Säulen und Fritten

Um während der Selektion ein Anhaften der Oligonukleotide an Säulenwänden oder Fritten zu vermeiden, wurden sämtliche Gefäße silaniert. Die Silanierung wurde mit einer 5%-Dimethyldichlorsilan-Lösung in Toluol durchgeführt. Dazu wurden die Säulen (Mobicols der Firma MoBiTec) zusammengebaut und dreimal mit Toluol gespült. Die Säulen wurden mit der Silanierungslösung gefüllt und für drei Stunden inkubiert. Danach wur-

den die Säulen vorsichtig entleert und zweimal mit Toluol und mehrmals mit aq. Millipore gewaschen.

3.8.3 Bestimmung der Dissoziationskonstanten

Für die Bindungsstudien wurde nach einer Methode gesucht, die es ermöglichte, die Untersuchungen in Lösung durchzuführen. Die idealerweise für Bindungsstudien angewandte Methode der Gleichgewichtsdialyse konnte im Falle des D-Cysteins nicht angewendet werden, da die Herstellung eines radioaktiv gelabelten D-Cysteins in der für diesen Versuch erforderlichen Reinheit nicht möglich war. Eine Alternative stellte deshalb die Verwendung eines Biotin-gelabelten D-Cysteins dar. Hierzu wurde Biotin mit einem kurzen Spacer spezifisch über die SH-Gruppe an D-Cystein gebunden (Auftragssynthese Firma Biogenes). Da das gelabelte D-Cystein gut wasserlöslich ist, konnte man die Bindungsstudien, wie in der Gleichgewichtsdialyse, in Lösung durchführen. Nach Inkubation mit dem radioaktiv gelabelten Aptamer konnte man durch magnetische Separation der Streptavidin-Magnetpartikel gebundene von ungebundener RNA abtrennen. Die Dissoziationskonstante wurde durch Vergleich der Radioaktivität des Überstands mit der Radioaktivität an den Magnetpartikeln berechnet und mit Hilfe des Computerprogramms GraFit (Leatherbarrow, R.J., 1995, Erithacus Software Ltd.) ausgewertet. Die für die Bindungsstudien erforderlichen Transkripte wurden aus den PCR-Produkten der selektierten Klone hergestellt. Um während der PCR möglichst keine Fehler in das DNA-Template einzubauen, wurden für die PCR-Reaktion aus den Plasmiden ausschließlich DNA-Polymerasen mit *proof-reading* und Exonukleaseaktivität verwendet.

Die Immobilisierung des S-(LC-Biotinyl-)-D-Cysteins erfolgte in SA-Bindungspuffer für 1 h bei RT. 100 µl Streptavidin-Magnetpartikel (Boehringer Mannheim) wurden 3 x mit 100 µl SA-Bindungspuffer gewaschen. Anschließend wurde mit 1 µl S-(LC-Biotinyl-)-D-Cysteins (10 nmol) für 1 h bei RT inkubiert. Nach der Bindung des S-(LC-Biotinyl-)-D-Cysteins an Streptavidin-Magnetpartikel wurde erneut 3 x mit SA-Bindungspuffer gewaschen. Anschließend wurde das Produkt in 1 x Bindungspuffer aufgenommen und in die Bindungsstudien eingesetzt. Die Kopplungsausbeute wurde durch chromatographische (HPLC) Verfahren bestimmt.

3.8.4 Charakterisierung der Aptamere

Die erhaltenen Sequenzen wurden mit Hilfe eines Computerprogrammes auf homologe Bereiche untersucht. Verwendet wurden hierzu die Programme MultAlin (Corpet, 1988)

und PC/GENE (IntelliGenetics, Inc.). Zur Sekundärstrukturvorhersage wurde das Programm RNAStructure (Mathews *et al.* 1997) verwendet.

3.9 Kristallisation von tRNA-Microhelices

Die genaue Bestimmung der Konzentration der RNA-Einzelstränge erfolgte durch Bestimmung der optischen Dichte unter Einbeziehung der molekularen Extinktionskoeffizienten nach alkalischer Hydrolyse.

Nach chemischer Synthese, Aufreinigung und Konzentrationsbestimmung wurden zur Kristallisation die beiden Stränge im äquimolarem Verhältnis mit einer Endkonzentration von 0,25 mM bis 0,5 mM für 10 Minuten bei 80°C denaturiert. Der Ansatz wurde über Nacht auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Hybridisierungsansätze wurden bei -20°C gelagert.

Der Kristallisationsansatz erfolgte nach dem „*hanging-drop*“ Verfahren in Gewebekulturschalen (Linbro, Hampton). Hierzu wurden 0,8 bis 2 µl RNA-Hybrid-Lösung mit dem gleichen Volumen Pufferlösung auf einem silikonisierten Deckgläschen vermengt und über 0,8 ml Reservoirlösung bei 18°C inkubiert.

Es wurden 72 verschiedene Kombinationen an Salzen und Fällungsmitteln getestet. Als Fällungsmittel wurde vorwiegend 2-methyl-2,4-pentadiol (MPD), Polyethylenglykol verschiedener Kettenlänge (PEG 400 bis 6000) und Ammoniumsulfat verwendet.

4 Ergebnisse

Der Ergebnisteil dieser Arbeit ist in zwei Abschnitte eingeteilt: Racemat-Selektion und Kristallisation.

Im ersten Abschnitt werden die Ergebnisse der durchgeführten Racemat-Selektion dargestellt. Dazu zählen die für die Selektion durchgeführten chemischen DNA- und RNA-Synthesen, sowie die Immobilisierung und Quantifizierung des Zielmoleküls, die Durchführung der Selektion, und die funktionelle Charakterisierung der hochaffinen Moleküle. Ebenso wird die Modifizierung des Zielmoleküls für die Bindungs- und Konkurrenzexperimente beschrieben.

Im zweiten Abschnitt werden die für die Kristallisation durchgeführten chemischen RNA-Synthesen und die Optimierung der Kristallisationsbedingungen am Beispiel von zwei tRNA-Akzeptorstamm-Helices beschrieben. Die Kristallisationen, die zur Aufnahme kompletter Datensätze führten, und die Ergebnisse der Röntgenstrukturanalysen werden dargestellt.

4.1 *In vitro*-Selektion

Synthese der RNA-Bibliothek

Um die für die Selektion benötigte RNA-Bibliothek zu erzeugen, wurden zunächst ein geeignetes DNA-Template und die entsprechenden Primer konstruiert (Abb.5). Der randomisierte Bereich des DNA-Stranges hatte eine Länge von 60 Nukleotiden, und wurde von zwei konstanten Primerbereichen mit einer Länge von je 20 Nukleotiden flankiert.

Abb. 5: DNA-Template, Primer und T7-Transkript. Der chemisch synthetisierte einzelsträngige DNA-Pool wurde mit Hilfe der beiden Primer A und B enzymatisch durch PCR zum DNA-Doppelstrang (117 mer) komplettiert. Die RNA-Bibliothek (100 mer) resultierte aus diesem DNA-Doppelstrang durch T7-Transkription.

Die beiden Primerbereiche stellten Hybridisierungsregionen für die Primer A und B dar, und enthielten zusätzlich Erkennungsbereiche für die Restriktionsendonukleasen EcoR I und Pst I.

Als erster Schritt wurde daher ein DNA-Strang mit einer Länge von 100 Nukleotiden mit Hilfe des Phosphoramidit Verfahrens hergestellt (Abb.6). In dem randomisierten Bereich wurden die Nukleotide nach dem Zufallsprinzip eingebaut. Dazu wurde eine Lösung aus den vier DNA-Phosphoramiditen hergestellt, die die verschiedenen Reaktivitäten der einzelnen Phosphoramidite berücksichtigte. Das Mischungsverhältnis betrug dA : dG : dC : dT wie 3 : 2,5 : 2,5 : 2.

Der randomisierte Bereich des konstruierten DNA-Templates erstreckte sich über eine Länge von 60 Nukleotiden. Bei diesem Synthesemaßstab ist es statistisch nahezu ausgeschlossen, daß zwei gleiche Moleküle synthetisiert werden. Es resultiert daher eine theoretische Zahl von 4^{60} ($1,3 \times 10^{36}$) verschiedenen Molekülen. Unter Berücksichtigung des Synthesemaßstabes von $0,2 \mu\text{mol}$, und der maximalen Kopplungsausbeute von 100% ergeben sich jedoch maximal $1,2 \times 10^{17}$ verschiedene Moleküle. Die Kopplungsausbeute wurde bei allen Synthesen über die Intensität der abgespaltenen Trityl-Schutzgruppe bestimmt, und lag über 99%.

Die Reinigung der DNA-Stränge erfolgte über denaturierende Polyacrylamidgele. Durch die Gelelektrophorese wurden Abbruchprodukte vom Hauptprodukt getrennt. Die Banden wurden durch UV-Shadowing sichtbar gemacht und aus dem Gel ausgeschnitten. Das Produkt wurde aus dem Gel eluiert. Die Reinigung des Syntheseprodukts geht mit einem großen Ausbeuteverlust einher. Durch Messung der optischen Dichte vor und nach der Reinigung läßt sich die isolierte Syntheseausbeute kalkulieren. Sie betrug ca. 3% also $3,6 \times 10^{15}$ verschiedene Moleküle bzw. $5,8 \text{ nmol}$ des 100 mer's.

Der Bedarf an den beiden Primern war über die gesamte Selektion sehr groß, da sie sowohl für die PCR als auch für die reverse Transkription in jeder Runde benötigt wurden. Es wurden daher je Primer vier Synthesen im $0,2 \mu\text{M}$ Maßstab angefertigt. Die Primer wurden ausschließlich über denaturierende Polyacrylamidgele gereinigt. Nach der Reinigung wurde die Konzentration der Primer durch Messung der optischen Dichte nach alkalischer Hydrolyse bestimmt. Nach der Reinigung der synthetisierten Primer und des DNA-Templates wurde das einzelsträngige DNA-Template durch PCR-Reaktionen in doppelsträngige DNA (dsDNA) überführt und amplifiziert.

Durch Synthesefehler, unvollständige Abspaltung von Schutzgruppen, oder durch Abspaltung der Basen sind nicht alle Sequenzen des synthetisierten DNA-Templates durch PCR

Abbildung 6: Synthesesyklus der chemischen DNA-Synthese. Der Zyklus beginnt mit der sauren Abspaltung der Dimethoxytrityl Schutzgruppe (DMTr) des an das Säulenmaterial (CPG, controlled pore glass) gebundenen Nucleosids (1.). Die Abspaltung erfolgt mit Trichloressigsäure (TCA). Im zweiten Schritt, der Aktivierung, wird das zu koppelnde Phosphoramidit zusammen mit dem Aktivator Tetrazol auf die Säule aufgetragen. Die Kopplung (3.) erfolgt durch nukleophilen Angriff der 5'-Hydroxylgruppe des immobilisierten Nucleosids an den aktivierten Phosphor. Im Cappingschritt (4.) werden nun alle nicht gekoppelten 5'-OH-Gruppen mit Essigsäureanhydrid und N-Methylimidazol (Aktivator) acetyliert. Im letzten Schritt (5.) erfolgt durch Iod eine Oxidation des Phosphittriesters zum stabileren Phosphatriester. Mit der Abspaltung der 5'-terminalen DMTr-Schutzgruppe beginnt der nächste Zyklus (6.). Nach der letzten Kopplung erfolgt die alkalische Abspaltung der Basen- und der Phosphatschutzgruppen sowie die Abspaltung vom Säulenmaterial durch Ammoniak.

amplifizierbar. Um zu bestimmen, wieviel der synthetisierten DNA enzymatisch amplifizierbar ist, wurde deshalb mit einem Aliquot des DNA-Templates ein PCR-Zyklus mit einem radioaktiv markierten Desoxynukleotid durchgeführt. Die Menge des synthetisierten radioaktiven Gegenstranges wurde quantifiziert und mit der eingesetzten Menge ins Verhältnis gesetzt. 23,4% der eingesetzten Menge an DNA-Template wurden amplifiziert. Die Poolkomplexität reduzierte sich somit nochmals auf ca. $0,85 \times 10^{15}$ Moleküle bzw. 2,3 nmol.

Durch die Verwendung des verlängerten Primers A wurde zusätzlich während der PCR die T7-Promotorsequenz eingeführt, die für die Transkription des DNA-Templates in RNA benötigt wird. Der DNA-Ausgangspool wurde durch die PCR um den Faktor 14 vermehrt. Für die nachfolgenden Versuche standen somit etwa 12 nmol dsDNA zur Verfügung.

Für die präparative T7-Transkription der ersten Selektionsrunde wurden ca. 3250 pmol (3.25 nmol) DNA eingesetzt. Dies entsprach einer 2,4-fachen Poolkomplexität. Dazu wurde der Standardansatz in 40 Ansätzen mit je 100 μ l durchgeführt. Pro Ansatz wurden somit ca. 80 pmol DNA eingesetzt und transkribiert. Nach der Transkription wurde ein DNase I-Verdau durchgeführt. Anschließend wurden die Proben vereinigt. Je 2 x 1 μ l wurde entnommen, um die Einbaurate zu bestimmen. Es folgte eine Phenol-Chloroform-Extraktion und eine Reinigung über NAP 25 Säulchen. Das erhaltene Eluat wurde mit Ethanol gefällt und anschließend gelelektrophoretisch über zwei präparative denaturierende Polyacrylamidgele gereinigt. Mittels Autoradiographie wurden die erhaltenen Produktbanden sichtbar gemacht. Die Banden wurden ausgeschnitten und durch Szintillationszählung quantifiziert. Anschließend wurden die Transkripte aus dem Gel eluiert und mit Ethanol gefällt. Die Transkription ergab etwa 39 nmol Transkript. Theoretisch wurden also von jedem DNA-Strang 16 Kopien erstellt.

Immobilisierung des enantiomeren Gemisches

Für die Selektion durch Affinitätschromatographie wurde ein Gemisch aus D- und L-Cystein reversibel an eine Matrix gebunden. Da Cystein über eine freie Thiol-Gruppe verfügt, bestand die Möglichkeit der Matrixbindung über die Bildung von Disulfidbrücken. Disulfidbrücken können durch Zugabe von Oxidationsmitteln wie z.B. Dithiothreitol (DTT) leicht gespalten werden, so daß man durch Waschen mit DTT-haltigen Lösungen, das immobilisierte Molekül leicht wieder eluieren kann.

Als Säulenmaterial wurde Thiopropyl -Sepharose 6B der Firma Pharmacia gewählt. Dieses Säulenmaterial verfügt über eine Pyridylgruppe, die durch die Thiol-Gruppe des zu immo-

bilisierenden Moleküls substituiert wird. Es entsteht die stabile 2-Thiopyridon-Abgangsgruppe. Gemäß Herstellerangaben adsorbiert 2-Thiopyridon bei 343 nm, so daß man über die Bestimmung der Konzentration der Abgangsgruppe die Beladung des Säulenmaterials mit D-/L-Cystein berechnen kann (Abb.7). Alternativ wurde die Beladung des Säulenmaterials durch Berechnung der Konzentration des Liganden bestimmt. Bei dieser Methode wurde das enantiomere Gemisch durch reduktive Spaltung der Disulfidbrücke wieder vom Säulenmaterial gewaschen, aufgefangen und eingengt. Da Cystein selbst nicht UV-aktiv ist, wurde es zunächst oxidiert und anschließend mit ortho-Phthalaldehyd und Mercaptoethanol umgesetzt (Abb. 8). Das so modifizierte Gemisch wurde chromatographisch getrennt (Abb. 9). Als Referenz wurde ein definiertes Volumen gelöstes Cystein verwendet, mit dem zuvor die Immobilisierung stattfand. Durch Peakintegration und den Vergleich mit den Referenzchromatogrammen wurde so eine Beladung der Thiopropyl-Sepharose 6B von 12 $\mu\text{mol/ml}$ ermittelt.

Da das Cystein selbst eine sehr gute Abgangsgruppe darstellt, mußte das Säulenmaterial immer unter Schutzgas (Argon) gelagert werden. Auch die verwendeten Puffer mußten vor Gebrauch durch Ultraschallbehandlung entgast werden, um den Luftsauerstoff als potentielles Oxidationsmittel aus der Lösung zu treiben.

Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen mußte das Säulenmaterial während der Selektion mehrfach erneuert werden. Abbildung 8 zeigt die Immobilisierung des enantiomeren Gemisches auf der Thiopropyl-Sepharose 6B. In den Abbildungen 7 und 9 sind die Kontrollen der Beladungseffizienz dargestellt.

Abbildung 7: UV-Spektrogramm der 2-Thiopyridon-Abgangsgruppe. Bei 343 nm liegt der Absorptionskoeffizient von 2-Thiopyridon bei $8,08 \times 10^3 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$.

Abbildung 8: Immobilisierung und Nachweis des enantiomeren Gemisches an Thiopropyl-Sepharose 6B. Nach Beladung des Säulenmaterials wird die Konzentration des immobilisierten enantiomeren Gemisches durch UV-Messung der 2-Thiopyridon-Abgangsgruppe und durch Quantifizierung des Cysteins nach Abspaltung mit DTT und Umsetzung mit Mercaptoethanol/ortho-Phthalaldehyd chromatographisch bestimmt.

Abbildung 9: HPLC-Chromatogramm nach Abspaltung und chemischer Modifizierung des Liganden. Peak Nr. 1 stellt das modifizierte Cystein dar. Peak Nr. 2 repräsentiert den internen Standard.

4.2 Durchführung der Selektion

4.2.1 Optimierung des Bindungspuffers

Die Salzkonzentration des Bindungspuffers mußte auf das verwendete Säulenmaterial abgestimmt werden, um unspezifische Wechselwirkungen der RNA möglichst gering zu halten. Dazu wurde die Konzentration an NaCl und MgCl₂ systematisch variiert. Die Bedingung, unter der am wenigsten RNA auf der Säule gebunden wurde, wurde für die Selektion verwendet (25 mM Tris/HCl pH 7,5; 200 mM NaCl; 5 mM MgCl₂; 0,5 mM EDTA).

4.2.2. Durchführung der Selektion

Die Selektion wurde in kleinen Kunststoffsäulen mit einem maximalen Füllvolumen von 800 µl durchgeführt. Die Säulen wurden vor Gebrauch silaniert um die Adsorption der RNA an den Gefäßwänden gering zu gestalten.

Um eine Anreicherung von Säulenmaterial-affiner RNA zu vermeiden, wurde die RNA zusätzlich über Vorsäulen mit unbeladenem Säulenmaterial gegeben, bevor die eigentliche Selektion über die Substrat-tragende Hauptsäule stattfand. Ab der ersten Runde wurde eine Vorsäule mit unbeladenem Säulenmaterial eingesetzt. Das Füllvolumen der Hauptsäule betrug bis zur vierten Runde 300 µl und in den folgenden Runden 250µl. Das Füllvolumen der Vorsäule betrug von der ersten bis vierten Runde 200 µl und in den weiteren Runden 150 µl (Tab. 4).

In einer Konzentration von 17,5 µM wurden 3,5 nmol Transkript (1,4-fache Poolkomplexität) auf die Säule aufgetragen. Nach Waschen der Säule mit dem 10-fachen Säulenvolumen Waschpuffer wurden 0,189% der markierten Moleküle mit 750 µl Elutionspuffer eluiert. Die Poolkomplexität verringerte sich somit auf etwa $1,6 \times 10^{11}$ Moleküle nach der ersten Runde. Die eluierte RNA wurde revers transkribiert und mittels PCR amplifiziert. Jeweils 25% des erhaltenen PCR-Produkts wurde in den folgenden Runden einer T7-Transkription unterzogen. 500 pmol der erhaltenen T7-Transkripte wurden in jeder Runde eingesetzt. Abbildung 10 zeigt die sich pro Runde wiederholenden Selektionsschritte der Transkription, Affinitätselution und der folgenden RT-PCR. Nach der fünften Runde gab es einen signifikanten Anstieg der eluierten RNA von 2,2 auf 13,4%. Die bis zu dieser Runde angereicherten affinen Moleküle bezogen sich auf das immobilisierte Gemisch aus D- und L-Form des Cysteins. Um eine Anreicherung von RNA-Molekülen mit hö-

herer Affinität zum D-Cystein zu erreichen, wurde die fünfte Runde wiederholt. Vor der Elution mit DTT wurde mit der Gegenselektion durch Elution mit L-Cystein begonnen. Durch das Waschen mit L-Cystein (Waschpuffer) wurden alle Moleküle, die eine größere Affinität zur L-Form hatten, von der Säule gewaschen, während Moleküle mit der größeren Affinität zur D-Form auf der Hauptsäule verblieben. Diese auf der Säule verbliebenen Moleküle wurden mit Elutionspuffer eluiert, und einem neuen Selektionszyklus zugeführt. In der folgenden Tabelle sind die pro Selektionsrunde verwendeten Säulen- und Puffervolumina dargestellt.

Abbildung 10:
Durchführung der Selektion mit Hilfe der Affinitätschromatographie

Runde	V _(Vorsäule)	V _(Hauptsäule)	V _(Waschpuffer I)	V _(Waschpuffer II)	V _(Elutionspuffer)
1	200 µl	300 µl	3000 µl	-	750 µl
2	200 µl	300 µl	2100 µl	-	1000 µl
3	200 µl	300 µl	2100 µl	-	1000 µl
4	200 µl	300 µl	2100 µl	-	1000 µl
5	150 µl	250 µl	2100 µl	-	1000 µl
5a	150 µl	250 µl	1200 µl	600 µl	700 µl
6	150 µl	250 µl	1000 µl	500 µl	1000 µl
7	150 µl	250 µl	800 µl	600 µl	1000 µl
8	150 µl	250 µl	900 µl	500 µl	1000 µl
9	150 µl	250 µl	900 µl	500 µl	1000 µl
10	150 µl	250 µl	900 µl	400 µl	1000 µl

Tabelle 4: Eingesetzte Volumen Säulenmaterial und Puffer pro Selektionsrunde

Abbildung 11 zeigt die prozentuale Anreicherung der eluierten RNA pro Selektionsrunde. Durch die Gegenselektion sank der Anteil der eluierten RNA in der fünften Runde von 2,2% auf 1,2%. Während in der sechsten Runde ohne Gegenselektion der Anteil an eluierten Molekülen 13,4% betrug, lag er jetzt bei 4,6%. Der signifikante Anstieg auf 16,5% eluierte RNA fand in der achten Runde statt. Nach zwei weiteren Selektionsrunden kam es zu einer weiteren Anreicherung auf 30,67%. Nach diesem Anstieg konnte keine weitere Anreicherung mehr verzeichnet werden. Danach wurde die Probe der letzten Runde in eine

RT-PCR eingesetzt. Um das Gemisch der unterschiedlichen Sequenzen analysieren zu können, wurden diese durch Klonierung in Bakterienzellen vereinzelt.

Abbildung 11: Das Diagramm zeigt den Anteil der durch Waschen mit DTT eluierten RNA pro Selektionsrunde. Der Pfeil kennzeichnet den Beginn der Gegenselektion mit L-Cystein.

Tabelle 5 gibt eine Übersicht über die erzielten Elutionsergebnisse sowie den Anteil an RNA, die an der Vor- bzw. Hauptsäule gebunden haben. Trotz Verwendung einer Vorsäule nahm der Anteil an Säulenmaterial-affinen RNA-Molekülen ebenso zu, wie der Anteil an nicht-elulierbarer RNA auf der Hauptsäule.

Selektionsrunde	eluierte RNA (%)	RNA Vorsäule (%)	RNA Hauptsäule (%)
1	0,18	0,8	0,6
2	0,64	6,1	1
3	2,08	3,78	1
4	2,4	2,7	3,4
5	2,2	2,5	3,8
5a	1,2	2,8	1,2
6	4,6	3,7	10,2
7	6,92	9,6	3,3
8	16,5	10,9	6,5
9	26,9	10,6	5,6
10	30,6	14,1	7,9

Tabelle 5: Elutionsergebnisse der einzelnen Selektionsrunden. In der zweiten Spalte sind die spezifisch von der Hauptsäule eluierten RNA-Mengen angegeben. In der dritten und vierten Spalte sind die Mengen der an den Säulen zurückgebliebenen Mengen an RNA angegeben.

4.3 Charakterisierung der hochaffinen Moleküle

Sequenzanalyse

Die eluierten RNA-Moleküle der letzten Runde wurden revers transkribiert und durch PCR amplifiziert. Die erhaltenen PCR-Kopien wurden in die „*multiple cloning site*“ des Plasmids pT-AdV ligiert und in *E.coli* XL1 blue Zellen transformiert. Durch die blau/weiß-Selektion konnten über 200 positive Kolonien erhalten werden.

Die Plasmide wurden isoliert, und ihre Größe mittels Agarosegelelektrophorese überprüft. Diejenigen Plasmide, deren Größe auf den vollständigen Einbau eines insertierten DNA-Fragments schließen ließen, wurden sequenziert. Dazu wurden beide Stränge der insertierten DNA mit Hilfe des Universalprimers und des reversen Primers amplifiziert, und mit Hilfe eines ABI-Sequenzers sequenziert. Es wurden 80 Proben untersucht.

Die Mehrzahl der Sequenzen hatten eine Länge zwischen 112 und 117 Nukleotiden. Fünf Sequenzen hatten eine Länge von ca. 60 und eine von 126 Nukleotiden. Alle insertierten DNA-Fragmente mit einer Größe von mehr als 112 Basen wurden auf homologe Bereiche untersucht. Die Primärstrukturanalyse ergab 15 verschiedene Sequenzen, die teilweise achtfach gefunden wurden. Die nachfolgende Tabelle 6 zeigt, welche Nukleotide in den verschiedenen Gruppen konserviert sind und wie häufig das Motiv im Sequenzpool aufzufinden war. Aufgrund ihrer identischen Sequenzabschnitte konnten 13 der 15 gefundenen Sequenzen in drei Sequenzfamilien eingeteilt werden (Abb. 12).

Beim Vergleich der Primärstrukturen der gefundenen Gruppen stellte sich heraus, das längere konservierte Bereiche nicht vorhanden waren. Das längste gemeinsame Motiv bestand aus fünf aufeinanderfolgenden Nukleotiden und war in allen Molekülen des Sequenzpools vorhanden. Erst durch den Vergleich der Sekundärstrukturen in Kombination mit der Betrachtung der Sequenzdaten, war es möglich, bestimmte Sequenzwiederholungen und Auffälligkeiten als Motive zu deuten.

Die Existenz von homologen Bereichen innerhalb einer oder zwischen zwei Gruppen, kann Aufschluß darüber geben, welche Nukleotide an einer Bindung an dem Zielmolekül beteiligt sind. Aus diesem Grund wurden Computerprogramme verwendet, die eine Sekundärstrukturvorhersage der Faltung der RNA ermöglicht.

konserviertes Motiv	Länge des Motivs	verschiedene Gruppen	Häufigkeit %
GUGSVGCURRC	11	1	20
AACACRR	7	1	40
CUCCUC	6	3	26,6
CUCCU	5	3	26,6
HACAR	5	1	26,6
HACAV	5	3	100
CGAGR, AGCAY	5	3	40
UCCU	4	3	46,6
AACA	4	4	60
AGCA	4	3	60
GUGG	4	2	53,3
ACA	3	4	100
AAC, CCU	3	4	80
GUC	3	4	66,6
GAU	3	3	66,6
GUG	3	3	73,3
UCC	3	3	80

Tabelle 6:

Häufigkeit der konservierten Primärstruktur motive. Das konservierte Motiv HACAV ist Bestandteil aller gefundenen Moleküle. (R = A oder G; Y = U oder C; S = G oder C; V = A,G oder C; H = C,U oder A)

Sekundärstrukturanalyse

Die Untersuchung der Sekundärstrukturmodelle erfolgte mit dem Programm RNA-draw (Matzura & Wennborg, 1996). Alle gefundenen Sequenzen wurden untereinander verglichen. Erwartungsgemäß zeigte sich, daß die Strukturen innerhalb einer Gruppe große Ähnlichkeiten aufweisen. In den Abbildungen 13 – 15 sind die Sekundärstrukturmodelle verschiedener Sequenzgruppen dargestellt.

Sequenzgruppe 1:

Abbildung 13: Sekundärstrukturmodell des Moleküls 087 der Sequenzgruppe 1
 Konservierte Bereiche sind als schwarze, minder konservierte Bereiche als graue, und die Primerbereiche als Kreise dargestellt.

Die Sekundärstrukturmodelle der Gruppe 1 hatten folgende charakteristische Merkmale: Die Basen 1 bis 6 des 5'-Primers lagen einzelsträngig vor. Die Nukleotide 14 und 15 des 5'-Primers bildeten mit dem Nukleotid 13 des 3'-Primers einen Loop. Die Basen 8 und 9 des 3'-Primers waren ausgeloopt. Jedes Molekül der Gruppe enthielt einen aus drei Helices zusammengesetzten Bereich. Allen Molekülen der Sequenzgruppe 1 gemein ist die in dieser Region vorkommende konservierte Basenfolge RYAYRR (Abbildung 13, Position 28-29, 47-48, 78-79). Das aus fünf Basen bestehende Motiv HACAR (Abbildung 13, Position 61-65) war in allen identifizierten Sequenzen der Gruppe Bestandteil eines einzelsträngigen Bereiches. Tabelle 7 zeigt die gefundenen Sequenzen des Loop- und Hairpin-Bereiches mit den entsprechenden Sequenzvariationen.

Molekül	Motiv	Basen	Motiv	Basen
087	AUAUAG	28-29, 47-48, 78-79	UACAA	61-65
050	AUACAG	45, 51-55	CACAA	69-74
126	GUAUGA	34-35, 47-48, 60-61	AACAA	52-56
046	GCAUAG	22, 48-50, 61-62	CACAG	64-68

Tabelle 7: Sequenzvariationen der gefundenen Strukturhomologien innerhalb der Sequenzfamilie 1.

Sequenzgruppe 2:

Abbildung 14: Sekundärstrukturmodell des Moleküls 149 der Sequenzgruppe 2
Konservierte Bereiche sind als schwarze, minder konservierte Bereiche als graue, und die Primerbereiche als Kreise dargestellt.

Wie in Gruppe 1 lagen die Basen 1 bis 6 der 5'-Primers einzelsträngig vor. Die Nukleotide 14 und 15 des 5'-Primers bildeten mit dem Nukleotid 13 des 3'-Primers einen Loop. Die Basen 8 und 9 des 3'-Primers waren wie in den Strukturen der Gruppe 1 ausgeloopt. Jedes Molekül der Gruppe 2 enthielt einen aus drei Helices bestehenden Bereich. Allen Molekülen gemein ist der in dieser Region vorkommende Bereich der Basenfolge RRYRUAR (Abbildung 14, Positionen 43-47, 70-71). Wie in Gruppe 1 enthielten auch die Strukturen der Gruppe 2 den Hairpin mit der Basenfolge HACAV (Abbildung 14, Position 33-37). Beide Einzelstrangbereiche lagen dicht beieinander, und waren durch einen kurzen aus zwei (149, 009) bzw. drei (219) Basenpaaren bestehenden Bereich voneinander getrennt. Das längste gemeinsame Motiv dieser Gruppe bestand aus elf Nukleotiden der Sequenz GTGSVGCTTRC (Abbildung 14, Position 59-69) und war Bestandteil eines „stem-loop“-Bereiches.

Molekül	Motiv	Basen	Motiv	Basen	Motiv	Basen
149	GTGCGGCTCGC	59-69	AAUAUAG	43-47, 70-71	UACAG	33-37
009	GTGGCGCTTAC	58-68	GGCGUAA	37, 38, 51-55	AACAA	39-43
219	GTGCAGCTCAC	61-71	AACAUA	39-42, 55-57	AACAA	39-43

Tabelle 8: Sequenzvariationen der gefunden Strukturhomologien innerhalb der Sequenzgruppe 2.

Sequenzgruppe 3:

Abbildung 15: Sekundärstrukturmodell des Moleküls 096 der Sequenzgruppe 3
Konservierte Bereiche sind als schwarze, minder konservierte Bereiche als graue, und die Primerbereiche als Kreise dargestellt.

40% der gefundenen Sequenzen gehörten zu der Sequenzgruppe 3. Der 5'-Primer lag mit den 18 folgenden Basen größtenteils gepaart vor. Das längste gemeinsame Motiv dieser Gruppe (ARCACRR) bestand aus sieben Nukleotiden und fand sich in allen Molekülen der Sequenzfamilie 3 wieder (Abbildung 15, Position 53-59). In allen Modellen trat dieses konservierte Motiv als Bestandteil eines „*stem-loop*“ Bereiches auf (Tab. 9).

Molekül	Motiv	Basen	Motiv	Basen
006	AACACGA	57-63	AACAC	57-61
011	AACACAA	57-63	AACAC	57-61
061	AGCACAG	61-67	CACAG	63-67
063	AACACGA	53-59	AACAC	53-57
096	AACACGA	53-59	AACAC	53-57
140	AACACGA	53-59	AACAC	53-57

Tabelle 9: Sequenzvariationen der gefunden Strukturhomologien innerhalb der Sequenzgruppe 3.

Da das Motiv HACAV in allen drei Gruppen als Bestandteil eines „*stem-loop*“- Bereiches als Einzelstrang vertreten war (Abbildung 15, Position 53-57) liegt die Vermutung nahe, daß es entscheidend an der RNA/Substrat-Wechselwirkung beteiligt ist, und der „*stem*“-Bereich stabilisierende Eigenschaften hat.

Das Molekül 007 wurde durch enzymatische Spaltungen mit RNasen genauer untersucht. Zu diesem Zweck wurde das Molekül am 3'- und 5'-Ende radioaktiv markiert und unter Verwendung verschiedener spezifisch spaltender Nukleasen einer limitierten nukleolytischen Hydrolyse unterzogen. Für die Spaltung wurden die Einzelstrang-spezifischen Nukleasen Ribonuklease T₂ und Nuklease S₁, sowie die Guanosin-spezifische Ribonuklease T₁, und die Doppelstrang-spezifische Ribonuklease V₁ verwendet. Die ausgeprägten einzelsträngigen Bereiche des Moleküls konnten bestätigt werden, während die als Doppelstrang vorliegenden Bereiche nicht oder nur schwach mit Ribonuklease V₁ gespalten werden konnten. Dieser Befund deutet auf stabile Tertiärstrukturen der helicalen Bereiche, die für die doppelstrangspezifische Ribonuklease nur schwer zugänglich waren.

Bestimmung der Extinktionskoeffizienten

Die Bindungsfähigkeit hochaffiner RNA-Moleküle mit dem Substrat wird durch die Bestimmung der Dissoziationskonstanten ermittelt. Dabei ist die Kenntnis der genauen Konzentration einer Lösung des Moleküls unerlässlich. Da die absolute Menge an RNA jedoch nicht ausgewogen werden konnte, wurden Absorptionsmessungen von gelösten Oligonukleotiden bei einer Wellenlänge von 260nm durchgeführt. Um Absorptionsmessungen über das Lambert Beer'sche Gesetz in molare Konzentrationen umrechnen zu können, werden die Extinktionskoeffizienten der jeweiligen Oligoribonukleotide benötigt. Diese lassen sich experimentell ermitteln. Dazu werden die Absorptionen der Oligoribonukleotidlösungen vor und nach einer totalen alkalischen Hydrolyse bestimmt. Bei Kenntnis der Extinktionskoeffizienten der 2'- bzw. 3'-Nukleosidmonophosphate sowie der Basenzusammensetzung lassen sich aus den ermittelten Absorptionswerten mit Hilfe des Lambert Beer'schen Gesetzes die jeweiligen Extinktionskoeffizienten der Oligoribonukleotide berechnen. In der Tabelle 5 sind die Extinktionskoeffizienten der aus der Summe der einzelnen molaren Extinktionskoeffizienten berechneten, und die experimentell ermittelten Extinktionskoeffizienten der T7-Transkripte zusammen mit ihrem Molekulargewicht und der Umrechnung von A₂₆₀ in µg Nukleotid angegeben. Es zeigte sich, daß die ermittelten Werte vom normalerweise durchschnittlichen Literaturwert für RNA (1 A₂₆₀ ≈ 40 µg, Sambrook *et al.*, 1989) bis zu 33% abweichen (Tab. 10).

Transkript	molare Masse g/Mol	ϵ (Summe Nukleotide) L/mol* cm	$\epsilon_{(Oligonukleotid)}$ L/mol*cm	$\mu\text{g}/A_{260}$
pSH 006	31920,23	1177000	652400	49,29
pSH 007	32128,38	1178200	741831	43,5
pSH 009	32515,68	1208800	926912	41,07
pSH 011	31807,15	1152400	570627	53,07
pSH 040	30545,45	1129800	660184	50,38
pSH 046	32311,52	1201200	920006	35,13
pSH 050	31849,00	1177600	924263	34,5
pSH 061	31061,83	1153800	521476	47,6
pSH 063	30986,65	1131200	959048	32,3
pSH 087	32265,44	1190400	840533	38,4
pSH 096	30987,64	1132200	678393	45,7
pSH 126	35622,53	1308200	1047700	34,0
pSH 140	30657,45	1115800	904730	33,9
pSH 149	30744,59	1150800	754459	41,8
pSH 172	32150,44	1182600	959311	33,5
pSH 219	32375,57	1212000	932078	34,7

Tabelle 10: Extinktionskoeffizienten und molare Massen der Moleküle. Die Werte wurden durch dreifach-Bestimmung ermittelt. In der letzten Spalte ist die Umrechnung der Absorption (260 nm) in die Masse (μg) angegeben.

4.4 Bestimmung der Dissoziationskonstanten

Eine einfache Makromolekül-Substrat-Wechselwirkung (RNA-Cystein) wird als Gleichgewichtsreaktion betrachtet:

Die Konstante k bezeichnet hierbei die Geschwindigkeitskonstante für die Bildung (k_1) bzw. den Zerfall (k_{-1}) des Komplexes. Mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes kann man die Bildung des Komplexes und damit die Affinität der RNA zum Cystein durch die Assoziationskonstante K_a oder ihren reziproken Wert, die Dissoziationskonstante K_d beschreiben. Es resultiert:

$$K_d(\text{Cystein}) = \frac{k_{-1}}{k_1} = \frac{[\text{Cystein}] [\text{RNA}]}{[\text{RNA} \bullet \text{Cystein}]}$$

Für die Berechnung der Dissoziationskonstanten müssen die Konzentrationen des Cysteins, der RNA und des RNA-Cystein-Komplexes bestimmt werden. Bei bekannter Konzentration an freiem Substrat (Cystein) und Ligand (RNA) läßt sich die Konzentration des Komplexes durch Gleichgewichtsdialyse am zuverlässigsten bestimmen (Bisswanger, 1994).

Für die Gleichgewichtsdialyse werden üblicherweise radioaktiv markierte Substrate verwendet. Es stand jedoch kein radioaktiv markiertes D-Cystein zur Verfügung, da es bei der Markierung von Cysteinen zur Racemisierung kommt. Um dennoch Bindungsstudien in Lösung durchführen zu können, wurde nach einer Möglichkeit gesucht, das D-Cystein so zu modifizieren, daß es im Komplex mit der RNA detektierbar ist.

Modifikation des D-Cysteins

Die Bindung des enantiomeren Gemisches an die Matrix erfolgte über die Thiol-Gruppe, deshalb sollte die Modifizierung ebenfalls an der Thiolgruppe stattfinden. Zwischen Matrix und Liganden wird beim Säulenmaterial durch einen kurzen Spacer Abstand gehalten, um die Beweglichkeit und die Eigenrotation des Liganden zu gewährleisten. Diese Kriterien sollten bei der Wahl der Modifizierung berücksichtigt werden. Daher wurde eine Modifizierung des Cysteins mit Biotin gewählt. Das Biotin wurde über einen kurzen Spacer kovalent an die Thiol-Gruppe des D-Cysteins gebunden. Die Löslichkeit und die Beweglichkeit sollten bei dieser Modifizierung erhalten bleiben. Die Verwendung der Biotinyl-Gruppe hat den Vorteil, daß man das Molekül mit Hilfe von Streptavidin-gekoppelten Magnetpartikeln einfach aus einer Lösung abtrennen kann (Ozyhar *et al.*, 1992).

Die Synthese des so modifizierten D-Cysteins wurde von der Firma BioGenes als Auftrags-synthese im 100 mg Maßstab durchgeführt. Das modifizierte Produkt wurde durch HPLC-Läufe gereinigt, und massenspektrometrisch auf chemische Reinheit untersucht. Abbildung 16 zeigt das modifizierte S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein.

Abbildung 16:
S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein

Für die Kopplung des S-(LC-Biotinyl)-D-Cysteins wurden Streptavidin-Magnetpartikel der Firma Boehringer verwendet. Die vom Hersteller angegebenen Bindungskapazitäten betragen >350 pmol/mg für die Bindung von freiem Biotin, >150 pmol/mg für Biotin-markierte Oligonukleotide und >10 pmol/mg für Biotin-markierte dsDNA.

Angaben des Herstellers über die Bindungskapazität von Biotin-markierten Aminosäuren fehlten und mußten daher noch bestimmt werden. Dazu wurde eine Lösung aus S-(LC-Biotinyl)-

D-Cystein in Bindungspuffer hergestellt und zu den Streptavidin-Magnetpartikeln gegeben. Nach 30-minütiger Inkubation wurden der Überstand entfernt und einmal mit Bindungspuffer gewaschen. Die Kopplung wurde durch Messung der Überstände HPLC-chromatographisch verfolgt. Abbildung 17 zeigt ein Chromatogramm der S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein Lösung vor und nach der Inkubation mit Streptavidin-Magnetpartikeln.

Die Bindung an die Streptavidin-Magnetpartikel erfolgte bei den gewählten Bedingungen quantitativ. Durch Vergleich der beiden Spektren konnte die Beladung der Streptavidin-Magnetpartikel genau bestimmt werden. 500 μ l der Streptavidin-Magnetpartikel binden $>1,5$ nmol D-Cystein (>300 pmol/mg).

Abbildung 17: HPLC-Chromatogramm des S-(LC-Biotinyl)-D-Cysteins vor (—) und nach (---) Inkubation mit Streptavidin Magnetpartikeln. Die Auftrennung erfolgte auf einer LiChrosphersäule WP 300 mit einem Gradienten von 0-75% Puffer B in 20 Minuten (Puffer A: 0,05% TFA/Wasser; Puffer B: 0,05% TFA / 80%-Acetonitril). Die Chromatogramme wurden in der Arbeitsgruppe Prof. F. Hucho mit der Unterstützung von Frau Dr. G. Bixel angefertigt.

Bestimmung der apparenten Dissoziationskonstanten an immobilisiertem D-Cystein

Die Cystein-Affinität der isolierten Moleküle wurde in einem Festphasen-Assay mit dem modifiziertem D-Cystein auf bindende Eigenschaften untersucht. Dazu wurden die hochaffinen RNA-Moleküle radioaktiv markiert und zu dem modifizierten D-Cystein gegeben. Der entstehende RNA-Cystein-Komplex konnte mit Streptavidin-Magnetpartikeln isoliert und die Konzentration durch Szintillationsmessung quantifiziert werden. Tabelle 11 zeigt die so ermittelten apparenten Dissoziationskonstanten der einzelnen Moleküle.

RNA-Molekül	Sequenzgruppe	Dissoziationskonstante [μM]
046	1	$115,2 \pm 11,9$
050	1	132,9
087	1	179
126	1	140,5
009	2	$86,5 \pm 9,8$
149	2	103,5
219	2	85,2
007	3	$48,1 \pm 11$
006	3	104,9
011	3	88,6
061	3	72,7
063	3	88,2
096	3	$43,7 \pm 3,2$
140	3	63,71

Tabelle 11: Die Tabelle zeigt die apparenten Dissoziationskonstanten der einzelnen hochaffinen Moleküle. Es wurden Doppelbestimmungen durchgeführt. Die angegebenen Werte stellen den Mittelwert der Bestimmung dar. Von vier Molekülen wurden weitere Werte ermittelt, um die Standardabweichung zu bestimmen.

Das Molekül 096 der Sequenzgruppe 3 konnte das modifizierte D-Cystein am besten binden und wurde genauer untersucht. Die Ergebnisse dieser Experimente konnten mit Hilfe der allgemeinen Bindungsgleichung über nicht-lineare Regression mit dem Computerprogramm GraFit ausgewertet werden. Die Graphik in Abbildung 18 zeigt die erhaltene Bindungskurve für die Bindung des Moleküls an das modifizierte D-Cystein.

Es wurden acht verschiedene Meßpunkte in Doppelbestimmungen ermittelt. Der Anteil des immobilisierten D-Cysteins wurde gegen die RNA-Konzentration aufgetragen (Abb. 18). Bei 50% Bindung hat die sigmoide Bindungskurve ihren Wendepunkt. Sein Abszissenwert ist der K_d -Wert für die Bindung des Moleküls an das modifizierte D-Cystein. Der durch die Bindungskurve ermittelte apparente K_d -Wert beträgt $50 \mu\text{M}$.

Abbildung 18: Bindungskurve des Moleküls 096 der Gruppe 4. Der Anteil des gebundenen S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein ist gegen die Konzentration des Moleküls 096 aufgetragen.

Bestimmung der apparenten Dissoziationskonstanten durch Kompetition mit freiem D- und L-Cystein.

Um die Affinität der RNA-Moleküle für die Bindung an freies Cystein zu bestimmen wurden nun Selbstkompetitionsexperimente mit gelöstem D-Cystein durchgeführt. Bei der Selbstkompetition konkurriert der Hemmstoff (freies D-Cystein), mit dem Substrat um dessen Bindungsstelle im Makromolekül-Substrat-Komplex. Bei der Anwesenheit von Kompetitoren liegen also zwei Gleichgewichte vor: neben der Dissoziationskonstanten für das eigentliche Substrat (modifiziertes D-Cystein) existiert zusätzlich auch eine Dissoziationskonstante für den Kompetitor (freies D-Cystein).

$$[\text{Cystein}]_{\text{geb.}} = \frac{[\text{RNA}]_0 [\text{Cystein}]}{K_D [\text{Cystein}] \left(1 + \frac{[\text{Kompetitor}]}{K_D [\text{Kompetitor}]} \right) + [\text{Cystein}]}$$

Die Ausgangsmenge an RNA teilt sich nach einem Wettbewerbsexperiment in drei Anteile: Freie RNA [RNA], an Cystein gebundene RNA [RNA¹Cystein] und an Kompetitor gebundene RNA [RNA¹Kompetitor]. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Variablen Kompetitor-Konzentration [Kompetitor], läßt sich aus der allgemeinen Bindungsgleichung eine allgemeine Wettbewerbsgleichung herleiten:

In einem weiteren Wettbewerbsexperiment wurde nun die chirale Spezifität dieser Moleküle untersucht. Dazu wurden zwei Kurven aufgenommen. In einem Versuch konkurrierte freies D-Cystein mit S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein um die Bindung mit dem Molekül 096, im zweiten Versuch konkurrierte freies L-Cystein um die Bindung mit S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein.

Für die Versuche wurden jeweils 8 Meßpunkte ermittelt. Dazu wurden die Konzentrationen an Molekül 096 und S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein konstant gehalten, und einer steigenden Konzentration an freiem D-/L-Cystein ausgesetzt. Als Ausgangswert für die Wettbewerbsexperimente diente der zuvor ermittelte K_d -Wert. Die bei diesen Versuchen ermittelten Werte sind in Tabelle 12 dargestellt, und beziehen sich auf die Bindung des S-(LC-Biotinyl)-D-Cystein in Abwesenheit von Kompetitoren.

Wettbewerb mit freiem		
D-Cystein	L-Cystein	Diskriminierungsfaktor
2,7µM	20µM	7,4

Tabelle 12: Durch Wettbewerb ermittelte apparente Dissoziationskonstante und Diskriminierungsfaktor für das Molekül 096.

Die aus den Bindungskurven erhaltenen Werte zeigen eine deutlich größere Affinität des Moleküls 096 zum unmodifizierten Cystein als zur modifizierten Variante. Aus den Wettbewerbsexperimenten mit freiem D-Cystein ergibt sich eine apparente Dissoziationskonstante von 2,9 µM. Das freie D-Cystein wird somit um den Faktor 17 besser erkannt als das modifizierte D-Cystein. In Wettbewerb mit freiem L-Cystein ergibt sich eine apparente Dissoziationskonstante von 20 µM für das Molekül 096. Molekül 096 hat eine 7,4-fach höhere Affinität zur D-Form des Cysteins als zu seiner enantiomeren L-Form.

4.5 Strukturaufklärung von tRNA-Microhelices

Transfer RNAs (Abb. 1) spielen im Prozeß der Proteinbiosynthese eine zentrale Rolle. Die aminoacylierte tRNA wird vom Elongationsfaktor Tu/GTP zur A-Stelle des Ribosoms transportiert. Nach Hydrolyse des gebundenen GTP's zu GDP und Phosphat bleibt die Aminoacyl-tRNA an der A-Stelle gebunden. Dort wird durch Codon-Anticodon Wechselwirkung zwischen mRNA und tRNA eine Übersetzung des in der ribosomalen A-Stelle gebundenen Triplets in die dazu passende Aminosäure ermöglicht, und durch nachfolgende Prozesse in die wachsende Polypeptidkette eingebaut (Abb. 19). Jede tRNA wird an ihrem 3'-Ende durch eine entsprechende Aminoacyl-tRNA-Synthetase mit ihrer korrekten Aminosäure verestert.

Abbildung 19: Schematische Darstellung der Proteinbiosynthese.

Die Wechselwirkungen zwischen tRNA und Ribosom bzw. Synthetase wurde durch eine Vielzahl von biochemischen, genetischen und strukturellen Arbeiten untersucht. Erst kürzlich gelang es Nenad (Nenad, B. *et al.*, 1999) und Clemons (Clemons *et al.* 1999) die Kristallstruktur der Untereinheiten des Ribosoms mit einer Auflösung von 5–5,5 Å zu lösen. Die gefundenen Strukturen bestätigten die Positionierung der Elongationsfaktoren G und TU/GTP im Komplex mit einer aminoacyl-tRNA in der A-Stelle des Ribosoms.

Detaillierte Strukturanalysen auf atomarer Ebene zur Beschreibung der Konformation spezieller Basenpaare oder zur Lokalisation von Metall-Bindungsstellen fehlen jedoch weiterhin, da für die Zuordnung von Wassermolekülen oder Metall-Bindungsstellen in Kristallen eine Auflösung von mindestens 1,6 Å notwendig ist. Eine Berechnung der genauen räumlichen Anordnung der einzelnen Basen im Akzeptorstamm auf atomarer Ebene könnte deshalb zum Verständnis der Interaktion zwischen Protein/tRNA bzw. Ribosom/tRNA beitragen.

Chemische RNA-Synthesen

Für die Untersuchungen von tRNA-Akzeptorstämmen wurden jeweils zwei Einzelstränge chemisch synthetisiert, die nach Hybridisierung dem Akzeptorstammereich der entsprechenden tRNA entsprachen. Der Sequenzbereich der synthetisierten Akzeptorstämme ist in Abbildung 20 dargestellt. Es wurden ein tRNA^{Sec}-Akzeptorstamm (tRNA^{Sec}) aus *Desulmichrobium baculatum* sowie ein Arginyl-tRNA-Akzeptorstamm (tRNA^{Arg}, R110) synthetisiert. Der Akzeptorstamm der tRNA^{Arg} umfaßt nur sieben Basenpaare, während der Akzeptorstamm der tRNA^{Sec} in aus acht Basenpaaren besteht (Abb. 21). Sämtliche Syntheseprodukte wurden über RP-HPLC aufgereinigt.

Abbildung 20:

Sequenzen und Sequenzbereiche der synthetisierten Minihelices. Der grau unterlegte Bereich der schematisch dargestellten tRNA stellt den zu kristallisierenden Akzeptorstamm der tRNA dar. tRNAs bestehen aus einzelsträngigen RNA-Ketten mit Längen zwischen 73 und 95 Basen. Nur bei wenigen tRNAs beinhaltet der Akzeptorstammereich acht und nicht sieben Basenpaare. Zu diesen Ausnahmen gehören neben der Selenocysteinyl tRNA u.a. auch die Histidyl tRNAs.

Abbildung 21: Sequenzen der synthetisierten tRNA-Akzeptorstämme.

Um optimale Kristalle zu erhalten, dürfen zur Kristallisation nur höchstreine Proben verwendet werden. Im Zentrum der Bemühungen stand daher die methodische Verbesserung der Synthese und Reinigung von Ribonukleinsäuren für die Röntgenstrukturanalyse. Die Reinheit der synthetisierten Einzelstränge wurde nach der Synthese durch analytische HPLC-Läufe gesichert. Abbildung 22 zeigt exemplarisch ein HPLC-Chromatogramm des 3'-5'-Stranges der tRNA^{Arg} nach chemischer Synthese und Entschützung.

Abbildung 22: HPLC-Chromatogramm des Oligoribonukleotids der tRNA^{Arg} nach chemischer Synthese und Entschützung.

Bei Kristallisationssynthesen spielt die Nukleosidanalyse eine wesentliche Rolle. Sie gibt Auskunft darüber, ob nach chemischer Synthese, Entschützung und Aufreinigung ein intaktes 3'-5'-verestertes Oligonukleotid vorlag, oder ob 2'-5'-Veresterungen im Oligonukleotid auftreten. 2'-3'-Veresterungen können aufgrund der chemischen Ähnlichkeit zu 3'-5'-Veresterungen in einen wachsenden Kristall mit eingelagert werden. Bei der

Röntgenstrukturanalyse kann es dadurch zu einer schlechteren Diffraktion kommen. Abbildung 24 zeigt eine Nukleosidanalyse des 3'-5'-Stranges der tRNA^{Arg}.

Weiterhin läßt sich durch Integration der Nukleosid-Peaks unter Berücksichtigung der molaren Extinktionskoeffizienten die Basenzusammensetzung des Oligonukleotids bestimmen (Davis *et al.*, 1993).

Experimentell wurden folgende Verhältnisse ermittelt: A= 1, C= 2, U=1, G=3.

Abbildung 23: HPLC-Chromatogramm des Arginyl-tRNA-Akzeptorstranges nach Nuklease-Verdau. Die resultierenden Nukleoside sind mit durch die Buchstaben G (Guanosin), C (Cytosin), U (Uridin) und A (Adenosin) gekennzeichnet. Die Trennung erfolgte auf einer RP-C18-Säule mit einem Gradienten von 1% bis 25% Puffer B in 40 Minuten.

Sämtliche Kristallisationsansätze erfolgten nach dem „*hanging-drop*“ Verfahren in Gewebekulturschalen (Linbro, Hampton). Hierzu wurden 0,8 bis 2 µl RNA-Hybrid-Lösung mit dem gleichen Volumen Pufferlösung auf einem silikonisierten Deckgläschen vermengt und über 0,8ml Reservoirlösung bei 18°C inkubiert.

Das Oktamer kristallisierte nach einer Inkubationszeit von 6 Wochen, das Heptamer der tRNA^{Arg} kristallisierte unter ähnlichen Bedingungen nach 10 Wochen. Abbildung 24 zeigt Kristalle, die unter den in der Tabelle 13 aufgeführten Bedingungen zu sehr guten Auflösungen im Röntgenstrahl führten.

Die Oktamer Mikroheliex wurden in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Dr. Udo Heinemann Max Delbrück Zentrum Berlin Buch gemessen. Das Heptamer wurde in einer Kooperation mit Fr. Dr. Helga Hoier (AG Prof. Saenger, FU-Berlin) und Dr. M. Perbandt (AG Priv. doz. Betzel, Desy) untersucht. Von beiden Helices konnten vollständige Datens-

ätze gesammelt werden die in Tabelle 14 zusammengefaßt sind. Von einer Selenocysteinyl-tRNA-Microhelix mit einer anderen Basenfolge wurde schon mal ein Datensatz aufgenommen (Förster *et al.*, 1999), der jedoch nicht zur Lösung der Struktur führte. Der jetzt erhaltene Datensatz der tRNA^{Sec}-Mikrohelix mit einer Auflösung von 1,9 Å führte zur Lösung der atomaren Struktur (Manuskript in Vorbereitung).

	tRNA ^{Sec}	tRNA ^{Arg}
Puffer	40 mM Natriumkakodylat pH7,0; 12 mM Spermintetrahydrochlorid; 80 mM Natriumchlorid; 20 mM Magnesiumchlorid; 12 mM Kaliumchlorid 10 % MPD	40 mM Natriumkakodylat pH7,0; 12 mM Spermintetrahydrochlorid; 80 mM Kaliumchlorid; 20 mM Bariumchlorid; 10% MPD
Reservoir	30% MPD	30% MPD
Temperatur	18°C	18°C

Tabelle 13: Kristallisationsbedingungen, unter denen die in Abbildung 24 gezeigten Kristalle erhalten wurden.

	tRNA ^{Sec}	tRNA ^{Arg}
Kristall Größe	0,9x0,05x0,05	0,1x0,1x0,7
Zellachsen	a=46,83 ; b= 46,83, c=368,42	a=33,06 ; b= 48,26, c=26,03
Zellwinkel	$\alpha=90$; $\beta=90$; $\gamma=120$	$\alpha=90$; $\beta=101,53$ $\gamma=90$
Zellvolumen (Å³ /Da)	2,59	2,42
Raumgruppe	R32	C2
MW	5034,19	4398,81
Strahlenquelle	Synchrotron	Synchrotron
Detektor	IP 345mm	IP 300mm
Wellenlänge (Å)	0,8439	0,96
Temperatur (K)	100	100
Summe Reflexe	154242	40348
Summe versch. Reflexe	11468	4464
R-Faktor	37,6	28,2
Temperatur (K)	108	100
Vollständigkeit	99,6	99,5
Moleküle/assym. Einheit	3	2
Datensatz (Å)	30-1,9	20-1,7
max. Auflösung	1,98	1,6

Tabelle 14: Röntgenstrukturdaten der tRNA-Minihelices. Der Datensatz der tRNA^{Sec} wurde am Synchrotron DESY-EMBL BL 7B in Kooperation mit der AG Heinemann durch Dr. U. Müller aufgenommen. Der Arginyl-Akzeptorstamm wurde in Hamburg durch Dr. M. Perbandt am DESY-EMBL BL X11 vermessen.

Abbildung 24:

Kristalle der synthetisierten tRNA-Mikrohelicices. Die Abbildung oben zeigt Kristalle der tRNA^{Sec} nach 3 Wochen Inkubation bei 18°C.

Auf der folgenden Abbildung sind Kristalle der tRNA^{Sec} nach 6 Wochen zu sehen.

Die Abbildung unten zeigt Kristalle des tRNA^{Arg}-Akzeptorstamms nach 10 Wochen.

5 Diskussion

5.1 Spiegelevolution

Das Verfahren des Spiegel-Designs erlaubt die Identifizierung funktioneller, Ribonuklease-stabiler RNA-Moleküle (Klußmann *et al.*, 1996 ; Nolte *et al.*, 1996). Mit Hilfe der *in vitro*-Selektion werden zunächst hochaffine Moleküle gegen das Spiegelbild eines Zielmoleküls selektiert. Man erhält bei der Selektion so eine natürliche RNA gegen eine unnatürliches Zielmolekül. Die erhaltenen hochaffinen Moleküle werden anschließend in ihrer enantiomeren Form als Spiegelmere synthetisiert. Diese spiegelbildliche RNA ist dann in der Lage, die Zielmoleküle spezifisch zu binden (Klußmann *et al.*, 1996; Nolte *et al.*, 1996). Alle bekannten RNasen können nur natürliche RNA-Moleküle, also D-Oligoribonukleotide erkennen und verdauen. Die Spiegelmere, die aus den enantiomeren L-Bausteinen der RNA aufgebaut sind, werden von ihnen nicht gespalten. Ein wesentlicher Nachteil der Spiegelevolution besteht jedoch darin, daß das Zielmolekül während des Verfahrens in seiner spiegelbildlichen Form vorliegen muß. Die Mehrzahl der Zielmoleküle müssen daher zunächst durch chemische Synthese dargestellt, und anschließend durch aufwendige Racematspaltung in die einzelnen enantiomeren Formen getrennt werden.

Bei der in dieser Arbeit beschriebenen „*Racemat-Selektion*“ wird die Problematik der Verfügbarkeit einer enantiomerenreinen Zielverbindung in spiegelbildlicher Form umgangen. Bei der Racemat-Selektion wird ein racemisches Gemisch der Zielverbindung unter der Annahme vorgelegt, daß im Kandidatengemisch einer kombinatorischen Bibliothek ausreichend Moleküle vorhanden sind, die entweder die eine oder die andere enantiomere Form der Zielverbindung erkennen. Diese Moleküle werden durch zyklische Selektion angereichert (Abb. 25). Nach individueller Charakterisierung kann man davon ausgehen, daß ein wesentlicher Anteil der angereicherten Moleküle stereospezifisch entweder die eine oder die andere enantiomere Form der Zielverbindung erkennt. Als zusätzlicher Schritt können zudem diejenigen Moleküle, die das in der Natur auftretende Molekül erkennen und somit unerwünscht sind, durch Negativ-Selektion mit dem natürlichen Target abgereichert werden, sofern es verfügbar ist.

In dieser Arbeit wurde an einem einfachen Modellsystem die Gültigkeit der Racemat-Selektion im Sinne eines „proof of concept“ gezeigt. Als Modellsystem für die Racemat-Selektion wurde ein racemisches Gemisch der Aminosäure Cystein gewählt.

Einsatz von racemischen Gemischen bei der Spiegelevolution

Abbildung 25: Schematische Darstellung der Methode der Spiegelevolution: Durch Selektion kommt es zunächst zu einer Anreicherung L- und D-spezifischer RNAs (a-c). Nach Gegenselektion werden L-spezifische Komplexe abgereichert (d). Die verbleibenden D-spezifischen Komplexe werden charakterisiert (e,f), und dienen als Bauplan für die Synthese der L-spezifischen Spiegelmere.

Die RNA-Bibliothek für die durchgeführte Selektion wurde durch enzymatische Transkription aus einer chemisch synthetisierten DNA-Bibliothek hergestellt. Dazu wurde ein DNA-Template mit einem 60 Nukleotide umfassenden randomisierten Bereich synthetisiert. Für die Selektion von kleinen Liganden werden häufig randomisierte Bereiche in der Größenordnung von 60-80 Nukleotiden gewählt. Nach chemischer DNA-Synthese, Amplifikation durch PCR und T7-Transkription lassen sich aus einer solchen Bibliothek rund 1×10^{15} verschiedene Varianten generieren. Der in dieser Arbeit gewählte Bereich von 60 randomisierten Nukleotiden und die erhaltene Komplexität von ca. $0,84 \times 10^{15}$ verschiedenen Varianten entspricht dieser in der Literatur angegebenen Größenordnung (Ellington & Szostak, 1990; Gold, 1995; Klußmann *et al.*, 1996; Nolte *et al.*, 1996).

Die Selektion wurde affinitätschromatographisch durchgeführt. Dazu wurden die beiden Zielmoleküle D- und L-Cystein so an das Säulenmaterial gebunden, daß durch Abspaltung der Zielmoleküle die affinen RNA-Moleküle im Komplex eluiert werden konnten. Die Selektion von Säulenmaterial-affiner RNA wurde durch die Verwendung von Vorsäulen unterdrückt, so daß sich die Anreicherung von RNA-Molekülen auf die affine Bindung an das immobilisierte D-Cystein zurückführen läßt. Nach fünf Zyklen wurde mit der Gegenselektion durch L-Cystein begonnen. Die Selektion wurde beendet, nachdem keine weitere Anreicherung erzielt werden konnte. Nach 10 Zyklen betrug der Anteil D-Cystein-bindender Sequenzen 30,6%.

Die Primärstrukturen der Aptamere wurden durch Klonierung und Sequenzierung bestimmt. Die gefundenen Sequenzen ließen sich in drei Familien einteilen, die in ihrer Primärstruktur untereinander Homologien aufweisen. So findet sich beispielsweise das aus elf Nukleotiden bestehende Motiv GTGSVGCTRRC in allen Sequenzen der Gruppe 2 wieder. Das aus sieben Nukleotiden bestehende Motiv AACACRR findet sich in allen Molekülen der Sequenzfamilie 3, und das aus fünf Basen bestehende Motiv HACAR allen identifizierten Sequenzen der Gruppe 1 wieder. Das konservierte Motiv HACAV war in allen untersuchten Molekülen vertreten. Die Wahrscheinlichkeit, daß nur zwei Moleküle in einem Pool von Sequenzen mit 60 randomisierten Positionen zufällig sieben identische und zusammenhängende Sequenzabschnitte aufweisen, ist nahezu Null. Es ist daher anzunehmen, daß die gefundenen gemeinsamen Sequenzmotive aus der durchgeführten Selektion resultieren, und Bindungsregionen für das Substrat darstellen. Durch den Vergleich der Primärstrukturen in Kombination mit der Betrachtung der Sekundärstrukturen wurden Auffälligkeiten gefunden, die allen Sequenzen gemein sind,

und Rückschlüsse auf die an der Bindung des Cysteins beteiligten Bereiche zulassen. In den durchgeführten Sekundärstrukturanalysen befand sich das hoch konservierte Motiv HACAR ausschließlich in einem Loop-Bereich.

Alle identifizierten Sequenzen wurden zu Bestimmung der Cystein-Affinität in einem Festphasenassay mit immobilisiertem D-Cystein auf bindende Eigenschaften untersucht. Die höchsten Bindungswerte wurden für die Moleküle der Sequenzfamilie 3 gefunden. So wurde für das Molekül 096 in einem Wettbewerbsversuch mit freiem D-Cystein eine apparente Dissoziationskonstante von $2,9\mu\text{M}$ ermittelt. In einem weitergehenden Versuch wurde die Fähigkeit dieses Moleküls untersucht zwischen D- und L-Form des Cysteins zu unterscheiden. Zur Bestimmung der chiralen Spezifität des Moleküls wurde deshalb ein Wettbewerbsversuch mit freiem L-Cystein durchgeführt. Das Molekül 096 war in der Lage D- und L-Form mit einem Diskriminierungsfaktor von 7,4 zu unterscheiden.

Die gefundenen Werte liegen nach den in der Literatur beschriebenen Ergebnissen im erwarteten Bereich. Beispielsweise wurden bei der Selektion gegen das Nukleosid Guanosin, durch Yarus und Connell ein Guanosin-bindendes Aptamer mit einem K_d -Wert von $32\mu\text{M}$ (Connell *et al.*, 1994) gefunden. Bessere K_d -Werte erzielten Huizenga und Szostak 1995 mit einem DNA-Aptamer gegen das Nukleosid Adenosin mit $6\mu\text{M}$. Ebenfalls gegen Adenosin als Ligand wurde 1996 von Klußman ein RNA-Aptamer mit einem K_d von $1,7\mu\text{M}$ beschrieben. Der von Sassanfar und Szostak 1993 ermittelte Wert für ein Aptamer gegen das Nukleotid ATP entspricht $0,7\mu\text{M}$. Für ein FAD-Aptamer wurde ein K_d von $137\mu\text{M}$ (Burgstaller & Famulok, 1994), für ein NAD-Aptamer ein K_d von $2,5\mu\text{M}$ (Lauhon & Szostak, 1995) und für die Aminosäure D-Arginin ein Aptamer mit einem K_d von $135\mu\text{M}$ (Nolte *et al.*, 1996) beschrieben.

Eine Verbesserung der erhaltenen Ergebnisse durch evolutionäre nach-Optimierung (Famulok 1994) oder stringenter Selektionsschemata (Geiger *et al.*, 1996) wäre denkbar, wengleich die Bindungskonstanten hochaffiner RNAs gegenüber kleineren Zielmoleküle allgemeinen schlechter sind, als die Affinitäten zu größeren Substraten wie zum Beispiel von Peptiden und Proteinen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte die kleine Oberfläche der Substrate sein, die für eine Interaktion zur Verfügung steht (Gold, 1995). Damit ein stabiler Komplex gebildet wird, muß der Energiegewinn der Komplexbildung, den durch die Komplexbildung entstehenden Entropieverlust kompensieren. Dieser Energiegewinn ergibt sich aus intermolekularen Wechselwirkungen zwischen Substrat und hochaffiner RNA. Je kleiner das Substrat ist, desdo weniger Oberfläche steht für eine mögliche Wechselwirkung zur Verfügung. Die meisten der bisher erhaltenen Dissoziations-

konstanten hochaffiner RNA gegen kleinere Substrate liegen daher im mikromolaren Bereich, während bei hochaffinen RNAs gegen Peptide und Proteine Dissoziationskonstanten im nano- und pikomolaren Bereich erhalten wurden.

Die hier erhaltenen hochaffinen RNAs für D-Cystein bilden den Bauplan für die Synthese der spiegelbildlichen RNA-Moleküle, die dann in der Lage sind, das natürliche L-Cystein zu binden. Während bei der Spiegelevolution zum Design von Spiegelmeren zunächst das Zielmolekül in enantiomerenreiner Form dargestellt werden muß, kann bei der Racemat-Selektion auf diesen Schritt verzichtet werden. Die Racemat-Selektion erweitert somit das Spektrum möglicher Zielmoleküle bei der Spiegelevolution.

5.2 Kristallisation von Oligoribonukleotiden

Das hier beschriebene Verfahren der Racemat-Selektion führt zu hochaffinen Oligoribonukleotiden, die stabile intramolekulare Strukturen ausbilden und mit ihrem Substrat spezifisch in Wechselwirkung treten. Während die Kenntnis der Struktur des Zielmoleküls bei der Entwicklung hochaffiner Moleküle nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist die Kenntnis der Struktur der hochaffinen RNA zur Funktionalisierung für diagnostische und therapeutische Zwecke von großer Bedeutung. Für viele Anwendungen im pharmazeutischen Bereich müssen hochaffine RNAs funktionalisiert werden. Dazu zählen beispielsweise der Einbau von Reportergruppen für diagnostische Zwecke oder chemische Modifikationen, die das pharmakokinetische Profil verbessern (Butler *et al.*, 1997; Tucker *et al.*, 1999). Die Modifizierungen müssen dabei so im Molekül positioniert sein, daß sich dessen funktionelle Eigenschaften nicht oder kaum ändern. Die Kenntnis der exakten dreidimensionalen Struktur würde hier viel zum Verständnis von Funktion und Eigenschaft des hochaffinen Moleküls beitragen. Sie wäre somit für die Positionierung nachträglicher Modifikationen im hochaffinen Molekül von großem Nutzen.

Perspektivisch wäre so bei Kenntnis der genauen dreidimensionalen Struktur eine Kombination der Methoden der *in vitro*-Selektion mit computergestütztem *Drug-Design* zum rationalen Design neuer Wirkstoffe denkbar. Physikalische Methoden wie Röntgenstrukturanalyse und NMR-Spektroskopie spielen deshalb eine wesentliche Rolle bei der Klärung von komplexen dreidimensionalen Strukturen. Während in der Brookhaven Protein Data Bank (PDB) Strukturen von nahezu 5000 Proteinen und mehr als 200 DNAs abgelegt sind, kennt man bis heute vergleichsweise wenige Strukturen von RNA-Molekülen. Ein Grund für das Mißverhältnis zwischen DNA- und RNA-Strukturen ist darin zu sehen, daß sich die chemische RNA-Synthese schwieriger gestaltet als die

chemische DNA-Synthese. Ebenso gestaltet sich im Vergleich zu den Proteinen die Isolierung und Reinigung von RNAs aus biologischen Systemen als ungleich schwerer. Kristallstrukturen von komplexen RNA-Molekülen, die zum Verständnis der Interaktion zwischen RNA/RNA und RNA/Protein beitragen, konnten zwar ermittelt werden (Ban *et al.*, 1999; Clemons *et al.*, 1999), lassen jedoch keine Aussagen über die Konformation spezieller Basenpaare, Metall-Bindungsstellen oder die Einbindung von Wassermolekülen zu.

In dieser Arbeit wurde deshalb die Methode der chemischen RNA-Synthese dazu eingesetzt, Oligoribonukleotide für die Untersuchung mittels hochauflösender Röntgenstrukturanalyse herzustellen. Als Modell-System für die Synthese und Kristallisation wurden die Akzeptorstämme der Arginyl-tRNA und der Selenocysteinyl-tRNA ausgewählt. Der Akzeptorstamm der tRNA wurde deshalb gewählt, weil er eine wesentliche Rolle bei der Erkennung und Interaktion der tRNA mit dem Ribosom spielt (Shi & Schimmel, 1991).

Durch umfangreiche Optimierung konnten Kristallisationsbedingungen gefunden werden, die zu isomorphen Kristallen führten. Der Akzeptorstamm der tRNA^{Arg} bestand aus sieben Basenpaaren und führte zu stäbchenförmigen Kristallen (Abb.24). Die Kristalle wurden am Synchrotron vermessen und führten zur Aufnahme eines kompletten Datensatzes mit einer Auflösung von 1,6 Å (Tab. 14). Weiterhin wurde der Akzeptorstamm einer tRNA^{Sec} untersucht. Die tRNA^{Sec}-Mikrohelix bestand aus acht Basenpaaren. Der Akzeptorstamm führte zu pyramidalen Kristallformen (Abb.24). Die röntgenkristallographische Untersuchung führte bei zur Aufnahme eines kompletten Datensatzes, mit einer Auflösung von 1,9 Å (Tab. 14). Der Datensatz der tRNA^{Sec} führte zur Lösung der atomaren Struktur (Manuskript in Vorbereitung). Am Datensatz der tRNA^{Arg} wird noch gerechnet. Hier soll mit den erhaltenen Diffraktionsdaten über die Methode des molekularen Ersatzes die dreidimensionale Struktur aufgeklärt werden. Der Datensatz des tRNA^{Arg}-Akzeptorstamms mit der hohen Auflösung 1,6 Å ließe die Zuordnung von Metall-Bindungsstellen und Wassermolekülen im dreidimensionalen Modell zu.

5.3 Ausblick

Durch kombinatorische Synthese von RNA-Bibliotheken wird die funktionelle Diversität von RNA-Molekülen zur Findung von neuen Aptameren, Ribozymen oder Spiegelmeren genutzt (Burgstaller & Famulok, 1994, 1995; Klußmann *et al.*, 1996). Der Nachteil der *in vitro*-Selektion ist jedoch die große Instabilität der Aptamere in biologischen Flüssigkeiten. In Anwesenheit von RNasen erfolgt innerhalb kürzester Zeit ein nukleolytischer Abbau der RNA in kürzere Fragmente. Mit der Entwicklung der Methode des Spiegeldesigns gelang es RNase-stabile Moleküle zu generieren. Diese Methode war jedoch dadurch limitiert, daß man für die Selektion das enantiomerenreine Zielmolekül in spiegelbildlicher Form benötigt.

Durch die neue, in dieser Arbeit beschriebene Methode der Racemat-Selektion ist es nun möglich, spiegelbildliche RNA ohne den Einsatz enantiomerenreiner Zielmoleküle zu erhalten. Hervorzuheben ist, daß das Verfahren nicht auf Verbindungen mit nur einem Chiralitätszentrum limitiert ist, denn bei n Chiralitätszentren im Zielmolekül existieren theoretisch 2^n Konfigurationsisomere der betreffenden Verbindung. Der Aufbau von Molekülen mit $n = 2, 3, \dots$ ohne stereoselektive Syntheseschritte wäre somit hoffnungslos ineffektiv, denn bei einer Trennung der Stereoisomere nach jedem Syntheseschritt, wird nur ein Teil des Materials weiterverwendet. Bei der Syntheseplanung komplexer chiraler Verbindungen werden daher nur stereoselektive Reaktionen in Erwägung gezogen. Das Resultat einer stereoselektiven Synthese ist jedoch immer ein Racemat.

Wie schwer sich die Synthese von enantiomerenreinen Verbindungen wie z.B. Naturstoffen gestaltet, zeigt die pharmazeutische Praxis. Aus Tabelle 14 geht hervor, daß weltweit 1850 Pharmaka angewendet wurden, von denen 523 natürlicher oder halbsynthetischer und 1327 synthetischer Herkunft waren (Hauptmann & Mann, 1996). Von den synthetisch hergestellten Substanzen sind 528 chiral, aber nur 12% also 61 davon gelangen enantiomerenrein auf den Markt. 88% der hergestellten Produkte liegen als Racemate vor. Für den Verbraucher bedeutet dies eine zusätzliche Belastung, denn selbst wenn ein Enantiomer die gewünschte biologische Aktivität aufweist, und das andere Enantiomer nicht toxisch, sondern lediglich unwirksam ist, muß es vom Organismus metabolisiert und ausgeschieden werden. Festzuhalten ist, daß die pharmazeutische Praxis die Schwierigkeiten bei der Darstellung von enantiomerenreinen Substraten untermauert.

Pharmaka Gesamt	Ursprung	Chiralität	Anwendung als
1850	natürlich und halbsynthetisch	achiral 6	
		chiral 517	Enantiomer 509 Racemat 8
	synthetisch	achiral 799	
		chiral 528	Enantiomer 61 Racemat 467

Tabelle 14: Chirale Pharmaka und ihre Anwendung als Enantiomere oder Racemate (Hauptmann & Mann, 1996).

Es ist offensichtlich wie groß das Spektrum möglicher Zielmoleküle für die Racemat-Selektion ist. Die Einsatzmöglichkeiten der mit diesem Verfahren erzeugten RNA-Moleküle sind vielfältig. Zunächst können die erzeugten Spiegelmerer an Festphasen immobilisiert werden, so daß ein Einsatz bei der stereospezifischen Affinitätsreinigung denkbar ist. Weiterhin können die Moleküle, analog zu monoklonalen Antikörpern für Nachweisreaktionen in der Labordiagnostik und für Kontrastverfahren in der klinischen Diagnostik eingesetzt werden. Die mit dem Verfahren erzeugten Spiegelmerer, die chirale Pharmaka spezifisch erkennen, könnten bei der Überdosierung von Wirkstoffen mit engem therapeutischem Fenster ihre Anwendung finden. Viele körpereigene Substanzen, wie Steroidhormone (z.B. Cholesterin) oder Catecholamine (z.B. Adrenalin, Noradrenalin) die einen wesentlichen Beitrag zur Regulation und Steuerung des Stoffwechsels beitragen, sind chiral. Eine Überproduktion dieser Substanzen führt u.a. zu einer Verfettung der Blutgefäße (Cholesterin) und zu Herzrhythmusstörungen (Adrenalin). Durch die Entwicklung von Spiegelmerern gegen diese natürlichen Moleküle, wäre ein Einsatz der Spiegelmerer als hochspezifisch wirkende Suppressiva in der therapeutischen Anwendung denkbar.

6 Zusammenfassung

Aus kombinatorischen RNA- oder DNA-Bibliotheken konnten in den letzten Jahren eine Vielzahl funktioneller Nukleinsäure-Moleküle mit unterschiedlichen Eigenschaften isoliert werden. Mit Hilfe des Spiegedesigns konnten die durch Selektion erhaltenen Moleküle RNase-stabil gemacht werden. Nachteil des Spiegedesigns ist jedoch, daß man für die Selektion spiegelbildliche Zielmoleküle benötigt. Diese spiegelbildlichen Zielmoleküle sind nur durch chemische Synthese und aufwendige Racematspaltung zu erhalten. Die neue, in dieser Arbeit beschriebene Methode der Racemat-Selektion ermöglicht das Design von Spiegelmeren, ohne den Einsatz von spiegelbildlichen Zielmolekülen in reiner Form.

Als Modellsystem für die Racemat-Selektion wurde ein racemisches Gemisch der Aminosäure Cystein gewählt. Durch *in vitro*-Selektion gegen dieses Gemisch konnten RNA-Moleküle isoliert werden, die das Enantiomer D-Cystein mit hoher Affinität und Spezifität binden. Die Affinität der erhaltenen RNA-Moleküle zum Zielmolekül wurde untersucht. Die gefundenen Dissoziationskonstanten bewegen sich im micro-molaren Bereich. Das Molekül 096 der Sequenzgruppe 3 zeigte mit einer apparenten Dissoziationskonstante von 2,9 μM die größte Affinität zu freiem D-Cystein. Von diesem Molekül wurden weitere Untersuchungen in Bezug auf seine chirale Spezifität durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, daß die Affinität des RNA-Moleküls 096 für D-Cystein um den Faktor 7,4 höher ist als seine Affinität gegenüber L-Cystein. Diese hochaffine RNA liefert den Bauplan für die Synthese einer spiegelbildlichen RNA, einem Spiegelmer. Durch diese Arbeit wurde an einem einfachen Modellsystem die Gültigkeit des Verfahrens im Sinne eines „proof of concept“ gezeigt.

In einem zweiten, unabhängigen Ansatz dieser Arbeit sollten Bedingungen für die Kristallisation von Oligoribonukleotiden optimiert werden, die zu hochauflösenden Datensätzen in Röntgenbeugungsexperimenten führen. Die Kenntnis der genauen dreidimensionalen Struktur gibt Einblicke zum besseren Verständnis von RNA-Funktionen. Als Modellstrukturen dienten eine Arginyl- und eine Selenocysteinyl-tRNA, deren Akzeptorstamm-Helices untersucht wurden. Die Kristalle der tRNA^{Arg} führten zur Aufnahme eines kompletten Datensatzes mit einer Auflösung von 1,6 Å. Von der tRNA^{Sec}-Mikrohelix konnte ein kompletter Datensatz mit einer Auflösung von 1,9 Å aufgenommen werden, der zur Lösung der atomaren Struktur führte.

6 Summary

In recent years a variety of functional nucleic acids have been identified from combinatorial RNA- or DNA-libraries. The selected molecules were rendered stable against nuclease degradation through mirror-design. The limitation of this approach, however, is its dependence on the availability of mirror image targets. These mirror image targets must be obtained via chemical synthesis and the cumbersome separation of enantiomers from racemic mixtures. A major objective of this thesis was to establish a racemic selection procedure to bypass the necessity of pure enantiomeric targets.

A racemic mixture of the amino acid Cysteine was employed as a model system. Through *in vitro* selection against a racemic mixture, RNA molecules were identified that bind the enantiomer D-Cysteine with high affinity and specificity. The affinities of identified RNA molecules were determined. The dissociation constants for binding D-Cysteine were in the μM -range. RNA molecule 096 had the highest affinity with an apparent dissociation constant of $2.9 \mu\text{M}$. The molecule was further examined according to its chiral specificity. It shows a 7.4-fold higher affinity for D-Cysteine than for L-Cysteine. This RNA molecule supplies the blueprint for a mirror image RNA, a *spiegelmer*, that would bind to the natural L-Cysteine with high affinity and specificity. The present study thus demonstrates the validity of racemic selections as a proof of concept.

A second independent objective of the thesis was to optimize the crystallization of oligoribonucleotides for high-resolution structure analysis via X-ray diffraction. The knowledge of three-dimensional structures at atomic resolution helps to better understand the functions of RNA molecules. The acceptor stem helices of an Arginyl- and a Selenocysteinyl-tRNA were investigated. Crystals of tRNA^{Arg} could be obtained that allowed to collect a complete data set with a maximum resolution of 1.6 \AA . In addition, a complete data set of crystals of the tRNA^{Sec} -microhelix were collected at 1.9 \AA . The structure of the tRNA^{Sec} -helix could be solved at atomic resolution.

7 Literaturverzeichnis

- Allen, P., Worland, S. & Gold, L. (1995) Isolation of a High-Affinity RNA Ligand to HIV-1 Integrase from a Random Pool. *Virology* **209**, p 327-336.
- Ban, B., Nissen, P., Hansen, J., Capel, M., Moore, P.B. & Steitz, A. (1999) Placement of protein and RNA structures into a 5Å-resolution map of the 50S ribosomal subunit. *Nature* **400**, p 841-847.
- Bartel, D.P., & Szostak, J.W. (1993) Isolation of new ribozymes from a large pool of random sequences. *Science* **261**, p 1411-1418.
- Bartel, D.P., Zapp, M.L., Green, M.R., Szostak, J.W. (1991) HIV-1 Rev regulation involves recognition of Non-Watson-Crick base pairs in viral RNA. *Cell* **67**, p 529-536.
- Baron, C., Heider, J., Böck, A., (1990) Mutagenesis of *selC*, the gene for the selenocysteine-inserting tRNA-species in *E.coli*: effects on in vivo function. *Nucleic Acids Research*, **Vol.18**, No.23, p 6761-6765.
- Beaudry, A.A. & Joyce, G.F. (1992) Directed evolution of an RNA ribozyme. *Science* **257**, 635-641.
- Berg, J. M. & Zawadzke, L. E. (1994) Racemic macromolecules for use in X-ray crystallography. *Curr. Opin. Biotechnol.* **5**, p 343-345.
- Betzl, C., Lorenz, S. Fürste, J.P., Bald, R., Zhang, M., Schneider, T.R., Wilson, K.S. & Erdmann, V.A., (1994) Crystal structure of domain A of thermus flavus 5S RNA and the contribution of water molecules to its structure. *FEBS Lett.* **351**, p 159-164.
- Berzal-Herranz, A., Joseph, S., Chowrira, B.M., Butcher, S.E. & Burke, J.M. (1993) Essential nucleotide sequences and secondary structure elements of the hairpin ribozyme. *EMBO J.* **12**, p 2567-2574.
- Berzal-Herranz, A., Joseph, S. & Burke, J. M. (1992) *In vitro* Selection of Active Hairpin Ribozymes by Sequential RNA-Catalyzed Cleavage and Ligation Reaction. *Genes & Dev* **6**, p 129-134.
- Binkley, J., Allen, P., Brown, D.M., Green, L., Tuerk, C. & Gold, L. (1995) RNA-Ligands to human nerve growth factor. *Nucleic Acids Res.* **23**, p 3198-3205.
- Bisswanger, H., *Enzymkinetik, Theorie und Methoden*. VHC Verlagsgesellschaft, Weinheim 1994.
- Bock, L. C., Griffin, L. C., Latham, J. A., Vermaas, E. H. & Toole, J. J. (1992) Selection of Single-Stranded DNA Molecules That Bind and Inhibit Human Thrombin. *Nature* **355**, p 564-566.
- Breaker, R.R. & Joyce, G.F. (1994) A DNA enzyme that cleaves RNA. *Chem. Biol.* **1**, p 223-229.
- Breaker, R.R. & Joyce, G.F. (1994) A DNA enzyme with Mg²⁺-dependent RNA phosphoesterase activity. *Chem. Biol.* **2**, p 655-660.
- Brown, D. & Gold, L. (1995) Selection and characterization of RNAs replicated by Q replicase. *Biochemistry* **34**, p 14775-14782.
- Butler, M., Stecker, K., Bennet, C.F. (1997) Cellular Distribution of Phosphothiodate Oligonucleotides in Normal Rodent Tissues. *Laboratory Investigation*, Vol. **77**, (4), p 379-388.
- Burgstaller, P. & Famulok, M. (1994) Isolierung von RNA-Aptameren für biologische Cofaktoren durch In-vitro-Selektion. *Angew. Chem.* **106**, p 1163-1166.
- Burgstaller, P. & Famulok, M. (1995) Synthetische Ribozyme und das erste Desoxyribozym. *Angew. Chem.* **107** (11), p 1303-1307
- Clemons, Jr. W.M., May, J.L.C., Wimberly, B.T., McCutcheon, J.P., Capel, M.S. & Ramakrishnan, V. (1999) Structure of a bacterial 30S ribosomal subunit at 5,5Å resolution, *Nature* **400**, p 833-840.
- Connell, G.J., Illangesekare, M. & Yarus, M. (1994) Three small ribooligonucleotides with specific arginine sites. *Biochemistry* **32**, p 5497-5502.
- Conn, M. M., Prudent, J. R. & Schultz, P. G. (1996) Porphyrin Metallation Catalyzed by a Small RNA Molecule. *J Am Chem Soc* **118**, p 7012-7013.
- Connell, G. J., Illangesekare, M. & Yarus, M. (1993) Three Small Ribonucleotides with Specific Arginine Sites. *Biochemistry* **32**, p 5497-5502.
- Conrad, R., Keranen, L. M., Newton, A. C. & Ellington, A. D. (1995) Isozyme-Specific Inhibition of Protein Kinase C by RNA Aptamers. *J Biol Chem* **269**, p 32051-32054.
- Corpet, F. (1988) Multiple sequence alignment with hierarchical clustering. *Nucl. Acids Res.* **16** (22) p. 10881-10890

- Crick, F. H. C. (1968) The Origin of the Genetic Code. *J Mol Biol* **38**, p 367-379.
- Dai, X., De Mesmaeker, A & Joyce, G. F. (1995) Cleavage of an Amide Bond by a Ribozyme. *Science* **267**, p 237-240.
- Davis, P.W., Thurmes, W. & Tinoco, I. Jr (1993) Structure of a small RNA hairpin. *Nucleic Acid Research*, **21**, p. 537-545
- Doudna, J. A., Cech, T. R. & Sullenger, B. A. (1995) Selection of an RNA Molecule That Mimics a Major Autoantigenic Epitope of Human Insulin Receptor. *Proc Natl Acad Sci USA* **92**, p 2355-2359.
- Englich, U. Gaus, D.H. (1991) Chemisch modifizierte Oligonukleotide als Sonden und Agentien. *Angew. Chem.* **103**, p 629-646.
- Ellington, A. D. & Szostak, J. W. (1990) *In vitro* Selection of RNA Molecules that Bind Specific Ligands. *Nature* **346**, p 818-822.
- Ellington, A. D. & Szostak, J. W. (1992) Selection *in vitro* of Single-Stranded DNA Molecules that Fold into Specific Ligand-Binding Structures. *Nature* **355**, p 850-852.
- Ekland, E.H., Szostak, J.W. & Bartel. D. (1995) Structurally complex and highly active RNA ligases derived from random RNA sequences. *Science* **269**, p 364-370.
- Erdmann, V.A., Fahnestock, S., Higo, K., Nomura, M. (1971) Role of 5SRNA in the Functions of 50S Ribosomal Subunits. *P.N.A.S. USA* **68**, p 2932-2936.
- Famulok, M. (1994) Molecular recognition of amino acids by RNA-aptamers: An L-citrulline binding RNA-motif and its evolution into an L-arginine binder. *J. Am Chem. Soc.* **116**, p 1698-1706.
- Famulok, M. (1992) In-vitro-Selektion spezifisch ligandenbindender Nukleinsäuren. *Angew. Chem.* **104**, p 1001-1011.
- Famulok, M. & Hüttenhofer, A. (1996) *In vitro* Selection Analysis of Neomycin Binding RNAs with a Mutagenized Pool of Variants of the 16S rRNA Decoding Region. *Biochemistry* **35**, p 4265-4270.
- Famulok, M. & Szostak, J. W. (1992) Stereospecific Recognition of Tryptophan Agarose by *in vitro* Selected RNA. *J Am Chem Soc* **114**, p 3990-3991.
- Faulhammer, D. & Famulok, M. (1997) Characterization and Divalent Metal-ion Dependence of *in vitro* Selected Deoxyribozymes which Cleave DNA/RNA Chimeric Oligonucleotides. *J Mol Biol* **269**, p 188-202.
- Ferris, J. P., Sanchez, R. A. & Orgel, L. E. (1968) Studies in Prebiotic Synthesis. 3. Synthesis of Pyrimidines from Cyanoacetylene and Cyanate. *J Mol Biol* **33**, p 693-704.
- Förster, C., Eickmann, A., Schubert, U., Hollmann, S., Müller, U., Heinemann, U., Fürste, J.P., (1999) Crystallization and X-ray diffraction data of a tRNA^{Sec} acceptor-stem helix. *Acta Cryst.* **D55**, p 664-666.
- Geiger, A., Burgstaller, P., von der Eltz, H., Roeder, A. & Famulok, M. (1996) RNA Aptamers that Bind L-Arginin with Sub-Micromolar Dissociation Constants and High Enantioselectivity. *Nucleic Acids Res* **24**, p 1029-1036.
- Geyer, C. R. & Sen, D. (1997) Evidence for the Metal-Cofactor Independence of an RNA Phosphodiester-Cleaving DNA Enzyme. *Chem Biol* **4**, p 579-593.
- Gilbert, W. (1986) The RNA World. *Nature* **319**, p 618.
- Gilbert, B. A., Sha, M., Wathen, S. T. & Rando, R. R. (1997) RNA Aptamers That Specifically Bind to a K Ras-Derived Farnesylated Peptide. *Bioorganic & Medicinal Chemistry* **5**, p 1115-1122.
- Green, L., Waugh, S., Binkley, J. P., Hostomska, Z., Hostomsky, Z. & Tuerk, C. (1995) Comprehensive Chemical Modification Interference and Nucleotide Substitution Analysis of an RNA Pseudoknot Inhibitor of HIV-1 Reverse Transcriptase. *J Mol Biol* **247**, p 60-68.
- Griffin, L. C., Toole, J. J. & Leung, L. L. K. (1993) The Discovery and Characterization of a Novel Nucleotide-Based Thrombin Inhibitor. *Gene* **137**, p 25-31.
- Gold, L., Polisky, B., Uhlenbeck, O. & Yarus, M. (1995) Diversity of Oligonucleotide Functions. *Annu Rev Biochem* **64**, p 763-797.
- Gold, L., (1995) Oligonukleotides as research, diagnostic, and therapeutic agents. *J. Biol. Chem.* **270**, p. 13581-13584.
- Hamm, J. (1996) Characterisation of Antibody-Binding RNAs Selected from Structurally Constrained Libraries. *Nucleic Acids Res* **24**, p 2220-2227.

- Harada, K., Orgel, L. (1993) In vitro selection of optimal DNA substrates for T4 RNA ligase. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **Vol 90**, p 1576-1579.
- Harada, K. & Frankel, A. D. (1995) Identification of two Novel Arginine Binding DNAs. *EMBO J* **14**, p 5798-5811.
- Hauptmann, S. & Mann, G. (1996) Stereochemie *Spektrum*, Akad. Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford.
- Hilvert, D., Hill, K., Nared, K. D. & Auditor, M.-T. M. (1989) Antibody Catalysis of a Diels-Alder Reaction. *J Am Chem Soc* **111**, p 9261-9262.
- Hornung, V., Hofmann, H.-P. & Sprinzl, M. (1998) In vitro RNA Molecules That Bind to Elongation Factor Tu. *Biochemistry* **37**, p 7260-7267.
- Huizenga, D. E. & Szostak, J. W. (1995) A DNA Aptamer That Binds Adenosine and ATP. *Biochemistry* **34**, p 656-665.
- Irvine, D., Tuerk, C. & Gold, L. (1991) SELEXION - Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment with Integrated Optimization by Non-Linear Analysis. *J Mol Biol* **222**, p 739-761.
- Illangsekare, M., Sanchez, G., Nickles, T. & Yarus, M. (1995) Aminoacyl-RNA Synthesis Catalyzed by an RNA. *Science* **267**, p 643-647.
- Jellinek, D., Lynott, C. K., Rifkin, D. B. & Janic, N. (1993) High-Affinity RNA Ligands to Basic Fibroblast Growth Factor Inhibit Receptor Binding. *Proc Natl Acad Sci USA* **90**, p 11227-11231.
- Jellinek, D., Green, L. S., Bell, C., Lynott, K., Gill, N., Vargeese, C., Kirscheheuter, G., McGee, D. P. C., Abesinghe, P., Pieken, W. A., Shapiro, R., Rifkin, D. B., Moscatelli, D. & Janjic, N. (1995) Potent 2'-Amino-2'-Deoxypyrimidine RNA Inhibitors of Basic Fibroblast Growth Factor. *Biochemistry* **34**, p 11363-11372.
- Jenne, A. & Famulok, M. (1998) A Novel Ribzyme with Ester Transferase Activity. *Chem Biol* **5**, p 23-34.
- Joyce, G. F. (1989) Amplification, Mutation and Selection of Catalytic RNA. *Gene* **82**, p 83-87.
- Joyce, G. F. (1994) In vitro Evolution of Nucleic Acids. *Curr Opin Struct Biol* **4**, p 331-336.
- Joyce G. F. & Orgel L. E., Prospect for Understanding the Origin of the RNA World, in: *The RNA World*, R. F. Gesteland & J. F. Atkins, Eds., Cold Spring Harbour Laboratory Press 1993, p 1-25.
- Joyce, G. F., Dai, X. & De Mesmaeker, A. (1996) Amide Cleavage by a Ribozyme: Correction. *Science* **272**, p 18-19.
- Jayasena, V.K., Brown, D., Shtatland, T. & Gold, L. (1996) In vitro Selection of RNA specifically cleaved by bacteriophage T4 RegB endonuclease. *Biochemistry* **35**, p 2349-2356.
- Jenison, R. D., Gill, S. C., Pardi, A. & Polisky, B. (1994) High-Resolution Molecular Discrimination by RNA. *Science* **263**, p 1425-1429.
- Kinzler, K. W. & Vogelstein, B. (1989) Whole Genome PCR: Application to the Identification of Sequences Bound by Gene Regulatory Proteins. *Nucleic Acids Res* **17**, p 3645-3653.
- Kleinjung, F., Klußmann, S., Erdmann, V. A., Scheller, F. W., Fürste, J. P. & Bier, F. F. (1998) High-Affinity RNA as a Recognition Element in a Biosensor. *Anal Chem* **70**, p 328-331.
- Klußmann, S., Nolte, A., Bald, R., Erdmann, V.A., Fürste, J.P. (1996) Mirror-image RNA that binds D-adenosine. *Nature Biotechnology*, **Vol.14**, p 1112-1115.
- Klußmann, S. (1996) Spiegel-Design: Identifizierung und Charakterisierung hochaffiner L- RNA-Moleküle. *Dissertation, Freie Universität Berlin* .
- Kruger, K., Grabowski, P. J., Zaug, A. J., Sands, J., Gottschling, D. E. & Cech, T. R. (1982) Self Splicing RNA: Autoexcision and Autocatalyzation of the Ribosomal RNA Intervening Sequence of Tetrahymena. *Cell* **31**, p 147-157.
- Lato, S. M., Boles, A. R. & Ellington, A. D. (1995) In vitro Selection of RNA Lectins: Using Combinatorial Chemistry to Interpret Ribozyme Evolution. *Chem Biol* **2**, p 291-303.
- Lauhon, C. T. & Szostak, J. W. (1995) RNA Aptamers That Bind Flavin and Nicotinamide Redox Cofactors. *J Am Chem Soc* **117**, p 1246-1257.
- Li, Y. & Sen, D. (1996) A Catalytic DNA for Porphyrin Metallation. *Nat Struct Biol* **35**, p 743-747.
- Lin, Y., Qiu, Q., Gill, S. C. & Jayasena, S. D. (1994) Modified RNA Sequence Pools for in vitro Selection. *Nucleic Acids Res* **22**, 5229-5234.

- Lin, Y., Padmapriya, A., Morden, K. M. & Jayasena, S. D. (1995) Peptide Conjugation to an *in vitro*-Selected DNA Ligand Improves Enzyme Inhibition. *Proc Natl Acad Sci USA* **92**, p 11044-11048.
- Lin, Y., Nieuwlandt, D., Magallanez, A., Feistner, B. & Jayasena, S. D. (1996) High-Affinity and Specific Recognition of Human Thyroid Stimulating Hormone (hTSH) by *in vitro*-Selected 2'-Amino-Modified RNA. *Nucleic Acids Res* **24**, p 3407-3414.
- Lorsch, J. & Szostak, J. W. (1994) *In vitro* Evolution of New Ribozymes with Polynucleotide Kinase Activity. *Nature* **371**, p 31-36.
- Lorsch, J. & Szostak, J. W. (1995) Kinetic and Thermodynamic Characterization of the Reaction Catalyzed by a Polynucleotide Kinase Ribozyme. *Biochemistry* **34**, p 15315-15327.
- Mannironi, C., Di Nardo, A., Fruscoloni, P., Toccini-Valentini, G.P. (1997) *In vitro* selection of dopamine RNA ligands. *Biochemistry*, **Vol.36**, No. 32 p 9726-9734.
- Matthews, B.W. (1968) Solvent Content of Protein Crystals. *J. Mol. Biol.* **33**, 491-497.
- Mathews, D.H.; Banerjee, A.R.; Luan, D. D.; Eickbush, T.H. & Turner, D.H. (1997) Secondary Structure Model of the RNA recognized by the Reverse Transcriptase from the R2 Retrotransposable Element. *RNA* **3**, p 1-16
- Majerfeld, I. Yarus, M. (1994) An RNA Pocket for an Aliphatic Hydrophobe. *Nat Struct Biol* **1**, p 287-292.
- Matzura, O. & Wennborg, A. (1996) RNAdraw: An Integrated Program for RNA Secondary Structure Calculation and Analysis Under 32-Bit-Microsoft Windows. *CABIOS* **12**, p 247-249.
- Milton, R.C. de L.; Milton, S.C.F. & Kent, S.B.H. (1992) Total chemical synthesis of a D-enzyme: The enantiomers of HIV-1 protease show demonstration of reciprocal chiral substrate specificity. *Science*, **256**, p 1445-1448.
- Morris, K. N., Tarasow, T. M., Julin, C. M., Simons, S. L., Hilvert, D. & Gold, L. (1994) Enrichment for RNA Molecules That Bind a Diels-Alder Transition State analog. *Proc Natl Acad Sci USA* **91**, p 13028-13032.
- Nieuwlandt, D., Wecker, M. & Gold, L. (1995) *In vitro* Selection of RNA Ligands to Substance P. *Biochemistry* **34**, p 5651-5659.
- Nishikawa, F., Kawakami, J., Chiba, A., Shirai, M., Kumar, P. & Nishikawa, S. (1996) Selection *in vitro* of trans-Acting Genomic Human Hepatitis Delta Virus (HDV) Ribozymes. *Eur J Biochem* **237**, p 712-718.
- Nolte, A., Klußmann, S., Nolte, A., Bald, R. Erdmann, V.A., Fürste, J.P. (1996) Mirror-design of L-oligonucleotide ligands binding to L-arginine. *Nature Biotechnology*, **Vol.14**, p 1116-1119.
- Orgel, L. E. (1968) Evolution of the Genetic Apparatus. *J Mol Biol* **38**, 381-393.
- Oro, J (1961) Mechanism of Synthesis of Adenine from Hydrogen Cyanide under Possible Primitive Earth Conditions. *Nature* **191**, p 1193-1194.
- Ozyhar, A. Gries, M. Klitz, H-H., Pongs, O. (1992) Magnetic DNA Affinity Purification of Ecdysteroid Receptor *J. Steroid Biochem. Molec. Biol.* **Vol. 43, No.7**, p 629-634
- Pagratis, N. C., Bell, C., Chang, Y.-F., Jennings, S., Fitzwater, T., Jellinek, D. & Dang, C. (1997) Potent 2'-Amino-, and 2'-Fluoro-2'-Deoxyribonucleotide RNA Inhibitors of Keratinocyte Growth Factor. *Nature Biotechnology* **15**, p 68-73.
- Pan, T. & Zhong, K. (1994) Selection of Circularly Permuted Ribozymes from *Bacillus subtilis* RNase P by Substrate Binding. *Biochemistry* **33**, p 13207-13212.
- Pan, W., Craven, R. C., Qiu, Q., Wilson, C. B., Wills, J. W., Golovine, S. & Wang, J.-F. (1995) Isolation of Virus-Neutralizing RNAs from a Large Pool of Random Sequences. *Proc Natl Acad Sci USA* **92**, p 11509-11513.
- Persidis, A. (1997) Ribozyme Therapeutics. *Nature Biotechnology* **15**, p 921-922.
- Prudent, J. R., Uno, T. & Schultz, P. G. (1994) Expanding the Scope of RNA Catalysis. *Science* **264**, p 1924-1927.
- Robertson, D. L. & Joyce, G. F. (1990) Selection *in vitro* of an RNA Enzyme That Specifically Cleaves Single-Stranded DNA. *Nature* **344**, p 467-468.
- Robertson, M. P. & Miller, S. L. (1995) An Efficient Prebiotic Synthesis of Cytosine and Uracil. *Nature* **375**, p 772-774.
- Sambrook, J., Fritsch, E.F. & Maniatis, T. (1989) Molecular Cloning. *Cold Spring Harbor Laboratory Press*

- Sanchez, R. A., Ferris, J. P. & Orgel, L. E. (1967) Studies in Prebiotic Synthesis. II. Synthesis of Purine Precursor and Amino Acids from Aqueous Hydrogen Cyanide. *J Mol Biol* **30**, p 223-253.
- Santoro, S. W. & Joyce, G. F. (1997) A General Purpose RNA-Cleaving DNA Enzyme. *Proc Natl Acad Sci USA* **94**, p 4262-4266.
- Sassanfar, M. & Szostak, J. W. (1993) An Motif That Binds ATP. *Nature* **364**, p 550-553.
- Schneider, D. J., Feigon, J. & Hostomsky, Z. Gold, L. (1995) High-Affinity ssDNA Inhibitors of the Reverse Transcriptase of Type 1 Human Deficiency Virus. *Biochemistry* **34**, p 9599-9610.
- Shi, J.P. & Schimmel, P. (1991) Aminoacylation of Alanin Minihelices: "Diskriminator Base modulates transition state of single turn over reaction. *J. Biol. Chem.* **266** (5), p 2705-2708.
- Sproat, B., Colonna, F., Mullah, B., Tsou, D., Andrus, A., Hampel, A. & Vinayak, R. (1995) *Nucleosides Nucleotides*, **14**, p 255-273.
- Sun, F., Galas, D. & Waterman, M. S. (1996) A Mathematical Analysis of *in vitro* Molecular Selection-Amplification. *J Mol Biol* **258**, p 650-660.
- Symensma, T. L., Giver, L., Zapp, M., Takle, G. B. & Ellington, A. D. (1996) RNA Aptamers Selected to Bind Human Immunodeficiency Virus Type 1 Rev *in vitro* are Rev Responsive *in vivo*. *J Virol* **70**, p 179-187.
- Szostak, J.W., Sanger, F., Nicklen, S. & Coulson, A. R. (1977) DNA Sequencing with Chain-Termination Inhibitors. *Proc Natl Acad Sci USA* **74**, p 5463-5467.
- Tao, J. & Frankel, A. D. (1992) Specific Binding of Arginin to TAR RNA. *Proc Natl Acad Sci USA* **89**, 2723-2726.
- Tarasow, T. M., Tarasow, S. L. & Eaton, B. E. (1997) RNA-Catalysed Carbon-Carbon Bond Formation. *Nature* **389**, p 54-57.
- Tuerk, C., MacDougal, S. & Gold, L. (1992) RNA Pseudoknots That Inhibit Human Immunodeficiency Virus Type 1 Reverse Transkriptase. *Proc Natl Acad Sci USA* **89**, p 6988-6992.
- Tuerk, C. & Gold, L. (1990) Systematic Enrichment of Ligands by Exponential Enrichment: RNA Ligands to Bacteriophage T4 DNA Polymerase. *Science* **249**, p 505-510.
- Tucker, C.E., Chen, L-S., Judkins, M.B., Farmer, J.A., Gill, S.C., Drolet, D.W. (1999) Detection and plasma pharmacokinetics of an anti-vascular endothelial growth factor oligonucleotide-aptamer (NX1838) in rhesus monkeys. *Journal of Chromatography*, B. **732**, p 203-212.
- Tor, Y. (1995) RNA und die Welt der kleinen Moleküle. *Angew. Chem.* **111** (11), p 1681-1685.
- Tormay, P., Wilting, R., Heider, J., Böck, A. (1994) Genes Coding for the Selenocysteine-Inserting tRNA Species from *Desulfomicrobium baculatum* and *Clostridium thermoaceticum*: Structural and Evolutionary Implications. *Journal of Bacteriology*, **Mar. 1994**, p 1268-1274.
- Tsai, D. E., Kenan, D. J. & Keene, J. D. (1992) *In vitro* Selection of an RNA Epitope Immunologically Cross-Reactive with a Peptide. *Proc Natl Acad Sci USA* **89**, p 8864-8868.
- Unrau, P. J. & Bartel, D. P. (1998) RNA-Catalysed Nucleotide Synthesis. *Nature* **395**, p 260-263.
- Wallis, M. G., von Ahsen, U., Schroeder, R. & Famulok, M. (1995) A Novel RNA Motif for Neomycin Recognition. *Chem Biol* **2**, p 543-552.
- Wallis, M. G., Streicher, B., Wank, H., von Ahsen, U., Clodi, E., Wallace, S. T., Famulok, M. & Schroeder, R. (1997) *In vitro* Selection of a Viomycin-Binding RNA Pseudoknot. *Chem Biol* **4**, p 357-366.
- Wedel, A.B., (1996) Fishing the best pool for novel ribozymes. *TIBTECH*, **Vol.14**, p 459-464.
- Wiegand, T. W., Janssen, R. C. & Eaton, B. E. (1997) Selection of RNA Amide Synthases. *Chem Biol* **4**, p 675-683.
- Wilson, C., Szostak, J.W. (1995) *In vitro* evolution of a self-alkylating ribozyme. *Nature*, **Vol.374**, 27 April 1995, p 777-782.
- Ylera Dahme, F. (1998) Selektion hochaffiner RNA-Moleküle gegen das Alzheimer β -Amyloid. *Dissertation, Freie Universität Berlin*.
- Zawadzke, L. E. & Berg, J.M. (1993) The structure of a centrosymmetric protein crystal. *Proteins* **16**, p 301-305.
- Zuker, M. (1989) Computer prediction of RNA structure. *Methods Enzymol.* **180**, p 262-288.

6 Zusammenfassung

Aus kombinatorischen RNA- oder DNA-Bibliotheken konnten in den letzten Jahren eine Vielzahl funktioneller Nukleinsäure-Moleküle mit unterschiedlichen Eigenschaften isoliert werden. Mit Hilfe des Spiegedesigns konnten die durch Selektion erhaltenen Moleküle RNase-stabil gemacht werden. Nachteil des Spiegedesigns ist jedoch, daß man für die Selektion spiegelbildliche Zielmoleküle benötigt. Diese spiegelbildlichen Zielmoleküle sind nur durch chemische Synthese und aufwendige Racematspaltung zu erhalten. Die neue, in dieser Arbeit beschriebene Methode der Racemat-Selektion ermöglicht das Design von Spiegelmeren, ohne den Einsatz von spiegelbildlichen Zielmolekülen in reiner Form.

Als Modellsystem für die Racemat-Selektion wurde ein racemisches Gemisch der Aminosäure Cystein gewählt. Durch *in vitro*-Selektion gegen dieses Gemisch konnten RNA-Moleküle isoliert werden, die das Enantiomer D-Cystein mit hoher Affinität und Spezifität binden. Die Affinität der erhaltenen RNA-Moleküle zum Zielmolekül wurde untersucht. Die gefundenen Dissoziationskonstanten bewegen sich im micro-molaren Bereich. Das Molekül 096 der Sequenzgruppe 3 zeigte mit einer apparenten Dissoziationskonstante von 2,9 μM die größte Affinität zu freiem D-Cystein. Von diesem Molekül wurden weitere Untersuchungen in Bezug auf seine chirale Spezifität durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, daß die Affinität des RNA-Moleküls 096 für D-Cystein um den Faktor 7,4 höher ist als seine Affinität gegenüber L-Cystein. Diese hochaffine RNA liefert den Bauplan für die Synthese einer spiegelbildlichen RNA, einem Spiegelmer. Durch diese Arbeit wurde an einem einfachen Modellsystem die Gültigkeit des Verfahrens im Sinne eines „proof of concept“ gezeigt.

In einem zweiten, unabhängigen Ansatz dieser Arbeit sollten Bedingungen für die Kristallisation von Oligoribonukleotiden optimiert werden, die zu hochauflösenden Datensätzen in Röntgenbeugungsexperimenten führen. Die Kenntnis der genauen dreidimensionalen Struktur gibt Einblicke zum besseren Verständnis von RNA-Funktionen. Als Modellstrukturen dienten eine Arginyl- und eine Selenocysteinyl-tRNA, deren Akzeptorstamm-Helices untersucht wurden. Die Kristalle der tRNA^{Arg} führten zur Aufnahme eines kompletten Datensatzes mit einer Auflösung von 1,6 Å. Von der tRNA^{Sec}-Mikrohelix konnte ein kompletter Datensatz mit einer Auflösung von 1,9 Å aufgenommen werden, der zur Lösung der atomaren Struktur führte.

8 Anhang

A Verzeichnis der Abkürzungen

Å	Angström (10^{-10} m)	NMR	Kernmagnetische
A, dA	Adenosin, 2'-Desoxyadenosin		Resonanzspektrometrie
A ₂₆₀	Absorption bei 260 nm	NTP	Ribonukleotidtriphosphat
ATP	Adenosin-5'-Triphosphat	OD	optische Dichte
AMP	Adenosin-5'-Monophosphat	p.a.	pro analysi
APS	Ammoniumperoxosulfat	PAA	Polyacrylamid
aq.	Aqua, Wasser	PEG	Polyethylenglycol
bp	Basenpaare	R	Adenin oder Guanin
BSA	Rinderserumalbumin	RNA	Ribonukleinsäure
c	Konzentration	RNase	Ribonuklease
CTP	Cytidin-2'-Triphosphat	RP-	Umkehrphase
cpm	counts per minute	RT	Raumtemperatur
CPG	controlled pore glass	rRNA	ribosomale RNA
Ci	Curie	S	Guanin oder Cytosin
D	dextro (lat.), rechts	s	Sekunde
DNA	Desoxyribonukleinsäure	ssDNA	Einzelstrang-DNA
DNase	Desoxyribonuklease	T	Thymidin
dNTP	Desoxyribonukleotid-triphosphat	TEMED	N,N, N',N', Tetramethylen-diamin
dsDNA	Doppelstrang-DNA	TEAF	Triethylaminhydrofluorid
DTT	1,4-Dithiothreitol	tRNA	transfer RNA
DMTr	4,4-Dimetoxytrityl	U	Unit (Einheit), Uridin
ε	Extinktionskoeffizient	ÜN	Über Nacht
EDTA	Ethylendinitrioloessigsäure	UV	Licht im ultravioletten Bereich
g	Gramm	V	Adenin, Guanin oder Cytosin
x g	Zentrifugalkraft	V	Volt
G, dG	Guanosin, Desoxyguanosin	W	Watt
h	Stunde	w/ v	Gewicht pro Volumen
H	Adenin, Cytosin oder Thymin	X-Gal	5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Galactosid
HEPES	N-2-Hydroxyethylpiperazin-N'-2-imid-p-methoxytoluol-sulfonat	Y	Cytosin oder Thymin
IPTG	1-Isopropyl-β-D-1-Thiogalactopyranosid	'	Minute
J	Joule	''	Sekunde
K _d	Dissoziationskonstante		
l	Liter		
L	laevus (lat.), links		
LB	Luria-Bertani		
m	Meter		
M	Masse, mol/l, molar		
min	Minute		
MPD	2-Methyl-2,4-pentandiol		
mRNA	messenger RNA		

Präfixe vor Einheiten:
 p, Pico (10^{-12}); n, Nano (10^{-9});
 μ, Micro (10^{-6}), m, Milli (10^{-3});
 k, Kilo (10^3); M, Mega (10^6).

Darüber hinaus wurden die allgemein üblichen Abkürzungen verwendet.

